

وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری
پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

بررسی نظام‌های ارزیابی عملکرد و انتخاب الگوی مناسب

پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

مجری:

یعقوب حسین زاده

ناظر:

دکتر محمدرضا مهرگان

اسفند ۱۳۸۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فصل اول: مبانی نظری اندازه‌گیری عملکرد.....	۲
۱- مبانی نظری اندازه‌گیری عملکرد.....	۳
۱-۱- مقدمه	۳
۱-۲- تاریخچه ارزیابی سازمانی.....	۳
۱-۳- بررسی مفاهیم کارایی، اثربخشی، بهره‌وری و عملکرد در سازمان	۸
۱-۴- جایگاه فرآیند ارزیابی عملکرد در حیطه وظایف مدیریت عملکرد.....	۱۱
۱-۵- معرفی اندازه‌گیری عملکرد.....	۱۴
۱-۵-۱- تعریف اندازه‌گیری عملکرد.....	۱۶
۱-۵-۲- اهداف اندازه‌گیری عملکرد.....	۱۸
۱-۵-۲-۱- همسو سازی استراتژی و فعالیت‌ها	۱۸
۱-۵-۲-۲- کنترل عملیات	۱۹
۱-۵-۲-۳- مدیریت و ارتباط با ذی‌نفعان	۱۹
۱-۵-۲-۴- کیفیت	۲۰
۱-۵-۲-۵- انگیزه و پاداش‌دهی کارکنان	۲۰
۱-۵-۲-۶- مسوولیت‌پذیری	۲۱
۱-۵-۳- سیر تکامل اندازه‌گیری عملکرد.....	۲۲
۱-۵-۴- موانع موفقیت در اندازه‌گیری عملکرد.....	۲۵
۱-۶- تغییر پایه‌های اندازه‌گیری عملکرد.....	۲۸
۱-۷- دیدگاه‌های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد.....	۳۰
۱-۷-۱- محدودیت‌های شاخص‌های سنتی اندازه‌گیری عملکرد.....	۳۳
۱-۷-۱-۱- محدودیت‌های عمومی شاخص‌های سنتی عملکرد.....	۳۴
۱-۷-۱-۲- محدودیت‌های خاص شاخص‌های سنتی عملکرد.....	۳۶
۱-۸- ظهور شاخص‌های نوین عملکرد.....	۳۸
۱-۹- روش‌های طراحی شاخص‌های عملکرد.....	۴۱
۱-۹-۱- فرآیند ویسنر و فاست	۴۱

۴۵ فرآیند مدوری و استیپل
۴۶ ۱-۱۰-۱- دستاوردهای ارزیابی عملکرد
۴۶ ۱-۱۱-۱- فرآیند ارزیابی عملکرد
۴۸ ۱-۱۱-۱- چه چیز باید اندازه‌گیری شود؟
۴۹ ۱-۱۱-۲- شاخص‌های متوازن عملکرد
۵۲ فصل دوم : سیستم‌های اندازه‌گیری عملکرد
۵۳ ۲- سیستم‌های اندازه‌گیری عملکرد
۵۳ ۱-۲-۱- مقدمه
۵۴ ۲-۲- سیستم اندازه‌گیری عملکرد از دیدگاه کل نگر
۵۵ ۲-۳- الزامات سیستم اندازه‌گیری عملکرد
۵۷ ۲-۴- الزامات شاخص‌های اندازه‌گیری عملکرد
۶۱ ۲-۵- سیستم‌های اندازه‌گیری عملکرد مبتنی بر زمان
۶۴ ۲-۵-۱- کسب سود از طریق مدیریت زمان و سرمایه‌گذاری
۶۴ ۲-۵-۲- مدل چرخه زمانی مبتنی بر ارزش
۶۵ ۲-۵-۳- نمودار نیمه عمر
۶۷ ۲-۵-۴- تحلیل استراتژیک
۶۸ ۲-۵-۵- چهارچوب رقابتی مبتنی بر زمان
۶۹ ۲-۶- چارچوب‌ها و سیستم‌های یکپارچه‌ی اندازه‌گیری عملکرد
۷۰ ۲-۶-۱- طبقه‌بندی سیستم‌های اندازه‌گیری عملکرد
۷۲ ۲-۶-۲- معرفی سیستم‌های یکپارچه‌ی اندازه‌گیری عملکرد
۷۳ ۲-۶-۱-۲- مدل سینک و تاتل
۷۴ ۲-۶-۲-۲- ماتریس اندازه‌گیری عملکرد
۷۵ ۲-۶-۳- پرسشنامه اندازه‌گیری عملکرد
۷۶ ۲-۶-۲-۴- تئوری قیود
۷۷ ۲-۶-۲-۵- مدل هرم عملکرد (SMART)

۷۹.....	۶-۲-۶-۲ مدل نتایج و دلایل.....
۸۰.....	۷-۲-۶-۲ مدل سه بعدی عملکرد.....
۸۲.....	۸-۲-۶-۲ هزینه یابی بر مبنای فعالیت.....
۸۳.....	۹-۲-۶-۲ مدل مثلث خدمات.....
۸۴.....	۱۰-۲-۶-۲ مدل ارزش فرآیند.....
۸۵.....	۱۱-۲-۶-۲ تحلیل پوششی داده‌ها.....
۸۷.....	۱-۱۱-۲-۶-۲ ساختار مدل تحلیل پوششی داده‌ها.....
۸۸.....	۱۲-۲-۶-۲ کارت امتیازی متوازن.....
۸۹.....	۱-۱۲-۲-۶-۲ دیدگاه مشتری.....
۹۰.....	۲-۱۲-۲-۶-۲ دیدگاه فرآیندهای داخلی کسب و کار.....
۹۱.....	۳-۱۲-۲-۶-۲ دیدگاه نوآوری و یادگیری.....
۹۲.....	۴-۱۲-۲-۶-۲ دیدگاه مالی.....
۹۴.....	۱۳-۲-۶-۲ منشور عملکرد.....
۱۰۰.....	۷-۲ مشخصات مشترک چارچوب‌های اندازه‌گیری عملکرد.....
۱۰۲.....	۸-۲ مقایسه چارچوب‌های اندازه‌گیری عملکرد.....
۱۰۷.....	۹-۲ موانع پیاده‌سازی سیستم‌های اندازه‌گیری عملکرد.....
۱۱۰.....	۱۰-۲ جمع‌بندی.....
۱۱۱.....	فصل سوم : مدل‌های تعالی عملکرد.....
۱۱۲.....	۳- مدل‌های تعالی عملکرد.....
۱۱۲.....	۱-۳ مقدمه.....
۱۱۸.....	۲-۳ مدل تعالی عملکرد دمینگ.....
۱۲۲.....	۳-۳ مدل تعالی عملکرد مالکوم بالدريج.....
۱۲۷.....	۴-۳ مدل تعالی عملکرد اروپایی.....
۱۳۹.....	۵-۳ مدل تعالی عملکرد کانادا.....
۱۴۱.....	۶-۳ مدل تعالی عملکرد استرالیا.....

۱۴۳	مدل تعالی عملکرد آفریقای جنوبی.....
۱۴۶	مدل تعالی عملکرد سنگاپور.....
۱۴۹	مدل تعالی عملکرد نیوزیلند.....
۱۵۲	فرآیند عمومی خود ارزیابی.....
۱۵۲	۱-۱۰-۳- رویکرد استفاده از پرسشنامه.....
۱۵۳	۲-۱۰-۳- رویکرد استفاده از ماتریس.....
۱۵۴	۳-۱۰-۳- رویکرد استفاده از کارگاه.....
۱۵۵	۴-۱۰-۳- رویکرد استفاده از پروفرما.....
۱۵۵	۵-۱۰-۳- رویکرد جایزه.....
۱۵۶	۱۱-۳- جمع بندی.....
۱۶۴	منابع.....

فهرست جدولها

فصل اول

- جدول ۱- ۱ توسعه طبقه بندی اهداف اندازه گیری عملکرد ۲۱
- جدول ۱- ۲ خلاصه تغییرات در اندازه گیری عملکرد ۲۵
- جدول ۱- ۳ تفاوت دیدگاه سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد ۳۲
- جدول ۱- ۴ شاخص های غیر مالی ارزشمند ۳۹
- جدول ۱- ۵ خلاصه تفاوت های معیارهای سنتی و نوین عملکرد ۴۰

فصل دوم

- جدول ۲- ۱ الزامات یک سیستم مناسب اندازه گیری عملکرد ۵۵
- جدول ۲- ۲ الزامات یک سیستم اندازه گیری عملکرد ۵۷
- جدول ۲- ۳ ویژگی های یک شاخص خوب ۵۸
- جدول ۲- ۴ عناصر لازم در تعریف یک شاخص ۵۹
- جدول ۲- ۵ ده آزمون طراحی شاخص ۶۰
- جدول ۲- ۶ معیارهایی برای رقابت مبتنی بر زمان ۶۹
- جدول ۲- ۷ طبقه بندی سیستم های اندازه گیری عملکرد (TONI AND TONCHIA, 2001) ۷۱
- جدول ۲- ۸ قسمتی از بخش دوم پرسشنامه اندازه گیری عملکرد ۷۵
- جدول ۲- ۹ مدل دلایل و نتایج ۸۰
- جدول ۲- ۱۰ بعد دیدگاه ۸۱
- جدول ۲- ۱۱ بعد هدف ۸۱
- جدول ۲- ۱۲ بعد تمرکز ۸۲
- جدول ۲- ۱۳ مشخصات مشترک چارچوب های اندازه گیری عملکرد (KENNERLEY AND NEELY, 2000) ۱۰۱
- جدول ۲- ۱۴ مشخصات مشترک چارچوب های اندازه گیری عملکرد (HONE, 2000) ۱۰۱
- جدول ۲- ۱۵ چارچوب های ارزیابی عملکرد: مزایا و معایب ۱۰۵
- جدول ۲- ۱۶ تجزیه و تحلیل قوت و ضعف های چارچوب های ارزیابی عملکرد ۱۰۶
- جدول ۳- ۱ ارزش های محوری در مدل های دمینگ، بالدريج و اروپائی ۱۳۶
- جدول ۳- ۲ مقایسه محتوایی مدل های دمینگ، بالدريج و اروپایی ۱۳۷
- جدول ۳- ۳ مقایسه BSC و مدل تعالی EFQM (برگرفته از LAMOTTE و CARTER) ۱۵۹
- جدول ۳- ۴ مقایسه و مقابله دامنه نسبی مدل تعالی EFQM و BSC ۱۶۳

فهرست شکلها

فصل اول

- شکل ۱-۱ تعریف کارایی و اثربخشی ۹
- شکل ۲-۱ مدل P سه گانه ۱۰
- شکل ۳-۱ عناصر عملکرد ۱۱
- شکل ۴-۱ چرخه مدیریت عملکرد (ویلیامز، ۱۹۹۸) ۱۲
- شکل ۵-۱ چرخه تعامل نظام اهداف با ارزیابی عملکرد ۱۳
- شکل ۶-۱ رابطه اندازه گیری عملکرد با استراتژی ۱۹
- شکل ۷-۱ نمودار گردش برای توسعه یک سیستم اندازه گیری عملکرد کارا ۴۳
- شکل ۸-۱ روش بهسازی و ممیزی یک سیستم اندازه گیری عملکرد (مدوری و استپیل، ۲۰۰۰) ۴۵
- شکل ۹-۱ کانونهای توجه ۵۰

فصل دوم

- شکل ۱-۲ تأثیر چرخه زمانی بر موفقیت کسب و کار ۶۲
- شکل ۲-۲ چرخه زمانی مبتنی بر ارزش ۶۵
- شکل ۳-۲ منحنی نیمه عمر برای شرکت آنالوگ دیوایز ۶۶
- شکل ۴-۲ تحلیل استراتژیک ۶۷
- شکل ۵-۲ مدل اندازه گیری عملکرد سینک و تاتل ۷۳
- شکل ۶-۲ مدل ماتریس عملکرد ۷۴
- شکل ۷-۲ مدل هرم عملکرد ۷۸
- شکل ۸-۲ مدل مثلث عملکرد ۸۴
- شکل ۹-۲ مدل ارزش فرآیند ۸۵
- شکل ۱۰-۲ ساختار مدل تحلیل پوششی داده ها ۸۷
- شکل ۱۱-۲ متدولوژی کارت امتیازی متوازن ۹۱
- شکل ۱۲-۲ سیستم امتیاز دهی متوازن: سیستمی برای اجرای استراتژی ۹۳
- شکل ۱۳-۲ تأمین ارزش برای ذی نفعان ۹۵
- شکل ۱۴-۲ چارچوب منشور عملکرد ۹۶

فهرست شکلها

فصل سوم

- شکل ۳-۱ جایگاه مدل‌های تعالی عملکرد ۱۱۷
- شکل ۳-۲ معیارهای جایزه دمینگ ۱۱۹
- شکل ۳-۳ چارچوب ساده شده جایزه دمینگ ۱۲۱
- شکل ۳-۴ چارچوب مدل تعالی مالکوم بالدريج ۱۲۳
- شکل ۳-۵ چارچوب مدل تعالی عملکرد اروپایی ۱۳۰
- شکل ۳-۶ منطق رادار در مدل اروپایی ۱۳۱
- شکل ۳-۷ چارچوب مدل تعالی عملکرد کانادا ۱۳۹
- شکل ۳-۸ چارچوب مدل تعالی عملکرد استرالیا ۱۴۲
- شکل ۳-۹ مدل تعالی عملکرد آفریقای جنوبی ۱۴۴
- شکل ۳-۱۰ چارچوب مدل تعالی عملکرد سنگاپور ۱۴۷
- شکل ۳-۱۱ چارچوب مدل تعالی عملکرد نیوزیلند ۱۵۰

فصل اول

مبانی نظری اندازه‌گیری
عملکرد

۱- مبانی نظری اندازه‌گیری عملکرد

۱-۱- مقدمه

صاحب نظران و محققین معتقدند که عملکرد، موضوعی اصلی در تمامی تجزیه و تحلیل‌های سازمانی است و تصور سازمانی که شامل ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد نباشد، مشکل است. آنان توجه به موضوع عملکرد سازمانی را باعث توسعه تئوری سازمانی ذکر می‌کنند و عملکرد را موضوع اصلی در فضای عملی نیز می‌دانند. از این روی این موضوع توجه محققین و مدیریت سازمان‌ها، اقتصاددانان و مدیران اجرایی را به خود جلب نموده است.

ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد، موجب هوشمندی سیستم و برانگیختن افراد در جهت رفتار مطلوب می‌شود و بخش اصلی تدوین و اجرای سیاست سازمانی است. ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد بازخورد لازم را در موارد زیر ارائه می‌کند:

- با پیگیری میزان پیشرفت در جهت اهداف تعیین شده مشخص می‌شود که آیا سیاست‌های تدوین شده به صورت موفقیت آمیزی به اجرا در آمده‌اند.
- با اندازه‌گیری نتایج مورد انتظار سازمانی و همچنین اندازه‌گیری و رضایت کارکنان و مشتریان مشخص می‌شود آیا سیاست‌ها به طور صحیح تدوین شده‌اند. [۶۹]

۱-۲- تاریخچه ارزیابی سازمانی

در طول ۲۲ سال گذشته، شش جایزه نوبل به دانشمندانی تخصیص یافته است که خود را وقف دنیای تئوری‌های سازمانی و تشکیلاتی نموده‌اند. حقیقت این است که سازمان‌ها و مؤسسات مبین‌های اصلی پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هستند. عدم توانایی سازمان‌ها در درک عملکرد خود و بهبود آن، باعث کندی پیشرفت در بسیاری از کشورهای در حال توسعه گردیده است.

سازمان‌های سالم و چالاک مؤلفه ضروری توسعه یک ملت هستند. تمام ملل دارای آرایه گسترده‌ای از سازمان‌های بزرگ و کوچک هستند. برخی از آنها عملکرد خوب، برخی عملکرد متوسط

و مابقی عملکردی غیرقابل قبول دارند.

سازمان‌ها دارای انواع متفاوتی می‌باشند. سازمان‌های دولتی، شرکت‌های خصوصی، اتحادیه‌های تجاری، سازمان‌های غیر دولتی (NGO)، دانشگاه‌ها و انجمن‌های اولیا و مربیان، همگی انواع مختلفی از سازمان‌ها می‌باشند. یک سازمان از افرادی که با هم و بسوی یک هدف مشترک کار می‌کنند تشکیل شده است. این اهداف سازمانی است که باعث تمایز بین سازمان و سایر مجموعه‌های اجتماعی مانند خانواده می‌گردد. ارزیابی عملکرد سازمانی مهمترین فرایند در پی‌ریزی سیستم ارتقای عملکرد می‌باشد. [30]

در تئوری‌های قدیمی‌تر مدیریت فرض بر این بود که سازمان‌ها به منظور خدمت به یک هدف بوجود آمده‌اند و نقش مدیریت اینست که با گردآوری و بکارگیری استراتژیک منابع به شیوه‌ای کارآمد، از این هدف پشتیبانی کند. لیکن تجارب نشان دادند که سازمان‌ها به یک هدف منفرد خدمت نمی‌کنند، بلکه دارای اهداف اصلی و فرعی متعددی می‌باشند. برخی از این‌ها پشتیبان اهداف سازمانی اصلی هستند، در حالی که این موضوع در مورد دیگران صدق نمی‌کند. علاوه بر این در عمل، اهداف یک سازمان بطور پیوسته و به آسانی جایگزین می‌شوند. (Selznick, 1957) زمان، ادراک اشخاص نسبت به اهداف را تغییر داده و رهبران به تغییر اهداف اقدام کردند. رویدادهای سازمانی باعث جابجایی اولویت‌ها و حتی سیستم‌ها گردید. ساختارها گاهی اوقات ناآگاهانه به شکل نیرویی برضد بهره‌وری عمل می‌کردند و مانع دستیابی به اهداف می‌گردیدند. با معلوم بودن این پیچیدگی، چگونه سازمان‌ها و اجزای متشکله آن‌ها می‌توانستند بدانند در مسیر صحیح حرکت می‌کنند؟ و نیز چگونه می‌توانستند عملکرد خود و عوامل مرتبط با عملکرد خوب را اندازه‌گیری کنند؟

کاپلو (1976) چنین می‌گوید که "هر سازمانی دارای کاری در دنیای واقعی و روشی برای اندازه‌گیری درجه خوب انجام شدن آن کار است" [45] تصور او از عملکرد سازمانی برپایه درک عام و نیز این نظریه قرار داشت که سازمان‌ها نیاز به راهی برای شناسایی دقیق اهداف خود و ارزیابی عملکرد خود در رابطه با آن دارند. این امر تعریف عرفی یک سازمان از اهدافش را تشکیل می‌دهد. روشن است که سازمان‌های فاقد سودآوری از گردونه کاری خارج خواهند شد. در نتیجه

شرکت‌های خصوصی از مفهوم متداول سود بعنوان روشی برای قضاوت درباره عملکرد خود استفاده می‌کردند. بنابراین در ساده‌ترین سطح، اندازه‌گیری رشد مالی روشی برای اندازه‌گیری عملکرد بود. واقعیت این است که سود جنبه مهم و معتبری از عملکرد خوب محسوب می‌شود و بسیار از مدیران در بخش خصوصی از سودآوری بعنوان استعاره کاملی برای درک عملکرد سازمانی استفاده کرده و اهداف خود را قبل از همه، برحسب بازگشت مالی تعریف می‌کردند. ولیکن در سازمان‌های حکومتی و غیر انتفاعی، نظراتی که در مورد اجزای متشکله عملکرد خوب وجود دارد به این روشنی نیستند. مدارس به کودکان آموزش می‌دهند و شرکت‌های تولید نیرو برق تولید می‌کنند. اما اینکه یک مفهوم ریشه‌ای مانند سود معیار مناسبی برای تعریف عملکرد خوب جهت اینگونه مؤسسات است، مورد تردید می‌باشد. [30]

اتخاذ سودآوری بعنوان هدف اصلی در بخش خصوصی، در توافق با ایدئولوژی‌های غالبی که شکل دهنده سرمشق‌های مدیریتی در آن زمان بودند، قرار داشت. نظریه پردازان علوم مدیریت در نیمه اول قرن بیستم بر ابداع روش‌های علمی و مهندسی به منظور افزایش بهره مالی متمرکز بودند. در پشتیبانی از این اهداف مدیریتی، ارزیابی سازمانی بر شناسایی روشهایی برای بهبود کارایی کارمندان متمرکز یافته بود. مدیران در نظر داشتند روش‌های بهینه‌ای برای رفتار افراد در سیستم‌های تولیدی سازمانی ایجاد کنند تا با هزینه کمتری، کالاهای بیشتری تولید شده و سود افزایش یابد.

با آغاز دهه 1940 تصورات انتزاعی تر و عمومی‌تری در گفتگوهای پیرامون عملکرد سازمانی ظهور نمود. [29] بتدریج مفاهیمی چون اثربخشی^۱ و روحیه کاری^۲ در ادبیات مدیریت ظاهر شدند و تا دهه 1960، بعنوان اجزای اصلی عملکرد تلقی گشتند. [11] مدیران به این درک رسیدند که یک سازمان در صورتی خوب عمل می‌کند، که به اهداف منظور شده خود دست یابد (اثربخشی) و در این راه از منابع نسبتاً اندکی سود جوید (کارایی). در این زمینه، سود به تنها یکی از شاخص‌های متعدد عملکرد تبدیل گشت. هدف ضمنی که بیشتر تعاریف عملکرد سازمانی را شکل می‌داد عبارت از توانایی بقا بود. از این نقطه نظر، یک سازمان اثربخش ولی نا کارا نمی‌توانست بهتر از یک سازمان کارا

¹ Effectiveness

² Employee Morale

که به اهداف بیان شده خود دست نمی‌یابد، به حیات خود ادامه دهد. بنابراین، نظریات غالب سازمانی از سازمان‌ها انتظار داشتند که هم به اهداف خود دست یابند، و هم این دستیابی را در داخل محدوده معینی از منابع به انجام رسانند. [11]

بتدریج آشکار گشت که ارزیابی و معاینه سازمانی باید به فراسوی اندازه‌گیری علمی کار و روش‌های کاری بسط یابد. حضور و مشارکت کسانی که کار را به انجام می‌رسانند (یعنی افراد) بعنوان مؤلفه سازمانی مهم دیگری در معادله عملکرد ظاهر گشت. تصور افراد بعنوان یک منبع سازمانی نیز دارای اهمیت گشت. در نتیجه، رویکردهایی بوجود آمدند که اثرات بالقوه منابع انسانی بر عملکرد سازمانی را آشکار ساختند. [30]

برای مثال، رنزیس لیکرت پیشگام استفاده از روش‌های پرسشنامه‌ای^۱ برای معاینه سازمان‌ها بود. نظریه لیکرت چنین فرض می‌کند که سرمشق‌های مدیریت مشارکتی به عملکرد سازمانی بالاتری منجر می‌شود. در این زمینه، پرسشنامه‌هایی برای گردآوری اطلاعات در مورد ادراک کارکنان از سرمشق‌های مدیریت سازمانی چون راهبری، ارتباطات و تصمیم‌گیری بکار گرفته می‌شدند.

در طول سالهای دهه 1950 و ابتدای دهه 1960، جستجو برای یک متغیر مهم که بینش تشخیصی برای کارکرد سازمان فراهم کند منجر به تحلیل ساختار سازمانی شد. در همان زمان، برخی بر این باور بودند که کارآترین شکل آرمانی، بوروکراسی می‌باشد. [60] و متعاقباً سازمان‌ها نیاز دارند بدانند تا چه اندازه‌ای بوروکراتیک عمل می‌کند. فرض بر این بود که هرچه سازمانی بوروکراتیک‌تر باشد، بهتر عمل کرده و کارآتر خواهد بود. مدیران شروع به تشریح سازمان‌های دولتی و خصوصی برحسب معیار عملیاتی و بر برای بوروکراسی نمودند (تخصصی شدن^۲، انطباق با آداب ظاهری اداری^۳ و سلسله مراتب) و بر مؤلفه‌های بوروکراتیک در معاینه سازمان‌ها تاکید نمودند.

تا آنزمان، ارزیابی سازمانی اساساً بر کار، افراد (و فرآیندهای آنها) و ساختار سازمانی متمرکز بود. لیکن، در سالهای دهه 1970، سازمان‌های بخش عمومی، خصوصی و غیر انتفاعی به کشف

¹ Survey Methods

² Specialization

³ Formalization

روش‌های جدیدی برای درک عملکرد خود مبادرت ورزیدند. در نتیجه ابزارهای متعددی برای اندازه‌گیری عملکرد ظاهر بوجود آمد. [50]

این فرض که استانداردهای اندکی برای اندازه‌گیری وجود دارند (مانند سود) به کناری نهاده شده و رویکردهایی با متغیرهای متعدد اتخاذ شدند. تلاشهای جدیدی صورت گرفت تا عوامل مرتبط با سطوح بالای عملکرد مورد بررسی قرار گیرد. بتدریج ارزیابی عملکرد پیچیده‌تر و کل گرایانه‌تر شد و تلاش شد بیشترین تعداد جنبه‌های ممکن سازمان با یکدیگر ترکیب شود. [28]

در فرآیند جستجو بدنبال روش‌های بهتر درک و ارزیابی سازمان‌ها، تحلیل‌گران بنگاه‌های اقتصادی و سیستم‌ها انواع گوناگونی از ابزارها و فنون محاسبه هزینه ایجاد کردند تا به مدیران در درک عملکرد مالی سازمان خود یاری رسانند. این‌ها شامل طراحی سیستم‌های تخصیص بودجه به برنامه‌ها و بودجه‌بندی پایه صفر^۱ بودند. بطور مشابه، دانشمندان علوم اجتماعی شروع به کشف عوامل انسانی و روابط فردی مؤثر بر عملکرد سازمانی نمودند، مانند حل مسئله، کار گروهی، ارتباطات، نوآوری و سازگاری.

در نتیجه رشد این تلاش‌ها برای تحلیل موفقیت سازمانی، سرمشق‌های متعددی برای ارتقای عملکرد در سال‌های دهه 80,1970 ظاهر گشتند. این امر بنوبه خود به پیشبرد رویکردهای ارزیابی سازمانی منجر شد. [25]

با کشف جنبه‌های سازمانی دیگری بغیر از اثربخشی و کارایی^۲، عملگرایان شروع به درک اهمیت افراد ذینفع (ارباب رجوع، ستاد، مشتریان و عرضه کنندگان) در معادله عملکرد نمودند. [30]

تا دهه 1990، روش‌های توصیف عملکرد سازمانی و فاکتورهای مرتبط با آن در بخش‌های دولتی، خصوصی و غیرانتفاعی بطرز آشکاری کل گرایانه‌تر و جامع‌تر گشتند. امروزه، با شروع قرن بیست و یکم، شاهد احیای توجه به نقش سرمایه اجتماعی در سازمان‌ها هستیم. در حالی که تنها سال‌های اندکی از قرن جدید می‌گذرد، شاهد رشد مجدد اهمیت سازمان‌ها هستیم. [46]

¹ Zero-based budgeting

² Efficiency

۱-۳- بررسی مفاهیم کارایی، اثربخشی، بهره‌وری و عملکرد در سازمان

مفاهیم "کارایی"، "اثربخشی" و "بهره‌وری"، همواره با بهبود روش‌ها و سیستم‌ها و به طور کلی، بهبود سازمان، مطرح بوده و از اهمیت خاصی برخوردار است. در فرهنگ سازمانی، غالباً این مفاهیم به جای یکدیگر به کار می‌روند، در حالی که کاملاً مفهومی جداگانه‌ای دارند. [۸۴] پیتر دراگر، این تفاوت را به این صورت بیان می‌کند: کارایی، انجام دادن صحیح کار و اثربخشی، انجام دادن کار صحیح است [۸۵].

کارایی عبارتست از نسبت ستاده به داده و یا به بیان دیگر نسبت تولید کالا یا خدمات نهایی به منابع به کار رفته می‌باشد.

کارایی، یک مفهوم کمی است و اصولاً به میزان رضایت مشتری یا میزان دستیابی به اهداف مورد نظر اشاره دارد. اثربخشی میزان دستیابی به اهداف سازمان را می‌سنجد. به بیان دیگر، اثرات خدمات/محصول را بر جامعه، کمی کرده و مشخص می‌کند که خدمات/محصول ارائه شده تا چه میزان با استانداردها و اهدافی که آن سازمان به خاطر آن به وجود آمده مطابقت می‌کند. اثربخشی، یک مفهوم کیفی است و میزان رضایت مشتری را از خدمات/محصول ارائه شده نشان می‌دهد.

بهره‌وری تلفیقی است از کارایی و اثربخشی که بر موارد کمی و کیفی به صورت توأمان تأکید دارد و به عبارتی، عبارتست از نسبت تولید به ثمر رسیده، به نهاد به کار رفته در آن. باید در هر سازمان، کارایی و اثربخشی را با هم دید، چون ممکن است سازمان کارایی داشته باشد، لکن خدمات/محصول ارائه شده، مطلوبیت لازم را نداشته باشد؛ یا میزان دستیابی به اهداف در حد پایین باشد. در این صورت می‌گویند سازمان، اثربخش نیست و چه بسا ممکن است سازمان به هدف‌ها برسد اما با هزینه بسیار زیاد، باز می‌گویند سازمان کارا نیست. فرآیند کارایی و اثر بخشی و بهره‌وری در یک سیستم را می‌توان به صورت زیر ترسیم کرد. اجزاء و عناصر سازمانی، همانند اجزاء و عناصر سیستم، قابل توجه‌اند و بررسی منحنی حیات و کارکرد سازمان‌ها و ارزیابی کارایی و اثربخشی آنها، همواره در بهبود سیستم‌ها، مدنظر قرار می‌گیرد. [۸۴]

بنیان و اساس موفقیت، اثربخشی است درحالی که کارایی، اولین شرط بقاء پس از دستیابی به

موفقیت است. پیتر دراکر^۱، در بیان تفاوت کارایی و اثربخشی، به دوگانگی بین این دو، از نظر زمانی اشاره می‌کند و اینکه زمان در کارایی، عامل متداول ولی در اثربخشی، عامل قاطع به شمار می‌رود. شکار فرصت‌ها، نیاز به حساسیت شدید نسبت به زمان دارد. تنها برنامه‌ریزی بر طبق زمان کافی نیست، بلکه به وضوح ضرورت برخورد هوشیارانه با فرصت‌های مناسب بوجود آمده احساس می‌گردد. [43]

همچنین سینک و تاتل^۲ (۱۹۸۹)، در شکل ۱-۱ کارایی و اثربخشی را تعریف نموده‌اند. [443]

شکل ۱-۱- تعریف کارایی و اثربخشی

¹ Peter Drucker

² Sink & Tuttle

تنجن^۱ (۲۰۰۲) برای تشریح دقیق مفهوم عملکرد و ارتباط آن با بهره‌وری و سوددهی، مدل P سه گانه را در شکل ۱-۲ پیشنهاد داده است. [52]

شکل ۱-۲ مدل p سه گانه^۲

مدل شامل پنج اصطلاح می‌باشد: بهره‌وری، سوددهی، عملکرد، اثربخشی و کارایی همچنین توضیح می‌دهد که چگونه آنها با یکدیگر مرتبط می‌شوند. بنابراین به واسطه‌ی مدل P سه‌گانه اختلافات اساسی بین اصطلاحات مشخص می‌شود.

بهره‌وری قسمت مرکزی مدل P سه‌گانه است و تعریف عملیاتی مستقیمی از این ارتباط بین مقدار خروجی و ورودی است. سوددهی نیز هر چند به عنوان ارتباط بین ورودی و خروجی دیده

¹ Tangen

² Triple P (Performance, Profitability, Productivity)

شده است. اما این ارتباط یک ارتباط پولی است که تأثیرات عوامل قیمتی در آن لحاظ شده است. عملکرد، مفهومی جامع‌تر می‌باشد و علاوه بر بهره‌وری و سوددهی، عوامل غیر مالی نظیر کیفیت، سرعت، تحویل و انعطاف‌پذیری را نیز شامل می‌شود. اثربخشی هنگامی استفاده می‌شود که بر روی خروجی فرآیند تغییر تولید، تمرکز شده باشد. در صورتی که کارایی چگونگی ورود به فرآیند تغییر را نشان می‌دهد. [52]

در نهایت با توجه به تعاریف مختلفی که از نظام ارزیابی عملکرد ارائه شده است. بطور کلی نظام ارزیابی عملکرد را می‌توان فرآیند سنجش و اندازه‌گیری و مقایسه میزان و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب و مورد نظر دانست.

۱-۴- جایگاه فرآیند ارزیابی عملکرد در حیطه وظایف مدیریت عملکرد

بردرآپ (۱۹۹۵) عناصر عملکرد را برنامه ریزی، اجرا و بکارگیری ارزیابی می‌داند. برنامه‌ریزی با توجه به ارزیابی‌های گذشته و نیازمندی‌های عوامل خارج از عناصر عملکرد (همچون سهامداران، مشتریان، خریداران و دیدگاه بلند مدت سازمان) برای عملکرد دوره آتی به عمل می‌آید. با توجه به دو اصل توالی روند توسعه و بهبود فعالیت‌ها و مهندسی مجدد این فرآیند و با عنایت به ارزیابی‌های عملکرد گذشته، فعالیت‌ها به اجرا در می‌آیند. ارزیابی نیز با توجه به معیارهای سنجش عملکرد در خصوص منابع سازمانی، نیازمندیهای سهامداران، مشتریان و... صورت می‌گیرد. شکل ۱-۳ عناصر عملکرد را (مک فی و شامپاین، ۱۹۹۳) روشن تر نشان می‌دهد.

شکل ۱-۳ عناصر عملکرد

به نظر بردرآپ، این تحلیل برای کلیه سطوح سازمانی کاربرد دارد. مرحله اول در این مدل با برنامه‌ریزی و فعالیت‌هایی چون تهیه و تدوین رسالت و استراتژی‌های سازمان و تعریف عملکرد شروع می‌شود. در مرحله دوم توسعه فرآیندهای جاری مدیریت و کیفیت بررسی می‌شود. در مرحله سوم بازنگری مقایسه‌های ارزیابی و عملکرد تهیه، تدوین و بازنگری می‌شوند. اکثر اوقات افراد مختلفی دو وظیفه برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد را انجام می‌دهند، لکن برای این که هر دو وظیفه به طور مؤثر انجام شوند، برقراری ارتباط میان این دو ضروری می‌نماید. از این روست که کونتز، ادائل و وایسیریک (۱۹۹۴) برنامه ریزی و کنترل را به دو تیغه یک قیچی تشبیه می‌کنند. اندیشمندان دیگری نیز با تکیه بر عناصر اصلی در عملکرد مدل‌هایی را ارائه داده‌اند که نمونه‌ای از آن در شکل ۱-۴ نشان داده شده است. [۷۳]

شکل ۱-۴ چرخه مدیریت عملکرد (ویلیامز، ۱۹۹۸)

در همین رابطه کاپلان ارزیابی عملکرد را اساساً فرآیند تعامل دورنمای سازمان به اهداف، استراتژی‌ها و معیارهای خاص می‌داند. او اذعان می‌کند که مدیران بلاشک اثرات ارزیابی را قبول دارند اما در عمل به ندرت از آن به عنوان وسیله‌ای برای تدوین و اجرای استراتژی استفاده می‌کنند. رابطه نظام ارزیابی با اهداف و استراتژی‌ها را می‌توان به صورت شکل ۱-۵ نشان داد:

شکل ۱-۵ چرخه تعامل نظام اهداف با ارزیابی عملکرد [۸۱]

از شکل چنین استنباط می‌شود که برنامه‌ریزی عملکرد که در واقع همان تدوین نظام اهداف و استراتژی‌ها می‌باشد ابتدا باید صورت گیرد و متعاقب آن آموزش و هدایت کارکنان توسط مدیران اجرا و سپس ارزیابی عملکرد انجام گیرد.

تعیین و سنجش عملکرد مطلوب در گذشته آسان‌تر بوده است ولی امروزه سنجش عملکرد افراد و سازمان‌ها به دلیل عدم توافق در خصوص تعریف ارزیابی عملکرد بسیار مشکل‌تر شده است. اگر در گذشته سازمانی با کارایی بالا به تولید کالا و ارائه خدمات می‌پرداخت عملکردش مطلوب تلقی می‌شد ولی امروزه هر گونه ارزیابی عملکردی مستلزم توجه به پیامدهای کوتاه و بلند مدت برای کارکنان، سازمان و جامعه می‌باشد و از مهمترین متغیرهای آن، تأثیر عملکرد بر جامعه، محیط زیست، حیات سازمانی و زندگی شهروندان به شمار می‌آید. تعامل میان ارزشهای فردی، سازمانی و ارزش‌های حاکم بر جامعه و نگرش‌های فلسفی ابعاد چهارگانه ارزیابی عملکرد را تشکیل می‌دهند. این نگرش‌ها است که منجر به نسبی شدن امر ارزیابی عملکرد می‌شود. با توجه به توضیحات فوق دو متغیر میزان تأثیر عوامل نگرشی در ارزیابی عملکرد و میزان ارزش و منفعتی که این نظام به ارمغان

خواهد داشت از اهمیت بسزایی برخوردار می‌گردند. مهمترین نکته‌ای که نگرش و عوامل نگرشی را تحت تأثیر قرار می‌دهد تاثیر عواملی نظیر جو و فرهنگ سازمانی بر ارزیابی عملکرد است. [13]

۱-۵- معرفی اندازه‌گیری عملکرد^۱

لردکلون فیزیک دان قرن نوزدهم می‌گوید: "وقتی که بتوانید آنچه را که درباره‌ی آن صحبت می‌کنید، اندازه بگیرید و آن را به وسیله اعداد بیان کنید، چیزی در مورد آن می‌دانید؛ اما وقتی که نتوانید آن را اندازه بگیرید یا به کمک اعداد بیان کنید، شناخت شما به نوعی ناکافی و غیر رضایت بخش است." [19]

متأسفانه بیان این مطلب آسان‌تر از اندازه‌گیری عملکرد یک کسب و کار یا فعالیت در یک شرکت می‌باشد. برای مثال، شاخص‌های عملکرد بیشماری برای انتخاب وجود دارد ولی در بیشتر مواقع عملکرد واقعی که در یک عملیات باید مورد توجه قرار گیرد، شفاف و مشخص نیست.

روش سنتی اندازه‌گیری عملکرد بر پایه استفاده از شاخص‌های مالی عملکرد نظیر بازگشت سرمایه، سود و جریان نقدینگی می‌باشد؛ حال آن‌که، این شاخص‌ها محدودیت‌های زیادی داشته و یک سیستم اندازه‌گیری عملکرد نمی‌تواند به تنهایی بر شاخص‌های عملکرد مالی متکی باشد، چرا که آنها نیازهایی را که یک سازمان در محیط کسب و کار رقابتی امروزی می‌بایستی برآورده سازد، به خوبی منعکس نمی‌سازند. در نتیجه، علاقه به اندازه‌گیری عملکرد به عنوان مبحث تحقیقاتی به طور قابل ملاحظه‌ای در دو دهه‌ی گذشته رشد نمود. که بیشترین تلاش روی توسعه یک سیستم اندازه‌گیری عملکرد جدید صورت گرفت که بتواند مسائل مشترک مربوط به استفاده از شاخص‌های عملکرد مالی را رفع نماید. [51]

طبق نظر وایت (۱۹۹۶)، دو سوال اساسی در هنگام اندازه‌گیری وجود دارد که باید پاسخ داده

شود:

۱. چه چیزی اندازه‌گیری خواهد شد؟

^۱ Performance Measurement

۲. چگونه اندازه‌گیری خواهد شد؟

به نظر می‌رسد، "چه چیزی اندازه‌گیری خواهد شد؟" دامنه وسیعی از شاخص‌های عملکردی سودمند را در بر می‌گیرد، که درک شاخص‌های عملکرد برای استفاده در اهداف مورد نظر الزامی می‌باشد. [15]

همچنین به نظر می‌رسد، سوال "چگونه اندازه‌گیری خواهد شد؟" موضوع مهمی باشد که به نوع داده‌هایی (محسوس/نامحسوس) که اندازه‌گیری خواهند شد، بستگی دارد. داده‌های محسوس (یعنی داده‌های قابل مشاهده) در طی تولید معمولاً دارای واحد می‌باشند. بطور مثال:

- کمیت (مانند تعداد تولیدات، کارگرها، ساعت‌های کاری و یا عیوب)
- زمان (مانند زمان تحویل، زمان فرآیند، زمان میانگین بین دو خرابی)
- پول (مانند هزینه کارگر، هزینه تولید یا هزینه مواد)

با آن که دستیابی به داده‌های محسوس نسبتاً آسان می‌باشد، در مقابل تقریباً بیشتر اوقات دستیابی به داده‌های نامحسوس غیر ممکن می‌نماید. با وجود این، داده‌های نامحسوس را به وسیله تخمین‌های فردی یا استفاده از مقیاس و رتبه‌بندی می‌توان اندازه‌گیری نمود. برای مثال ارزیابی رضایت مشتری را روی یک مقیاس ۱ تا ۷ می‌تواند انجام شود.

هنگامی که تصمیم به اندازه‌گیری چیزی می‌گیرید، ابتدا باید دید که آیا اندازه‌گیری آن ممکن است یا خیر؟ همچنین هنگامی که سوال "چگونه اندازه‌گیری کنیم؟" مطرح می‌شود به دنبال آن سوال‌های دیگری مطرح می‌شوند که باید به آنها پاسخ داده شود.

برای مثال:

- چه کسی اندازه‌گیری خواهد نمود؟
- تعداد دفعات اندازه‌گیری چقدر است؟
- چه پردازشی یا عملیاتی روی داده‌های اندازه‌گیری شده باید انجام داد؟
- چه هنگامی باید اندازه‌گیری مجدد صورت پذیرد؟

۱-۵-۱- تعریف اندازه‌گیری عملکرد

اندازه‌گیری عملکرد مفهوم مهمی است که تعریف نمودن آن مشکل است. مهم بودن آن در این دو اصطلاح معروف که در ادبیات مربوطه به مکرراً ذکر می‌شود، نمود می‌یابد:

- آنچه که اندازه‌گیری شود؛ چیزی است که شما بدست می‌آورید. [1]
- اگر شما نتوانید اندازه‌گیری نمایید، نمی‌توانید مدیریت نمایید. زیرا نمی‌دانید که آیا بهبودی انجام شده است یا خیر. [34]

بغرنج بودن مفهوم اندازه‌گیری عملکرد به خاطر گسترده بودن آن و در بر گرفتن موضوعات مختلف می‌باشد. با توجه به تعاریف مختلفی که از این مفهوم ارائه شده است، می‌توان این طور استنباط کرد که یک سیستم اندازه‌گیری عملکرد میزان دستیابی سازمان را به اهداف از پیش تعیین شده از طریق اندازه‌گیری یک مجموعه‌ای از شاخص‌ها تعیین می‌نماید. به عبارت دیگر اگر چه نقل قول‌های فوق مهم بودن این مفهوم را بیان می‌کند، اما در مقابل آنچه که در چند سال اخیر به آن توجه بیشتری شده است "درست اندازه‌گیری کردن" است و این همان چیزی است که آن را مشکل کرده است. در کتب مربوطه اصطلاحی نیز آمده است که "اگر همه چیز اندازه‌گیری شود در واقع چیزی اندازه‌گیری نشده است." اندازه‌گیری، جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات فرآیندی است که برای سازمان ایجاد هزینه می‌نماید و بایستی به گونه‌ای باشد که نهایتاً منفعی از این کار عاید سازمان گردد. نیلی و دیگران به این نکته اشاره کرده‌اند که اندازه‌گیری عملکرد موضوعی است که غالباً مورد بحث قرار گرفته اما کمتر تعریف شده است. از دید ایشان اندازه‌گیری عملکرد به عنوان نوعی فرآیند کمی‌سازی فعالیت‌ها تعریف می‌شود. در این تعریف، اصطلاح اندازه‌گیری با کمی‌سازی و اصطلاح عملکرد با فعالیت متناظر است.

همچنین آنها پیشنهاد کرده‌اند که عملکرد بایستی به عنوان اثربخشی و کارایی تعریف گردد،

که از این منظر به تعاریف زیر خواهیم رسید: [36]

- اندازه‌گیری عملکرد به عنوان فرآیند کمی‌سازی اثربخشی و کارایی تعریف می‌گردد.
- یک شاخص عملکرد به عنوان معیاری برای کمی‌سازی اثربخشی و یا کارایی یک فعالیت تعریف

می‌شود.

- سیستم اندازه‌گیری عملکرد^۱ به عنوان مجموعه‌ای از معیارهای مورد استفاده برای کمی‌سازی اثربخشی و کارایی یک فعالیت تعریف می‌گردد.

این تعاریف دقیق هستند ولی دقت بالای آنها چیزی را که اکنون در ادبیات موضوع به عنوان **اندازه‌گیری عملکرد** مطرح است، در بر ندارد. تعریف واضح‌تر اندازه‌گیری عملکرد عبارت است از:

بکارگیری مجموعه‌ای چند بعدی از شاخص‌های عملکرد. مجموعه شاخص‌ها از این جهت چند بعدی است که هر دو نوع شاخص‌های مالی و غیر مالی را در بر دارد و همین طور هر دو نوع شاخص‌های داخلی و خارجی و غالباً شاخص‌های پسر و پیشرو در آن وجود دارند. [51]

نکات زیر به روشن‌تر شدن مفهوم اندازه‌گیری عملکرد کمک می‌کنند:

اندازه‌گیری عملکرد نمی‌تواند در یک محیط ایزوله انجام گیرد. اندازه‌گیری عملکرد تنها در برابر یک چارچوب مرجع که اثربخشی و کارایی فعالیت در برابر آن قضاوت می‌شود معنا دارد. در گذشته، اندازه‌گیری عملکرد در برابر چارچوب مرجع خود ساخته‌ای انجام می‌گرفت ولی امروزه این باور عمومیت یافته است که شاخص‌های عملکرد بایستی از طریق استراتژی توسعه یابند.

اندازه‌گیری عملکرد بر محیطی که سازمان در آن فعالیت می‌کند تأثیر می‌گذارد. شروع به اندازه‌گیری، تصمیم به اندازه‌گیری چه چیزی، چگونگی اندازه‌گیری و چگونگی تعیین اهداف، همگی اقداماتی هستند که افراد و گروه‌ها را در یک سازمان تحت تأثیر قرار می‌دهند. پس از شروع اندازه‌گیری، مرور عملکرد به دنبال آن خواهد بود و به دنبال آن اقداماتی که در مرور عملکرد مورد توافق قرار گرفته‌اند، شروع می‌شوند. پس، اندازه‌گیری عملکرد، بخشی از سیستم کنترل و برنامه ریزی مدیریت سازمان است.

بنابراین، اگر چه تعریف نیلی و دیگران از ارزیابی عملکرد همچنان معتبر است ولی تعریف

¹ Performance Measurement System (PMS)

واضحی که از ارزیابی عملکرد در این جا مطرح است، چنین است: اندازه‌گیری عملکرد، بکارگیری مجموعه‌ای چند بعدی از شاخص‌های عملکرد برای برنامه‌ریزی و مدیریت یک سازمان است و سیستم اندازه‌گیری عملکرد، سیستمی است که انجام این کار را مقدور می‌سازد.

۱-۵-۲- اهداف اندازه‌گیری عملکرد

این گفته پیتز دراکر بارها نقل شده است که: چیزی که قابل اندازه‌گیری نیست قابل مدیریت نیست. این مسأله ممکن است هدف از اندازه‌گیری عملکرد را به سادگی، مدیریت عملیات توصیف کند اما در حالی که مدیریت عملیات بی‌شک یکی از اهداف اندازه‌گیری عملکرد می‌باشد و یگانه هدف نیست. با مرور ادبیات موضوع و تحقیقات صورت گرفته مشخص شده که عملکرد به منظور رسیدن به دامنه وسیعی از اهداف، اندازه‌گیری می‌شود و نه فقط برای مدیریت عملیات. در این جا شش هدف دیگر برای اندازه‌گیری عملکرد تشریح می‌گردد: [18]

۱-۵-۲-۱- همسو سازی استراتژی و فعالیت‌ها

امروزه سازمان‌ها در محیطی پیچیده مشغول رقابتند. بنابراین فهم دقیقی از اهداف و روش‌های دستیابی به اهداف برای آنها حائز اهمیت است. [23] شاخص‌های عملکرد مکانیسمی برای مرتبط ساختن سیاست‌های بهبود فرآیند یا محصول را- که توسط مدیریت ارشد توسعه داده شده است- به دیگر فعالیت‌ها در سطح سازمان فراهم می‌سازد. [8]

این گفته بدان معناست که همسوسازی استراتژی‌های سازمانی و اهداف با فعالیت‌ها یک پیش نیاز حتمی برای بقاء در چنین محیطی است. شاخص‌های عملکرد چنین همسویی را آزمون می‌کنند و امکان تنظیم آن را فراهم می‌آورند. از چنین ارتباطی مشخص است که فرآیند اندازه‌گیری عملکرد در توسعه استراتژی آینده، مشارکت خواهد داشت.

وسنیسکی و شفتی^۱ (۲۰۰۳) اندازه‌گیری عملکرد را به عنوان قلب فرآیند استراتژیک در

شکل ۱-۶ نشان داده‌اند. [62]

شکل ۱-۶ رابطه اندازه‌گیری عملکرد با استراتژی

۱-۵-۲-۲- کنترل عملیات

همانطور که پیش از این گفته شد برای مدیریت عملیات، اندازه‌گیری عملکرد یک هدف واضح است کراتر^۲ (۱۹۹۶) تأکید می‌کند که ارزیابی برای کنترل کسب و کار با کمک اندازه‌گیری و بررسی عملکرد در مقابل اهداف و برنامه‌ها و در دست داشتن ابزاری برای اصلاح تغییرات و انحرافات از برنامه لازم است.

۱-۵-۲-۳- مدیریت و ارتباط با ذی‌نفعان

امروزه و احتمالاً در آینده بهترین راه سازمان‌ها برای بقاء و کامیابی در بلند مدت، تفکر درباره‌ی خواسته‌ها و نیازهای همه‌ی ذی‌نفعان مهم و تلاش برای ارزش‌رسانی به آنهاست. [36] این مسأله نیاز سازمان‌ها به آگاهی داشتن درباره محیط گسترده‌تری از آنچه در آن کار می‌کنند و نیاز به

¹ Wisnieski, M., Shafti, F

² Crowther

ارضای خواسته‌های گستره وسیعی از ذی‌نفعان را در پی دارد. گروه‌های ذی‌نفع شامل سهامداران، مشتریان، کارکنان، تأمین کنندگان، شرکاء، قانون‌گذاران، ناظران و جامعه است. برای تخمین برآورده نیازها و الزامات همه‌ی گروه‌های ذی‌نفع لازم است توانایی اندازه‌گیری و ارائه ارزش تدارک دیده شده برای هر کدام را داشته باشند. بنابراین مدیریت و ارتباط با ذی‌نفعان، یکی دیگر از اهداف اندازه‌گیری عملکرد می‌باشد.

۱-۵-۲-۴- کیفیت

اطلاعات مفید عملکرد کمک می‌کند تا سیاست‌ها و فرآیندهای کارا و دلیل کارا بودن آنها مشخص شود. برای بهبود عملکرد یک تمامیت، بایستی بهترین استفاده از داده‌ها و دانش دسترسی به عمل آید. [21]

شاخص‌های عملکرد، سنجه‌هایی هستند که برای ارزیابی کیفیت در برابر استانداردها و اهداف شکل داده شده در داخل یک سازمان بکار می‌روند، تا بدین ترتیب کیفیت تثبیت شده یا بهبود یابد. [21]

این گفته یک ارتباط مهم بین اندازه‌گیری عملکرد و کیفیت برای تثبیت و بهبود، معرفی می‌کند. بسیاری از مراجع بررسی شده در ادبیات موضوع نیز این ارتباط بنیادی را عنوان نموده‌اند [21] و برخی مراجع هم از مفهوم الگوبرداری، فرآیند مقایسه‌ای با دیگران به عنوان وسیله‌ی محرک بهبود نام برده‌اند.

بنابراین اندازه‌گیری به منظور تثبیت محرک بهبود در کیفیت یکی از اهداف می‌باشد.

۱-۵-۲-۵- انگیزه و پاداش‌دهی کارکنان

راث^۱ (۲۰۰۲) یک طبقه‌بندی توسعه یافته از اهداف اندازه‌گیری عملکرد را مطرح نموده است. [21] این مجموعه در جدول ۱-۱ نشان داده شده است. اکثر این اهداف تعریف شده، بطور واضح یا تلویحی شامل دیگر اهداف معرفی شده می‌باشد. به هر حال این تحلیل و انگیزش و پاداش

¹ Roth

دهی کارکنان را به عنوان یک هدف مهم ارزیابی عملکرد بر می‌شمارد.

اهداف	ردیف
فراهم نمودن یک بینش عمیق از انحرافات اهداف و عوامل محیطی که به تشخیص مدیران (مانند کدام/چه فعالیت‌های هدایت‌کننده‌ای را به کار ببرند) کمک می‌کند.	۱a
فراهم نمودن یک بینش عمیق از انحرافات اهداف و عوامل محیطی که به تشخیص کارمندان (مانند کدام/چه فعالیت‌های هدایت‌کننده‌ای را به کار ببرند) کمک می‌کند.	۱b
ایجاد انگیزه برای یادگیری (برای بهبود مدل‌های پیش‌بینی)	۲
همراستاسازی و ارتباط اهداف از طریق سازمان	۳
توجیه موجودیت‌ها، تصمیم‌ها و عملکرد	۴
انگیزش افراد از طریق بازخورد	۵
دادن پاداش بر اساس عملکرد	۵a
کمک به آگاهی، درک مدیریت دانش مورد استفاده و نوآوری به منظور بهبود عملکرد بر روی سطوح استراتژیک و عملیاتی	۶
درک و کمک به بهبود تعادل بین دانش مورد استفاده و نوآوری	۷

جدول ۱-۱- توسعه طبقه بندی اهداف اندازه‌گیری عملکرد

۱-۵-۲-۶- مسوولیت‌پذیری

اطلاعات عملکرد امکان مسوولیت‌پذیری مؤثر برای ذی‌نفعان خارج سازمان را، به نحوی اثربخش امکان‌پذیر می‌سازد. با اطلاعات مناسب، اعضای جامعه و دیگر ذی‌نفعان قادر به اعمال فشار برای بهبود هستند و می‌توانند درک بهتری از آنچه می‌گذرد داشته باشند. در این مورد، منظور مسوولیت‌پذیری در برابر عموم است و از این جهت در بخش عمومی و سازمان‌های دولتی مهم محسوب می‌شود؛ هر چند با درک روز افزون سازمان‌های بخش خصوصی از نقش گسترده‌تر خود در جامعه و مسوولیت خود برای بکارگیری اثربخشی منابع محدود و همین‌طور اثرات اجتماعی فعالیت‌هایشان، موضوع مسوولیت‌پذیری برای آنها نیز اهمیت بیشتری می‌یابد.

در مطالعه‌ای که فارمز (۲۰۰۴) از ۱۴۷ سازمان خصوصی و دولتی در انگلستان به عمل آورده

اهداف بکارگیری اندازه‌گیری عملکرد به ترتیب زیر فهرست شده‌اند: [18]

- امکان مدیریت عملیات و کنترل اثربخشی و کارایی
- نشان دادن ارزش کسب شده
- تسهیل ارتباط و مدیریت اثربخش ذی‌نفعان
- همسوسازی عملیات با استراتژی
- پیشبرد بهبود کیفیت
- پشتیبانی از پاسخگویی عمومی
- تضمین انطباق با استانداردهای حرفه‌ای
- انگیزش و پاداش دهی به کارکنان

۱-۵-۳- سیر تکامل اندازه‌گیری عملکرد

سابقه ارزیابی به گذشته‌های بسیار دور بر می‌گردد. مطالعات نشان می‌دهد که همواره در شکل‌گیری اجتماعات بشری تحت عنوان قبایل، پدیده تقسیم کار در بین اعضای قبیله در مواردی نظیر شکار، ایجاد امکان استراحت و غیره وجود داشته است. در این دوران ارزیابی عملکرد به صورت ابتدایی موجود بوده است به گونه‌ای که افراد موفق به گرفتن پاداش یا احتمالاً ترفیع مقام نایل شدند. نظام ارزیابی عملکرد به صورت رسمی، در سطح فردی و سازمانی از سال ۱۸۰۰ میلادی توسط رابرت اون در اسکاتلند در صنعت نساجی برای اولین بار مطرح گردید بطوریکه کالاهای تولید شده با استفاده از چوب‌هایی در رنگهای مختلف درجه بندی شدند که این کار در واقع نوعی ارزیابی از کیفیت و یا ستاده سازمان بوده است. [۸۰]

عده‌ای بر این عقیده هستند که اندازه‌گیری عملکرد در اوایل ۱۹۰۰ میلادی متولد شده است، هنگامی که اولین رویه نسبت‌های مالی و کنترل بودجه‌ای در شرکت‌های دپونت و جنرال موتورز توسعه داده شد. این روش اندازه گرفتن عملکرد بطور گسترده پذیرفته شده بود و در طی ۸۰ سال به

سختی رشد نمود. [38] چنانکه بعدها توسط گالئینی و نوبل (۱۹۹۶) گسترش یافت. تحقیقات و نوشته‌ها در باب اندازه‌گیری عملکرد دارای دو فاز می‌باشد؛ در فاز اول، که تا سال ۱۹۸۰ ادامه داشت و مرکز توجه اندازه‌گیری عملکرد مبنی بر معیارهای مالی که بوسیله سیستم حسابداری مدیریت فراهم شده بود، قرار داشت. فاز دوم، اواخر سال ۱۹۸۰ شروع شد که هنوز هم ادامه دارد. در طول این مدت تغییرات زیادی در اندازه‌گیری عملکرد ایجاد شده است و علاقه به این زمینه به طور شگرف افزایش یافته است. برخی پژوهشگران حتی این فاز را به عنوان انقلاب اندازه‌گیری عملکرد معرفی می‌نمایند. [35]

دوران تکامل اندازه‌گیری عملکرد، ابتدا علت اصلی تغییرات در بازار جهانی عنوان شده است. در سال ۱۹۸۰ شرکت‌های آمریکایی سهم بازار خود را در رقابت با رقبای خارجی از دست دادند. دلیل این امر این بود که رقبا قادر به تولید محصولات با کیفیت بالا، هزینه‌های تولید کم و تنوع زیاد بودند. بنابراین این شرکت‌ها برای بازگشت به عرصه رقابت نه تنها اولویت‌های استراتژی خود را از تولید با هزینه پایین به کیفیت، انعطاف‌پذیری، کوتاه نمودن زمان تحویل و تحویل قابل اطمینان تغییر دادند، بلکه تکنولوژی جدید و فلسفه‌ی مدیریت تولید را نیز پیاده نمودند. پیاده‌سازی این تغییرات بسیاری از محدودیت‌های اندازه‌گیری عملکرد سنتی را آشکار نمود. به عنوان مثال، تشویق به تولید کوتاه مدت، نیاز به استراتژی متمرکز، پشتیبانی از بهینه‌سازی‌های محلی و توسعه سیستم‌های اندازه‌گیری عملکرد به منظور موفقیت در عرصه رقابت احساس نیاز شد. [19]

در اواخر سال ۱۹۸۰، محدودیت‌های راه‌های سنتی اندازه‌گیری عملکرد بطور واضح مشخص شد. و پژوهشگران شروع به بیان و بحث درباره‌ی معرفی شاخص‌های عملکرد جدید نمودند. به عنوان مثال می‌توان از: ارزش سهامداران، سود اقتصادی، رضایت مشتری، عملکرد عملیات داخلی، سرمایه‌های فکری و دارایی‌های نامشهود نام برد. [38]

عملکرد تنها نتیجه حاصل از اندازه‌گیری مالی نمی‌باشد. هرچند باید توجه داشت که شاخص‌های عملکردی جدید تنها به عنوان مکمل شاخص‌های مالی موجود طراحی شده‌اند. در اوایل ۱۹۹۰، چارچوب‌های مفهومی اندازه‌گیری عملکرد بطور وسیعی پدیدار شد

(به عنوان مثال: کارت‌های امتیازی متوازن، هرم عملکرد) ناگهان، پژوهشگران بر روی توسعه متوازن و یکپارچه سیستم‌های اندازه‌گیری عملکرد متمرکز شدند. این چارچوب‌های جدید با تأکید بر شاخص‌های غیرمالی، خارجی و آینده‌نگری شاخص‌های عملکرد ایجاد شدند. این دیدگاه بوسیله بیتچی^۱ (۱۹۹۴) گسترش یافت. [5] هدف این چارچوب‌های جدید تشویق سبک مدیریت پیش‌گستر در مقابل مدیریت انفعالی بود. همچنین این چارچوب‌های مفهومی اندازه‌گیری عملکرد بوسیله توسعه فرآیندهای مدیریت بخصوص توسط مدیران عملیاتی که ابزاری برای توسعه و طراحی مجدد سیستم‌های اندازه‌گیری عملکرد بودند، گسترش یافت. [10]

پژوهشگران امروزی، اخیراً به افزایش اهمیت ذی‌نفعان چندگانه پی برده‌اند. شرکت‌ها تنها با توجه و در نظر گرفتن ذی‌نفعان و مشتریان نمی‌توانند زیاد راضی باشند. بلکه باید به کارکنان، تأمین کنندگان، تنظیم‌کنندگان و انجمن‌های عمومی نیز به دید، ذی‌نفعان خود بنگرند و باید در یک سیستم اندازه‌گیری عملکرد، این ذی‌نفعان با هم ترکیب و یکپارچه شوند. [9] اگر چه این مفهوم یک ایده‌ی جدید به طور کامل نمی‌باشد، اما راه متحد و یکپارچه نمودن دیگر ذی‌نفعان در یک سیستم اندازه‌گیری عملکرد بطور قابل توجهی مشکل‌تر از تلاش‌های پیشین می‌باشد.

در نهایت، تغییراتی که در طی دوران تکامل اندازه‌گیری عملکرد رخ داده در جدول ۱-۲ توصیف شده است. بطور خلاصه تغییرات در پنج جزء اصلی ایجاد شده است: تمرکز، ابعاد، محرک‌ها، اهداف و سود مطلوب. که این تغییرات با جایگزینی اندازه‌گیری عملکرد سنتی با اندازه‌گیری عملکرد متوازن در طی سال‌های بسیار، نتیجه شده است. و اکنون در حال تلاش به سوی تکمیل اندازه‌گیری عملکرد یکپارچه می‌باشند.

¹ Biticci

اندازه‌گیری عملکرد	اندازه‌گیری عملکرد متوازن	اندازه‌گیری عملکرد سنتی	زمینه تغییر
تمرکز بر روی نیازهای مربوط به ذی‌نفعان	تمرکز داخلی و خارجی	تمرکز داخلی	مرکز توجه (تمرکز)
کاهش تمرکز روی ابعاد و تأکید زیاد روی فرض‌ها و ارتباط بین ابعاد	چند بعدی	یک بعدی	ابعاد
بهبود امکانات فرآیند از طریق توسعه منابع زیرین	نوع‌آوری و یادگیری	هزینه	محرک‌ها
مقایسه‌ای - خارجی و مخالف رقابت	مالی و غیرمالی	مالی	اهداف
تحمل بهبود عملکرد از طریق تمرکز بر روی بهبود فرآیند کسب و کار	ارتباط با هدایت استراتژیک	کنترل هزینه	سود مطلوب

جدول ۱-۲ خلاصه تغییرات در اندازه‌گیری عملکرد [9]

۱-۵-۴- موانع موفقیت در اندازه‌گیری عملکرد

اندازه‌گیری عملکرد یک موضوع پیچیده می‌باشد که سه بخش مختلف را توأمان در بر می‌گیرد که این سه بخش عبارتند از: اقتصاد، مدیریت و حسابداری [48] ظاهراً، به منظور انتخاب شاخص‌های عملکرد مناسب برای آنالیز و بهبود بهره‌وری باید به جنبه‌های مختلفی توجه نمود. همچنین برای انتخاب یک تکنیک اندازه‌گیری مناسب یا مجموعه‌ای از تکنیک‌های وابسته، باید به زمینه‌های مختلف توجه نمود. مانند:

- هدف از اندازه‌گیری
- سطح اندازه‌گیری
- سطح جزئیات مورد نیاز
- زمان در دسترس برای اندازه‌گیری
- وجود داده‌های از قبل تعیین شده در دسترس
- هزینه اندازه‌گیری

همچنین تا اندازه‌ای بین زمینه‌ها موازنه وجود دارد. برای مثال تکنیک‌هایی که می‌توانند سریع

اجرا شوند ممکن است جزئیات اندکی فراهم نمایند. از این گذشته، اهمیت هر یک از زمینه‌ها از یک شرکت نسبت به شرکت دیگر متفاوت می‌باشد. و تشخیص اینکه سیستم اندازه‌گیری عملکرد موجود یک شرکت آیا برای یک شرکت دیگر مناسب می‌باشد یا خیر، آسان است. بنابراین ایجاد یک سیستم اندازه‌گیری عملکرد یکتا برای هر شرکتی که نیازهای ویژه آن شرکت را برآورده سازد، از اهمیت بالایی برخوردار است.

در این پژوهش، موانع اصلی متعدد که باعث پیچیدگی طراحی سیستم‌های اندازه‌گیری عملکرد می‌شود معرفی می‌شوند که عبارتند از:

۱. اصطلاحات مبهم در زمینه اندازه‌گیری عملکرد
 ۲. تعداد بسیار زیاد شاخص‌های عملکرد موجود جهت انتخاب
 ۳. عوامل بیشمار تأثیرگذار بر روی بهره‌وری یک شرکت و همچنین تصمیم‌گیری در مورد استفاده از شاخص‌های عملکردی
 ۴. نیازهای بیشماری که یک سیستم اندازه‌گیری عملکرد باید مرتفع نماید.
- اولین مانع که تمامی مجریان اندازه‌گیری عملکرد با آن مواجه می‌شوند، اصطلاحات علمی در زمینه اندازه‌گیری عملکرد است. که به دلیل شفاف نبودن تعاریف، مفاهیمی همچون بهره‌وری، کارایی، اثربخشی و عملکرد بارها به طور اشتباه به جای یکدیگر استفاده می‌شوند. بطور مثال، در صنعت بسیاری از مدیران غالباً در مورد اینکه چگونه بهره‌وری را افزایش دهند صحبت می‌نمایند. اما هنگامی که در مورد جزئیات منظورشان از مفهوم بهره‌وری پرسیده می‌شود، آنها به صورت مبهم پاسخ داده و حتی به نرخ بهره‌وری عمومی خروجی و ورودی نیز اشاره نمی‌کنند. و معمولاً شروع به ارجاع دادن به فعالیت‌های برش هزینه یا عباراتی هم معنی با آن مانند سوددهی یا کارایی می‌نمایند. [5652] از این گذشته کاس و لوئیس^۱ (۱۹۹۳) نشان دادند که، در مقابل سوال شما بوسیله بیان کلمه بهره‌وری واقعاً چه معنی را می‌رسانید؟ مقاومت وجود دارد. [26]

برخی معتقدند که اصطلاحات اشتباه مسأله‌ای است که بیشتر در صنعت یافت می‌شود، هر

¹ Koss & Lewis

چند با مطالعه نوشته‌ها و مقالات در این زمینه، به زودی پی خواهید برد که این عبارات، به همان اندازه در محیط‌های علمی به اندازه کافی مبهم می‌باشند. با این اوصاف، اگر ما به طور کامل معنی عملکرد و بهره‌وری را ندانیم، چگونه می‌توانیم به درستی، بدانیم که چه فعالیتی را برای بهبود شرکتان و خودمان آغاز نماییم؟

چگونه می‌توانیم شاخص‌های عملکرد مناسب را برای استفاده برگزینیم؟ چگونه می‌توانیم آنها را بدرستی تفسیر نماییم؟ چگونه می‌توانیم بدون سوء تفاهم با یکدیگر ارتباط برقرار نماییم، اگر زبان مشترک استفاده نکنیم؟ از قرار معلوم این مانع سوال‌های زیادی را ایجاد می‌نماید و لازم است بر روی معانی پایه‌ای عبارات‌های موجود در زمینه اندازه‌گیری عملکرد بررسی‌های بیشتر انجام شود.

مانع دوم، در هنگام طراحی سیستم اندازه‌گیری عملکرد ایجاد می‌شود، در واقع با تعداد بسیار زیاد شاخص‌های عملکرد مواجه می‌شوید که باید از بین آنها انتخاب نمایید. این تعداد شاخص‌های عملکرد، ممکن است منحصراً به عنوان یک جنبه مثبت به نظر برسد. حال آنکه اندازه‌گیران عملکرد با احتمالات مختلف بسیاری برای طراحی یک سیستم اندازه‌گیری عملکرد واحد روبرو می‌شوند. هر چند از نظر عملی، غالباً راه واضح و مشخصی برای انتخاب شاخص‌های عملکرد از بین حجم زیاد شاخص‌ها وجود ندارد. و این خود علت بسیاری از تردیدها معرفی شده است. [32] با اینکه شاخص‌های عملکرد مختلف برای نیازهای متفاوت ایجاد شده است، ولی هنوز مشخص نیست که چه شاخص‌های عملکردی باید در چه موقعیتی استفاده شود. با وجود این، چارچوب‌های مفهومی طراحی اندازه‌گیری عملکرد بسیاری در نوشته‌ها و مقالات مدیریت می‌توان یافت و اندازه‌گیران عملکرد هنگامی که سعی می‌کنند تا شاخص‌های عملکرد مناسب برای نیازهای ویژه شرکتشان انتخاب کنند، یک راهنمای عملی نیز ارائه می‌نمایند. [53] از این رو هر شاخص عملکرد دارای ضعف‌ها و قوت‌هایی می‌باشد که دانستن اینکه در چه موقعیتی از شاخص‌های عملکرد مناسب استفاده نمود، بسیار مهم‌تر از این است که به دنبال یک شاخص عملکرد کامل برای کاربرد در همه موقعیت‌ها باشیم.

مانع سوم، این است که سیستم اندازه‌گیری عملکرد باید بر طبق فاکتورهای تأثیر گذار بیشمار

موجود طراحی شوند. هر شرکت با محیط منحصر به فرد خود و عوامل کلیدی با اهمیت که بر روی بهره‌وری شرکت تأثیرگذار می‌باشد، درگیر است. که این عوامل با یکدیگر مرتبط بوده و در طی زمان تغییر می‌کنند، و سبب می‌شوند، آنالیز و اندازه‌گیری وظیفه‌ها مغشوش و پیچیده شود، هرچند، عوامل کلیدی که در یک شرکت تعریف می‌شوند، بسیار پر اهمیت می‌باشند بطوریکه شاخص‌های عملکردی که بیشتر مناسب هستند، می‌تواند انتخاب شوند.

مانع آخر، این است که نیازهای بیشماری وجود دارد که اندازه‌گیران عملکرد در آرزوی انجام آنها با طراحی سیستم اندازه‌گیری عملکرد هستند. برای مثال: معمولاً تأکید می‌شود که سیستم اندازه‌گیری عملکرد باید از اهداف استراتژیک شرکت پشتیبانی نماید. و همچنین باید بر روی نتایج کوتاه مدت و بلند مدت تمرکز داشته باشد. از این گذشته اطلاعات سیستم اندازه‌گیری عملکرد باید برای اصلاح و فهم آسان باشد. همچنین بهتر است که از شاخص‌های عملکرد مالی و غیر مالی با هم استفاده شود. بسیاری از نیازها با یکدیگر سازگار نمی‌باشند که توافق بین آنها اجتناب ناپذیر است.

به عنوان مثال می‌توان به شاخص‌های عملکرد اشاره کرد، به عبارت دیگر شاخص‌های عملکرد باید تا حد ممکن دقیق طراحی شوند که نتیجه ممکن است در یک رابطه بسیار پیچیده حاصل شود. از طرفی شاخص‌های عملکرد باید بگونه‌ای انتخاب شوند که اندازه‌گیری و درک آن ساده باشد. ظاهراً این دو مورد یک رابطه ساده برای شاخص‌های عملکرد را در بر دارد. [51]

در انتها باید ذکر نمود، موانع دیگری در موفقیت شرکت قبل از اینکه یک سیستم اندازه‌گیری عملکرد مناسب و کاملاً کاربردی طراحی گردد، وجود دارد. که در بخش‌های تفصیلی پروژه اشاره خواهد شد.

۱-۶- تغییر پایه‌های اندازه‌گیری عملکرد

واقعیت این است که فرآیند مدیریت عملکرد سازمانی به عنوان یک سیستم کنترلی، حلقه‌ای بسته تلقی می‌گردد که در آن سیاست‌ها و استراتژی حضور داشته و بازخور از سطوح مختلف به منظور مدیریت عملکرد کسب و کار دریافت می‌شود. سیستم اندازه‌گیری عملکرد، یک نوع سیستم

اطلاعاتی است که قلب مدیریت عملکرد می‌باشد و اهمیت حیاتی برای اثربخشی و کارایی کارکرد سیستم مدیریت عملکرد دارد. [6]

اما نکته مهم و بسیار حیاتی این است که امروزه پایه و اساس اندازه‌گیری عملکرد تغییر یافته است. به عبارت دیگر امروزه اندازه‌گیری عملکرد با چالش‌هایی روبرو شده و مستلزم دامنه‌ی جدیدی از شاخص‌های عملکرد می‌باشد. توجه اندازه‌گیری عملکرد در شرایط نوین سازمان‌ها، تأکید بر حذف اطلاعات مالی صرف است که بطور سنتی برای سازمان‌ها جهت اعمال کنترل و مدیریت ارائه می‌شود.

بسیاری از انتقادات وارده بر سیستم‌های سنتی سنجش عملکرد، ناشی از ناکامی آنها در اندازه‌گیری و نظارت بر ابعاد عملکرد، از طریق تمرکز نسبتاً جامع بر شاخص‌های مالی می‌باشد. شرکت‌ها و سازمان‌های پیش‌تاز، در جستجوی راه‌های تلفیق دارائی‌های سازمانی از قبیل مدیریت کیفیت، توجه به مشتری، تحقیق و توسعه، نوآوری، در ارزیابی منظم عملکردشان می‌باشد. بسیاری از نویسندگان مسائل مربوط به ارزیابی عملکرد مبتنی بر شاخص‌های مالی را بحث و مطرح نموده‌اند. [3]

این مطالب و تلاش‌های مربوطه بیانگر شناخت فزاینده از محدودیت‌های سنتی و مالی ارزیابی عملکرد می‌باشد. امروزه در سراسر جهان تغییرات شدید تکنولوژیکی و ارزیابی‌های کوتاه مدت اهمیت یافته و شاخص‌های غیرمالی پایه و اساس تعیین و سنجش ارزیابی عملکرد سازمانی در آینده شده‌اند.

شواهد بیشتر حکایت از آن دارد که در ارزیابی‌های سازمانی، انقلابی رخ داده که به وسیله زبان مورد استفاده در گزارش‌های حسابرسی و ممیزی تشریح شده است بگونه‌ای که تا ۱۰ سال پیش اندک توجهی به عملکرد غیرمالی در دیدگاه‌های مدیران و کارکنان ملاحظه نمی‌شد. [3]

در هر حال بررسی پیشینه‌ی اندازه‌گیری عملکرد بیانگر دو مرحله یا فاز اصلی در این زمینه می‌باشد: مرحله اول از اواخر ۱۸۸۰ تا ۱۹۸۰ میلادی را شامل می‌شود که در آن تأکید بر شاخص‌های مالی از قبیل سود، بازدهی سرمایه، بهره‌وری بوده است. مرحله دوم در اواخر دهه ۱۹۸۰ به عنوان

نتیجه تغییرات در بازار سراسر جهان آغاز گردید. در این دوره شرکت‌ها سهم بازارشان را از دست دادند و جای آنها را شرکت‌هایی گرفت که قادر به ارائه خدمات و محصولات با کیفیت بالا همراه با هزینه‌های پایین‌تر و تنوع بیشتر بودند. شرکت‌ها برای کسب و حفظ مزیت رقابتی نه تنها می‌باید اولویت‌های استراتژیک خود را تولید با هزینه پایین به کیفیت، انعطاف‌پذیری، زمان تدارک کوتاه مدت^۱ و تحویل قابل اتکا^۲ تغییر دهند بلکه تکنولوژی‌ها و فلسفه‌ی نوین مدیریت تولید (از قبیل ساخت و تولید یکپارچه کامپیوتری^۳، سیستم‌های ساخت و تولید منعطف^۴، تولید به موقع^۵، تکنولوژی تولید بهینه^۶ و مدیریت کیفیت جامع اجرا نماید. اجرای این تغییرات نشانگر آن است که شاخص‌های سنتی عملکرد دارای محدودیت‌های زیادی بوده و توسعه سیستم‌های نوین اندازه‌گیری عملکرد، لازمه موفقیت می‌باشد. [19]

۱-۷- دیدگاه‌های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد

نظام ارزیابی عملکرد را می‌توان از زوایای متفاوتی مورد بررسی قرار داد. دو دیدگاه مهم در خصوص ارزیابی عملکرد وجود دارد:

(۱) دیدگاه سنتی

(۲) دیدگاه نوین

در دیدگاه سنتی، مهمترین هدف ارزیابی، قضاوت و یادآوری عملکرد می‌باشد در حالی که در دیدگاه مدرن، فلسفه ارزیابی بر رشد و توسعه و بهبود ظرفیت ارزیابی شونده متمرکز شده است. سایر تفاوت‌های این دو دیدگاه را می‌توان بصورت زیر بیان کرد:

نقش ارزیابی کننده: در دیدگاه سنتی ارزیابی کننده یک قاضی است که اندازه‌گیری عملکرد

و قضاوت برای او مهم است ولی در دیدگاه مدرن، ارزیابی کننده، هادی، مشورت دهنده و

¹ Short Lead-time

² Dependable delivery

³ Computer integrated manufacturing (CIM)

⁴ Flexible manufacturing system (FMS)

⁵ Just in time (JIT)

⁶ Optimized production technology (APT)

تسهیل کننده عملیات و عملکردها می‌باشد. [33]

دوره ارزیابی: در دیدگاه سنتی تمرکز بر عملکرد گذشته قرار گرفته است ولی در دیدگاه مدرن تمرکز بر آینده و بهبود آتی امور می‌باشد.

هدف: در دیدگاه سنتی هدف، کنترل ارزیابی شونده و میچ‌گیری است و اعمال سبک دستوری و محاکمه‌ای از ویژگی‌های بارز آن به شمار می‌آید در حالی که در دیدگاه مدرن، هدف آموزش، رشد و بهبود بهسازی افراد و سازمان می‌باشد.

معیارها و استانداردهای ارزیابی: در دیدگاه سنتی معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر نظرات مافوق و مدیران و مسئولان سطوح بالاتر بوده ولی در دیدگاه مدرن، خود-استانداردگذاری از اهمیت بالاتر و خاصی برخوردار می‌باشد.

فرآیند ارزیابی: در دیدگاه سنتی فرآیند ارزیابی مقطعی بوده و با تعیین و شناسایی موفق‌ترین سازمان‌ها و اعطای پاداش مالی به مدیران و مسئولین آنها پایان می‌پذیرد ولی در دیدگاه مدرن حاصل فرآیند ارزیابی، بهبود مستمر و روزافزون فعالیت‌ها از طریق انگیزش مستمر برای بهبود کیفیت خدمات و فعالیت‌ها بوده و بر آن تأکید می‌شود.

در تفکر سنتی، نگرش مدیریت به ماهیت رفتار انسان مبتنی بر این فرض است که کار متشکل از فعالیت‌های سخت فیزیکی است و بازده محسوسی دارد. بنابراین باید در نظر داشت که ارزیابی‌ها همواره تحت تأثیر نگرش‌ها قرار دارند. این موضوع فی‌الذات نه خوب است نه بد. بلکه بیشتر نوع و میزان کنترل آن در ارزیابی عملکرد مورد نظر می‌باشد. [۷۷]

با توجه به تفاوت‌های دو دیدگاه از نظر هدف، نتایج، نحوه کار، دوره ارزیابی و نقش‌های موجود در آنها مشخص می‌گردد آنچه که نظام ارزیابی عملکرد مدرن به دنبال آن است به مراتب ارجح‌تر از نظام سنتی می‌باشد. از آنجایی که ارزیابی عملکرد گامی است جهت بهبود عملکرد آتی افراد و سازمان‌ها و تکامل تدریجی آنها در محیطی پویا و پیچیده و متغیر، بنابراین ارزیابی عملکرد چیزی فراتر از ارائه گزارشات دوره‌ای بوده و نیازمند روشی سازمان یافته، جامع، منسجم و مبتنی بر یادگیری دائمی افراد و سازمان می‌باشد. [۸۰]

اغلب نوشته‌های مدیریتی در خصوص ارزیابی عملکرد به مباحثی از قبیل منبع، روش‌ها و الگوهای ارزیابی عملکرد، مقیاس‌های مورد استفاده و کاربرد نتایج ارزیابی عملکرد پرداخته‌اند. شاید تعیین **عملکرد مطلوب** که تا چند سال پیش براحتمی امکان پذیر بوده امروزه امری مشکل بشمار آید زیرا با پیدایش طرز فکرهای تازه پرسش چستی عملکرد مطلوب فردی و سازمانی پیچیده شده است و تعریفی مقبول و واحد از واژه مطلوب وجود ندارد تا معیاری برای ارزیابی عملکرد باشد. [2]

عیب دیگر روش سنتی ارزیابی عملکرد نظری و قضاوتی بودن آن است که از نظرات شخصی مقامات تصمیم گیرنده سرچشمه می‌گیرد و کانون توجه شاخص‌های آن معمولاً شامل شاخص‌های پولی، وظیفه‌ای، فردی و کوتاه مدت می‌گردد.

اسپف و همکاران تفاوت‌های ۲ دیدگاه فوق را در ابعادی بشرح جدول ۱-۳ مطرح نموده‌اند:

[5733]

ویژگیها	معطوف به قضاوت (یادآوری عملکرد)	معطوف به رشد و توسعه (بهبود عملکرد)
نقش ارزیابی کننده	قضاوت و اندازه‌گیری عملکرد (قاضی)	مشورت دهنده و تسهیل کننده عملکرد
دوره ارزیابی	گذشته	آینده
استانداردهای ارزیابی	نظر سازمان و مدیران مافوق	خود استانداردگذاری
هدف عمده ارزیابی	کنترل ارزیابی شونده	رشد و ارشاد و توسعه ظرفیت ارزیابی شونده
خروجی نظام	کنترل عملکرد	رشد، توسعه و بهبود عملکرد
پیامدهای ارزیابی	تعیین و شناسایی موفق‌ترین و اعطای پاداش مالی به مدیران	ارائه خدمات مشاوره به منظور بهبود مستمر و روزافزون فعالیت‌ها (ایجاد انگیزش مستمر برای بهبود کیفیت و خدمات و فعالیت‌ها)
سبک مصاحبه بعد از ارزیابی	دستوری (شبيهه به محاکمه)	گفت و گو

جدول ۱-۳ تفاوت دیدگاه سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد [۸۰]

ارزیابی دستگاه‌ها و کارکنان بر اساس نگرش نوین در مقایسه با نگرش سنتی از تفاوت‌هایی اساسی در ابعاد مختلف برخوردار است. پیامد وجود نظام ارزیابی مبتنی بر دیدگاه نوین، بهبود

رضایت، ارتقای سطح کارکرد و نهایتاً اثربخشی فعالیت‌های سازمان خواهد بود. دیدگاه نوین در ارزیابی دستگاه‌های دولتی بسیار مورد استفاده قرار گرفته است. مطالعه‌ای که در اروپا انجام شده است حکایت از گرایش فزاینده ارزیابی‌کنندگان سازمان‌های دولتی به دیدگاه نوین دارد. با توجه به نتایج حاصل از مطالعات مسئولان ارزیابی دستگاه‌های دولتی، دیدگاه نوین بهتر از دیدگاه سنتی می‌باشد. در صورتی که اهداف اساسی مرتبط با انجام ارزیابی در راستای رشد و توسعه و بهبود عملکرد و فعالیت‌های سازمان و افراد آن بوده و پدیده قضاوت و معجزگی در آن جایگاهی نداشته باشد، سازمان‌ها خود به استقبال برقراری نظام ارزیابی می‌روند و بطور مستمر جهت بهبود مکانیزم‌های آن تلاش می‌نمایند. برآیند این تلاش‌ها ایجاد نظام خود ارزیابی در سازمان‌هاست که پیامد وجود چنین نگرشی مآلاً رشد، توسعه و بهبود عملکرد و نهایتاً تحقق سریعتر و بهتر اهداف سازمانی خواهد بود.

۱-۷-۱- محدودیت‌های شاخص‌های سنتی اندازه‌گیری عملکرد

شاخص‌های سنتی عملکرد عمدتاً مبتنی بر محدودیت‌های سیستم‌های حسابداری مدیریت و شاخص‌های سنتی عملکرد می‌باشند. این امر باعث شده است تمرکز اکثر شاخص‌ها بر داده‌های مالی (کمی) باشد (از قبیل بازدهی سرمایه، بازدهی فروش، تغییرات قیمت، فروش به نسبت کارکنان، بهره‌وری، نسبت سود به تولید). بهره‌وری این شاخص‌های عملکرد عمدتاً معیار عملکرد تلقی می‌شده است.

اما واقعیت این است که مدل‌ها و الگوهای سنتی اندازه‌گیری عملکرد دارای محدودیت‌هایی هستند که آنها را می‌توان در دو گروه (طبقه) دسته بندی نمود: محدودیت‌های عمومی ناشی از مشخصات کلی و محدودیت‌های خاص ناشی از شاخص‌های سنتی عملکرد از قبیل بهره‌وری و یا هزینه می‌باشند. [19] هر دو نوع این محدودیت‌ها، شاخص‌های سنتی عملکرد را در بازار رقابتی جهان امروز غیر کاربردی کرده است. گالینی و نوبل^۱ هشت نوع محدودیت عمومی و سه نوع

^۱ Ghalayini & Noble

محدودیت خاص را مطرح ساخته‌اند:

۱-۱-۷-۱- محدودیت‌های عمومی شاخص‌های سنتی عملکرد

این محدودیت‌ها و سیستم‌های سنتی حسابداری مدیریت که مبتنی بر شاخص‌های سنتی مدیریت می‌باشند را عموماً می‌توان در ۸ محدودیت خلاصه نمود.

الف) سیستم‌های سنتی حسابداری مدیریت

این سیستم‌ها اساساً به منظور تعیین هزینه‌های عملیاتی کل کارخانه نساجی، راه‌آهن، کارخانه فولاد و ذخیره‌های خرده فروشی برای محصولات خاص، بخش‌ها (دپارتمان‌ها) و فعالیت‌ها، توسعه یافته‌اند. در طی این دوره، نیروی انسانی، هزینه عمده و اصلی بود که سیستم‌های حسابداری مدیریت بر آن تأکید دارد و بر سایر هزینه‌ها از طریق جمع کردن آنها در یک طبقه‌ی سربار تأکید و توجهی نمی‌نماید. به هر حال، متوسط هزینه نیروی انسانی بندرت از ۱۲ درصد فراتر می‌رود در حالیکه معمولاً ۵۰-۵۵ درصد هزینه ساخت و تولید سربار می‌باشد. از آنجا که در این مورد هزینه سربار براساس حداقل هزینه مستقیم نیروی انسانی تخصیص می‌یابد، این رویکرد تخصیص (منابع) بی‌اعتبار می‌باشد.

ب) شاخص‌های ناقص و ضعیف

گزارش‌های مالی معمولاً ماهانه تنظیم می‌شوند. لذا این گزارش‌ها، شاخص‌ها و معیارهای ضعیفی جهت نشان دادن نتیجه تصمیمات گذشته هستند. به عنوان یک نتیجه‌گیری، سرپرستان و مدیران عملیاتی گزارش‌های مالی جهت بکارگیری در ارزشیابی عملکرد اجرایی ناکارآمد تلقی می‌شوند. بنابراین شاخص‌های سنتی ارزیابی عملکرد اغلب بطور ناقص و کلی تعریف می‌شوند و از این رو مناسب محیط‌های نوین کسب و کار و واقعیت‌های رقابتی موجود نیستند. [3]

ج) همراستا نبودن با استراتژی

معیارهای سنتی عملکرد در راستای استراتژی شرکت یا سازمان نمی‌باشند، بلکه هدفشان تا حدودی حداقل ساختن هزینه‌ها، افزایش کارایی نیروی انسانی و استفاده از ماشین آلات است.

د) ارتباط عمل و اجرا

شاخص‌های سنتی عملکرد تلاش می‌کنند که عملکرد و سایر تلاش‌های بهبود را به صورت عبارات مالی کمی نمایند. با وجود این تلاش‌های بهبود [عملکرد] جهت کمی‌سازی بر حسب ریال (از قبیل کاهش مدت زمان تدارک، پیروی و رعایت زمان‌بندی تحویل کالا یا خدمات، رضایت مشتری و کیفیت محصول) مشکل می‌باشد. علاوه بر این برای مجریان و دست‌اندرکاران، نوعاً درک گزارش‌های مالی مشکل است و در نتیجه منجر به ناکامی و یا نارضایتی آنها می‌شوند. به عنوان یک نتیجه، شاخص‌های سنتی عملکرد اغلب در عمل در سطح عملیاتی سازمان‌ها و یا شرکت‌ها به دست فراموشی سپرده می‌شوند.

ه) عدم انعطاف پذیری

گزارش‌های مالی سنتی انعطاف‌پذیری ندارند برای اینکه یک نوع چارچوب از پیش تعیین شده‌ای دارند که برای تمام واحدها یا بخش‌ها مورد استفاده قرار می‌دهند. به هر حال، شرکت‌ها دارای ویژگی‌ها و مشخصات خاص خودشان هستند. لذا شاخص‌های عملکرد که در یک بخش مورد استفاده قرار می‌گیرد، ممکن است در سایر واحدها نامربوط باشد.

و) هزینه (گران بودن)

آماده‌سازی گزارش‌های مالی سنتی مستلزم مقدار زیادی از اطلاعات است که معمولاً با هزینه بالا جمع‌آوری می‌شوند.

ز) تعارض با بهبود مستمر

فیشر چنین بیان می‌دارد که تعیین استانداردها برای معیارهای عملکرد در کل با بهبود مستمر تعارض دارد. اگر استانداردها به طور دقیق تنظیم نشوند آنها بر تعیین نرم‌ها تأثیر می‌گذارند نه بر انگیزه بهبود. همچنین اگر کارکنان دریابند که استانداردها مربوط به دوره‌های کوتاه مدت یا آینده نزدیک هستند از طریق تجدید نظر در نتایج فعلی، نسبت به حداکثرسازی عملکردشان مردد می‌گردند.

ح) نیازمندی‌های مشتری و تکنیک‌های مدیریت

ماسکل^۱ چنین بحث می‌نماید که شاخص‌های سستی عملکرد در بلند مدت مفید نیستند برای اینکه جهت تأمین نیازمندی‌های مشتری پیرامون محصولات با کیفیت بالا، زمان تدارک کوتاه و هزینه پایین، مدیریت، مسئولیت بیشتر و اختیارات کافی برای کارکنان عملیاتی فراهم ننموده است. در نتیجه گزارش‌های سستی مالی، که به وسیله‌ی مدیران میانی مورد استفاده قرار می‌گیرد، رویکرد مدیریت خودگردان^۲ را منعکس نمی‌سازد.

۱-۷-۱-۲- محدودیت‌های خاص شاخص‌های سستی عملکرد

الف) بهره‌وری

محدودیت بهره‌وری را می‌توان در سه دسته‌ی اصلی طبقه‌بندی نمود: بهره‌وری نسبی، بهره‌وری تجمعی^۳، پارادکس بهره‌وری. ادوسم^۴ و چنین اظهار می‌دارد که خطر واقعی بهره‌وری نسبی آن است که این نوع بهره‌وری تنها بر یک ورودی تأکید دارد در حالیکه سایر ورودی‌ها را به دست فراموشی می‌سپارد. در صورتی که شاخص‌های بهره‌وری تجمعی به دنبال محاسبه همه یا اکثر ورودی‌های سیستم می‌باشند و از آنجا که ورودی‌ها همگن نبوده و بعضی از آنها غیر ملموس هستند، نشان دادن آنها، کار مشکل و سختی است. علاوه بر این لحاظ نمودن همه ورودی مستلزم میزان معینی از اطلاعات است که کسب و جمع‌آوری آنها پرهزینه و زمان‌بر می‌باشد. سرانجام در رابطه با اندازه‌گیری بهره‌وری تجمعی، آرمیتیج و اتکینسن^۵ دریافتند که مدیران به شاخص‌های بهره‌وری تجمعی بصورت نادرست و نامربوط اشاره می‌کنند یا همچنین درک و اثربخش بودن آنها در ایجاد انگیزه، سخت و پیچیده می‌باشد. سومین گروه محدودیت‌های بهره‌وری، مفهومی است که اسکینر^۶ آن را پارادکس بهره‌وری می‌خواند. اسکینر چنین ابراز می‌دارد که تمرکز بر بهبود بهره‌وری خودش معایبی دارد. بهره‌وری، عمدتاً متمرکز بر نیروی کار مستقیم است که در بلند مدت سهم

¹ Maskell

² Autonomous

³ Aggregate productivity

⁴ Edosomwan

⁵ Armitage and Atkinson

⁶ Skinner

زیادی در هزینه ندارد. بنابراین کاهش هزینه نیروی کار مستقیم و یا افزایش کارایی آنها، به طور معنی‌داری به عملکرد کلی شرکت کمک نمی‌نماید. به هر حال تمرکز بیش از حد بر کارایی کارکنان سازمان و بخش‌های آن توجه و تمرکز را از بهبود خود سیستم می‌گیرد.

ب) هزینه

کاهش هزینه همیشه یک سلاح اثربخش جهت دستیابی به مزیت رقابتی بوده است. به هر حال، تقاضاهای مشتریان تغییر یافته است. هزینه پایین تنها یک عامل است ولی در بلند مدت مهمترین عامل رقابت در اکثر بازار نمی‌باشد. اسکینر در این رابطه اعتقاد دارد که مزیت رقابتی شرکت یا سازمان می‌باید متمرکز بر کیفیت، تحویل قابل اعتماد کالا یا خدمات، زمان تدارک کوتاه، خدمات مشتری، معرفی سریع محصول، قابلیت انعطاف‌پذیری و سرمایه‌گذاری کارآمد باشد. همچنین اسکینر اضافه می‌نماید که این معیارها درصد هزینه را کاهش نمی‌دهند بلکه اساس موفقیت در بازار تلقی می‌شوند. کاهش هزینه‌ها در هر یک از این حوزه‌ها عمدتاً مضر خواهد بود تا مفید.

ج) سود

توجه به این نکته مهم است که هنگامی یک شرکت سودآوری دارد بدین معنی نیست که الزاماً عملیات، مدیریت و سیستم‌های کنترلش کارآمد می‌باشد. بنابراین سود به عنوان یک شاخص عملکرد تنها می‌تواند بیانگر وجود یک مسأله باشد. اما اطلاعات اندکی در خصوص ماهیت و دلایل مسأله ارائه می‌نماید. گلابرسون^۱ استدلال می‌کند که ادعای اینکه سود یا نرخ بازگشت به عنوان یک شاخص مرکب می‌تواند برای موفقیت سازمانی مطرح شود، فاقد اعتبار است زیرا مانند یک شاخصی است که در تشخیص محیط‌های ویژه‌ایی که نیاز به بهبود دارند، کمکی نمی‌کنند. در نهایت توجه به سود تنها به عنوان پایه موفقیت برای شرکت‌های مختلف می‌تواند گمراه‌کننده باشد برای اینکه هر کارخانه شرایط خاص خودش را دارد. از نظر کاپلان^۲ (1990) بطور خلاصه شاخص‌های سنتی عملکرد موضعی - پراکندگی قیمت خرید، کارایی نیروی انسانی و ماشین آلات، نسبت نیروی کار غیر مستقیم به نیروی کار مستقیم، جذب منابع، تغییرات حجم (تولید) - مضر بوده و می‌بایستی کنار

^۱ Globerson

^۲ Kaplan

گذاشته شوند برای اینکه این شاخص‌ها با تلاش‌های مربوط به بهبود کیفیت، کاهش موجودی انبار و افزایش انعطاف‌پذیری در تعارض می‌باشد. امروزه اندازه‌گیری‌های مستقیم در رابطه با کیفیت، زمان فرآیندها، عملکرد تحویل کالا و خدمات و سایر معیارهای نوین عملکرد اجرایی برای بهبود مورد نیاز است.

۱-۸- ظهور شاخص‌های نوین عملکرد

بسیاری از انتقادات مربوط به سیستم‌های سنتی اندازه‌گیری عملکرد ناشی از ناکامی آنها در اندازه‌گیری و نظارت بر ابعاد چندگانه عملکرد بواسطه تمرکز بیش از حد بر شاخص‌های مالی می‌باشد. از این رو صاحب‌نظران و دست‌اندرکاران در جستجوی شیوه‌ها و سیستم‌های نوین ارزیابی عملکرد شده‌اند. برای مثال، پیتز دراکر در این زمینه به عنوان معضل اندازه‌گیری چنین بیان می‌دارد: اندازه‌گیری عملکرد برای ارزیابی کسب و کار کافی نیست. دلیل اصلی اینکه چرا ارزیابی سنتی در تأمین نیازهای جدید کسب و کار موفق نمی‌گردد، ریشه در شاخص‌های ناقص و ضعیف دارد. تأکید بر شاخص‌های حسابداری، بیانگر دیدگاه‌های تاریخی به عملکرد مالی شرکت‌ها می‌باشد. این شاخص‌ها نتیجه عملکرد مدیریت است نه علت آن. [3]

در توسعه سیستم‌های جامع ارزیابی عملکرد، شاخص‌های غیر مالی را که بسیاری از مدیران در آن ناکام بوده‌اند، مد نظر قرار می‌دهند. بعضی از این معیارها که بیشترین و یا کمترین ارزش را دارند، در جدول ۱-۴ نشان داده شده است.

کمترین ارزش	بیشترین ارزش
نرخ های جبران خدمات	اجرای استراتژی
بکارگیری تیم‌های کاری کارکنان	قابلیت اعتبار مدیریت
جوایز کیفیت فرآیند	کیفیت استراتژی
سیاست‌های اجتماعی	نوآوری ها
آیتم های منتشر شده برای سرمایه‌گذاری	قابلیت جذب کارکنان مساعد
کیفیت خدمات مشتری	سهم بازار
سازمان	تجربه مدیریت
کیفیت راهنمای تحلیلگر	کیفیت جبران خدمات مدیران
کیفیت روابط با سرمایه گذار	کیفیت فرآیندهای اصلی
تعداد شکایات مشتری	رهبری تحقیق

جدول ۱-۴ شاخص‌های غیر مالی ارزشمند

به هر حال اخیراً، صاحب‌نظران مدیریت، مشخصات پیدایش شاخص‌های نوین عملکرد را در نوشته‌های مدیریتی بررسی نموده‌اند. این مشخصات شامل موارد مهمی هستند از جمله، معیارهای مربوط به استراتژی ساخت و تولید؛ شاخص‌های اصلی غیر مالی عملکرد، اطلاعات مورد نیاز مدیران، سرپرستان و کارکنان عملیاتی برای اتخاذ تصمیمات روزمره؛ شاخص‌های ساده تا اینکه کارکنان عملیاتی بتوانند به آسانی آنها را درک نموده و بکار گیرند؛ شاخص‌ها می‌باید در برابر نظارت دقیق، بهبود را توسعه دهند؛ شاخص‌ها می‌باید همان طوری که مورد نیاز بازار پویا است، تغییر یابد. تمایزات بین معیارهای سنتی و نوین در جدول ۱-۵ خلاصه شده است.

این شاخص‌های نوین در واقع در سیستم‌های جدید اندازه‌گیری عملکرد به طور دقیق عینیت

یافته‌اند.

معیارهای نوبین عملکرد	معیارهای سنتی عملکرد
• مبتنی بر استراتژی شرکت	• مبتنی بر حسابداری سنتی
• معیارهای عمدتاً غیرمالی	• معیارهای عمدتاً مالی
• توجه به همه‌ی همکاران	• توجه به مدیران میانی و ارشد
• معیارهای به موقع (برحسب ساعت یا روزانه)	• معیارهای ضعیف و ناقص (هفتگی و ماهانه)
• ساده، دقیق و آسان برای استفاده کردن	• پیچیده، متضاد و گمراه کننده
• منجر به رضایت کارکنان می‌شود.	• منجر به ناکامی کارکنان می‌شود.
• اغلب در سطح عملیاتی بکار برده می‌شود.	• سطح عملیاتی شرکت فراموش می‌شود
• چارچوب ثابت ندارد (بستگی به نیازها دارد)	• چارچوب ثابت دارد.
• در بین موقعیت‌ها و شرایط متفاوت می‌باشد.	• در شرایط و موقعیت‌ها متفاوتی نمی‌کند.
• در طول زمان بر حسب تغییر نیاز، تغییر می‌یابد	• در طول زمان تغییر نمی‌کند.
• هدف اصلی بهبود عملکرد است.	• هدف اصلی نظارت بر عملکرد است.
• عملی و قابل کاربرد است در همه موارد	• برای تولید به موقع، مدیریت کیفیت جامع، ساخت و تولید منعطف و نظایر اینها کاربرد ندارد.
• برای دستیابی به بهبود مستمر کمک می‌کند.	• برای دستیابی به بهبود مستمر کمک نمی‌کند.

جدول ۱-۵ خلاصه تفاوت‌های معیارهای سنتی و نوین عملکرد

۹-۱- روش‌های طراحی شاخص‌های عملکرد

به طور مشخص، طراحی مجموعه‌ای مناسب از شاخص‌های عملکرد که در یک سیستم تولیدی یا خدماتی، کار ساده‌ای نیست و باید جنبه‌های مختلف و متعددی در نظر گرفته شود. در ادامه، تعدادی از فرآیندهای عمده‌ای که بطور ویژه برای طراحی شاخص‌های عملکرد توسعه یافته‌اند تشریح می‌شوند و نقاط قوت و ضعف هر یک از دید پژوهشگران این حوزه مطرح می‌گردد.

۱-۹-۱- فرآیند ویسنر و فاست^۱

ویسنر و فاست (۱۹۹۱) عقیده دارند که استراتژی یک سازمان بایستی سر آغاز سیستم اندازه‌گیری عملکرد^۲ باشد و فرآیند نه مرحله‌ای زیر را برای طراحی شاخص‌های عملکرد ارائه داده‌اند: [61]

- ۱- اعلامیه مأموریت سازمان را به طور مشخص تعریف کنید.
- ۲- اهداف استراتژیک سازمان را با استفاده از اعلامیه مأموریت به عنوان یک راهنما، تعیین کنید. (سوددهی^۳، سهم بازار^۴، کیفیت، هزینه، انعطاف‌پذیری^۵، وابستگی^۶ و نوآوری^۷)
- ۳- درکی از نقش هر واحد عملیاتی در دستیابی به اهداف استراتژیک مختلف را توسعه دهید.
- ۴- برای هر واحد عملیاتی، شاخص‌های عملکرد کلی تعریف کنید که قادر به تعریف جایگاه رقابتی سازمان برای مدیریت ارشد باشد.
- ۵- اهداف استراتژیک و نتایج مورد انتظار عملکرد را با سطوح پایین‌تر سازمان در میان بگذارید. در هر سطح، معیارهای عملکرد خاص‌تری را به پا سازید.

¹ Wisner & Fawcett

² Performance measurement system (PMS)

³ Profitability

⁴ Market share

⁵ Flexibility

⁶ Dependability

⁷ Innovation

۶- از هماهنگی معیارهای عملکرد مورد استفاده در سطوح مختلف با اهداف استراتژیک مطمئن شوید.

۷- از سازگاری شاخص‌های عملکرد مورد استفاده در همه واحدهای عملیاتی مطمئن شوید.

۸- از سیستم اندازه‌گیری عملکرد برای تعیین جایگاه رقابتی، مشخص کردن واحدهای دارای مشکل، کمک به فراهم کردن بازخورد پس از پیاده‌سازی این تصمیمات استفاده کنید.

۹- به صورت دوره‌ای، مناسب بودن سیستم اندازه‌گیری عملکرد پیاده‌سازی شده برای محیط رقابتی فعلی را مورد بررسی قرار دهید.

فرآیند نه مرحله‌ای نشان داده شده در شکل ۱-۷ توسط ویسنر و فاست به نظر می‌رسد از

نقطه نظر استراتژیک بسیار خوب است. همچنین این مراحل گام‌هایی که باید برای طراحی یک PMS طی شود را به طور مشخص نشان می‌دهند، اما متأسفانه این مراحل چگونگی طراحی شاخص‌های عملکرد در سطوح عملیاتی را توضیح نمی‌دهد.

شکل ۱-۷ نمودار گردش برای توسعه یک سیستم اندازه‌گیری عملکرد کارا [61]

- همچنین ویسنر و فاست، تور^۱ [58] یک نمای عملیاتی‌تر برای مشکلات و مسائل، ارائه نمودند. و ۱۰ قاعده برای ساخت شاخص‌های عملکرد پیشنهاد کردند:
- ۱- اهداف خود را برای اندازه‌گیری بطور مشخص تعریف کنید.
 - ۲- بین اهداف فردی و گروهی تعادل مناسب برقرار کنید.
 - ۳- همه اجزاء کلیدی عملکرد را اندازه بگیرید.
 - ۴- از اینکه شاخص‌ها، نقطه نظرات مشتریان و اینکه آیا مشتریان داخلی هستند یا خارجی را بطور رضایت‌بخش منعکس می‌کنند، اطمینان حاصل کنید.
 - ۵- به معیارهای رقابتی توجه کنید.
 - ۶- گاهی اوقات تنظیمات فنی انجام دهید. (اطلاعات ورودی بیهوده دهید تا مشاهده کنید نتایج بیهوده به عنوان خروجی تولید خواهد کرد)^۲
 - ۷- سیستم را به عنوان یک همراه تا حد ممکن مشخص و توسعه دهید.
 - ۸- تحلیل سود و هزینه^۳ را برای مقبولیت داده‌ها به کار ببرید.
 - ۹- اگر استراتژی تغییر نمود، همچنان می‌توانید اندازه بگیرید.
 - ۱۰- بهبود عملکرد یک فرآیند بلند مدت است و نیازمند صبر مدیریت ارشد می‌باشد، از نو نتایج را اندازه‌گیری کنید.
- سینک و تاتل (۱۹۸۹) نیز دستورالعملی مشابه ویسنر و فاست در ۷ گام برای طراحی شاخص‌های عملکرد عملیاتی ارائه نموده‌اند. [49]

¹ Thor

² garbage in, garbage out (GIGO)

³ Cost/ Benefit analysis

۱-۹-۲- فرآیند مدوری و استیپل^۱

مدوری و استیپل (۲۰۰۰) عقیده دارند که راهنمایی اندکی برای انتخاب و پیاده‌سازی شاخص‌های عملکرد در دسترس است. از این رو چارچوبی یکپارچه برای بازبینی و ارتقای PMS را پیشنهاد داده‌اند. (شکل ۱-۸) این رویکرد فرآیندی از شش مرحله که با جزئیات کامل تشریح شده‌اند، تشکیل می‌شود. [32]

مشابه بیشتر چارچوب‌ها، نقطه شروع با تعریف استراتژی و فاکتورهای کلیدی موفقیت^۲ سازمان آغاز می‌شود (مرحله ۱). در مرحله بعد، وظیفه اصلی هماهنگ کردن نیازمندی‌های استراتژیک سازمان مشخص شده در مرحله قبل - با شش اولویت رقابتی تعریف شده است (برای مثال کیفیت، هزینه، انعطاف‌پذیری، زمان، تحویل و رشد آینده) (مرحله ۲). سپس مرحله انتخاب مناسب‌ترین شاخص‌ها با استفاده از چک لیستی که ۱۰۵ شاخص با توضیحات کامل را در بر دارد، قرار دارد (مرحله ۳). بعد از انتخاب شاخص‌ها، سیستم اندازه‌گیری عملکرد موجود سازمان مورد بررسی قرار گرفته و تصمیم گرفته می‌شود کدام شاخص‌های فعلی نگه داشته شوند (مرحله ۴). کار لازم در این هنگام پیاده‌سازی شاخص‌هاست که در این مرحله هر شاخص در ۸ آیتم تشریح می‌شود: عنوان، هدف، معیار، روش محاسبه، تناوب، منبع داده‌ها، مسئولیت و بهبود (مرحله ۵). نهایتاً آخرین مرحله،

مرور و بازنگری دوره‌ای سیستم ارزیابی عملکرد سازمان است.

شکل ۱-۸ روش بهسازی و ممیزی یک سیستم اندازه‌گیری عملکرد (مدوری و استیپل، ۲۰۰۰)

¹ Medori & Steeple

² Critical Success Factors (CSFs)

این فرآیند فراتر از راهنمایی‌های ساده است و می‌تواند توسط یک مجری سیستم اندازه‌گیری عملکرد در عمل دنبال گردد و مزیت عمده آن این است که می‌تواند هم به منظور توسعه و هم برای ارتقاء یک PMS موجود مورد استفاده قرار گیرد.

۱-۱۰-۱- دستاوردهای ارزیابی عملکرد

در صورت اجرای صحیح نظام ارزیابی عملکرد بخصوص در بخشهای دولتی، نتایج و دستاوردهای متعددی به شرح ذیل برای دولت و یا سازمان موضوع ارزیابی حاصل خواهد شد:

- توسعه فرآیند هدف گذاری صحیح،
- تقویت فرآیند بهبود دائمی (کایزن)،
- بهبود مدیریت امور و توسعه مدیریت علمی در سازمان،
- استفاده بهینه از منابع بخصوص منابع انسانی سازمان،
- ارتقای توان دستیابی سازمان به اهداف و در نتیجه اثربخشی آن،
- تصمیم‌گیری دقیق‌تر مسئولین بواسطه مشخص شدن نقاط قوت و ضعف عملکردها

۱-۱۱-۱- فرآیند ارزیابی عملکرد

هر فرآیندی شامل انجام مجموعه‌ای از اقدامات با ترتیب و توالی خاص منطقی و هدفمند می‌باشد. فرآیند ارزیابی عملکرد نیز مستلزم پیمودن گام‌هایی متعدد است. گام‌های مورد نظر برای ارزیابی عملکرد به شرح ذیل می‌باشد:

- تدوین و یا بررسی رسالت‌ها، ماموریت‌ها، اهداف کلان و استراتژی‌ها
- تدوین و تنظیم شاخص‌های ارزیابی عملکرد
- تدوین و برقراری معیارها (استانداردها)ی عملکردی مرتبط با شاخص‌های ارزیابی
- ابلاغ و اعلان انتظارات و شاخص‌های ارزیابی به ارزیابی شونده
- اندازه‌گیری عملکرد واقعی

- مقایسه عملکرد واقعی با استانداردهای هر شاخص
 - اعلام نتایج و نحوه نیل به آنها به ارزیابی شونده
 - اقدام به منظور بکارگیری عملیات اصلاحی جهت بهبود مستمر عملکرد ارزیابی شونده از طریق مکانیسم بازخورد. [۸۰]
- هیئت تنظیم کننده استانداردهای حسابداری دولتی در کشور آمریکا رعایت موارد زیر را در طراحی سیستم‌های اندازه‌گیری عملکرد امری ضروری و غیر قابل اجتناب می‌دانند:
- نشانگرهای مرتبط با خروجی، ورودی، کارایی، اثربخشی و بهره‌وری باید تعیین شوند و هزینه و قابلیت اعتبار و اندازه‌گیری آنها باید مورد بررسی قرار گیرد.
 - نتایج این نشانگرها با دوره‌های قبل، شرکت‌ها و سازمان‌های مشابه، اهداف پیش بینی شده و استانداردهای موجود مقایسه شود.
 - اطلاعاتی اضافی نظیر خصوصیات جغرافیایی، اندازه، عوامل فرهنگی و اجتماعی و منابع در دسترس سازمان نیز باید ارائه و مورد بررسی قرار گیرد.
 - مرحله جمع‌آوری اطلاعات به دقت بررسی و بازبینی شود.
 - اطلاعات بنحوی صحیح، دقیق و واضح به مدیران، قانون‌گذاران و ذی‌نفعان ارائه شود.
 - از تکنیک‌ها و فنون مدرن گزارشگری نظیر تکنیک‌های نموداری، جدولی و ... برای درک آسان‌تر، وسیع‌تر و عمیق‌تر نتایج بهره گرفته شود.
 - هزینه‌های اندازه‌گیری عملکرد در مقابل منافع حاصل از اجرای آن بررسی شود.
 - دلایل شکست در سیستم اندازه‌گیری عملکرد تعیین شود. (هزینه بالای جمع‌آوری اطلاعات، عدم حمایت کافی مدیران بالا، نقصان آموزش، عدم وجود رهبری و یا عدم بکاربندی اطلاعات حاصل از سیستم) [۸۷]
- تعیین و اندازه‌گیری عملکرد مطلوب در گذشته آسان‌تر بوده است ولی امروزه اندازه‌گیری عملکرد افراد و سازمان‌ها به دلیل عدم توافق در خصوص تعریف ارزیابی عملکرد بسیار مشکل‌تر شده است. اگر در گذشته سازمانی با کارایی بالا به تولید کالا و ارائه خدمات می‌پرداخت عملکردش

مطلوب تلقی می‌شد ولی امروزه هر گونه ارزیابی عملکردی مستلزم توجه به پیامدهای کوتاه و بلند مدت برای کارکنان، سازمان و جامعه می‌باشد و از مهمترین متغیرهای آن، تأثیر عملکرد بر جامعه، محیط زیست، حیات سازمانی و زندگی شهروندان به شمار می‌آید. تعامل میان ارزش‌های فردی، سازمانی و ارزش‌های حاکم بر جامعه و نگرش‌های فلسفی ابعاد چهارگانه ارزیابی عملکرد را تشکیل می‌دهند. این نگرش‌ها است که منجر به نسبی شدن امر ارزیابی عملکرد می‌شود. با توجه به توضیحات فوق دو متغیر میزان تأثیر عوامل نگرشی در ارزیابی عملکرد و میزان ارزش و منافع که این نظام به ارمغان خواهد داشت از اهمیت بسزایی برخوردار می‌گردند. مهمترین نکته‌ای که نگرش و عوامل نگرشی را تحت تأثیر قرار می‌دهد تأثیر عوامل نظیر جو و فرهنگ سازمانی بر ارزیابی عملکرد است. [13]

۱-۱۱-۱- چه چیز باید اندازه‌گیری شود؟

یکی از حساسترین و مهمترین گام‌های فرآیند ارزیابی عملکرد تعیین شاخص‌ها (استانداردها) ارزیابی عملکرد می‌باشد. دسته‌بندی‌های متفاوتی از معیارها از جانب متخصصان و نظریه پردازان بعمل آمده است. بعضی از این معیارها جامع‌ترند، برخی از آنها غیر قابل اندازه‌گیری‌اند، و اندازه‌گیری بعضی از آنها نیز ممکنست دشوار باشد. دو دسته معیار اصلی جهت ارزیابی عملکرد عبارتند از: (۱) معیارهای مالی و (۲) معیارهای بهره‌وری. [۷۰]

همانند هر ابزار اندازه‌گیری دیگر، شاخص‌های ارزیابی عملکرد را می‌توان به سه دسته شاخص‌های کیفی، شاخص‌های نیمه کیفی و شاخص‌های کمی تقسیم بندی کرد. شاخص‌های کیفی شاخص‌های اساساً غیر استدلالی نظیر فرهنگ سازمانی، رهبری، خصوصیات اخلاقی، ... هستند که بر اساس قضاوت‌های ذهنی و درک شخصی افراد استوار شده. اگر چه این شاخص‌ها در بردارنده نکات مهم و عمیقی هستند ولی به دلیل غیر عینی بودن نمی‌توانند مبنای برنامه‌ریزی قرار گیرند. شاخص‌های نیمه کیفی شاخص‌هایی هستند که در آنها شاخص‌های ذهنی جای خود را به شاخص‌های کمی داده‌اند به عبارت دیگر، برای قضاوت‌های کیفی افراد ارزش کمی تعیین می‌شود. بدین ترتیب ضمن حفظ اطلاعات مربوط به شاخص‌های کیفی، از مزایای شاخص‌های کمی استفاده

می‌گردد. شاخص‌های کمی شاخص‌هایی هستند که می‌توانند فعالیت‌های مختلف انجام گرفته در سازمان را به صورت عدد و رقم بیان کنند. این شاخص‌ها به واسطه عینی بودنشان برای همه افراد قابل فهم بوده و می‌توان آنها را به خوبی مقایسه کرد. بهترین فعالیت‌هایی که می‌توان آنها را بصورت کمی ارزیابی نمود فعالیت‌های تکراری هستند. فعالیت‌های صنعتی نمونه‌ای از این زمینه‌ها هستند که در آنها می‌توان شاخص‌هایی مانند میزان تولید، میزان فروش، میزان ضایعات را تعریف کرد. [۷۱]

انتخاب شاخص‌های ارزیابی عملکرد کاری بس مشکل است. بطور کلی دو مبنای اصلی را می‌توان برای ارزیابی عملکرد شاخص یا شاخص‌ها انتخاب کرد:

۱- انتخاب شاخص‌ها و معیارهای مثبت برای ارزیابی عملکرد.

۲- انتخاب شاخص‌ها و معیارهای منفی برای ارزیابی عملکرد.

در روش اول شاخص‌ها و معیارهایی نظیر قدرت تصمیم‌گیری، کیفیت کاری، نظم در کار، داشتن انگیزه کافی، خلاقیت، استفاده مطلوب از زمان، انجام به موقع امور و ... که نشانگر عملکرد مناسب فردی یا سازمانی است مورد توجه قرار می‌گیرد. ولی در روش دوم، شاخص‌هایی که وقوع آنها تأثیر منفی بر عملکرد افراد دارد مورد توجه قرار می‌گیرد. [۷۷]

۱-۱۱-۲- شاخص‌های متوازن عملکرد

به منظور درک تصویری کامل از عملکرد، مجموعه‌ای متوازن از شاخص‌ها مورد نیاز است. این شاخص‌ها می‌تواند شامل عوامل داخلی - خارجی، کوتاه مدت - بلند مدت، شاخص‌های پولی، ظرفیت یادگیری و تحول، وظیفه‌ای - فرآیندی، فردی - تیمی باشند. شاخص‌های یک سیستم متوازن عملکرد بشرح شکل ۱-۹ به نمایش گذاشته شده است. [۶۹]

فرآیند ارزیابی عملکرد می‌بایستی مبتنی بر شاخص‌هایی مناسب به عمل آید. در یک دسته‌بندی جهت ارزیابی عملکرد سازمان‌ها دو دسته شاخص پیشنهاد شده است:

۱- شاخص‌های اقتصادی: این دسته شامل عامل سرمایه، عامل کار، عامل مواد، عامل

تکنولوژی و تجهیزات می‌باشند.

۲- شاخص‌های مالی: که از دیدگاه ذی نفع‌های مختلفی از قبیل مدیریت، مشتری، سهامدار،

کارکنان و ... مهم بوده و باید محاسبه و مورد توجه مستمر قرار داده شوند.

شکل ۱- ۹- کانونهای توجه

جهت محاسبه شاخص‌های عملکرد سازمانی معمولاً از روش آمار استنباطی و یا از گزارشات دوره‌ای یا سیستماتیک - که از واحدهای اجرایی دریافت می‌شود - استفاده می‌شود. برای سنجش عملکرد بر طبق روش‌های فوق الذکر، مجموعه‌ای از اطلاعات در غالب سیستم اطلاعاتی ارزیابی عملکرد مورد نیاز می‌باشد. مهمترین این اطلاعات عبارتند از:

- اطلاعات برنامه‌ریزی (ارزیابی بودجه‌ای، تنظیم بودجه‌های اضطراری و بهبود توزیع مناسب)
- اطلاعات حاصل از اندازه‌گیری همه جانبه و کلی عملکرد سازمان
- اطلاعات حاصل از اندازه‌گیری عملکرد واحدهای درون سازمانی
- اطلاعات مربوط به نحوه و میزان تأثیر عوامل جانبی بر عملکرد.

پس از تدوین و تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد، تعیین و تدوین و برقراری معیارها (استانداردها)ی مرتبط با شاخص‌های ارزیابی عملکرد ضروری می‌باشد. برخی از محققان هفت معیار (۱) اثربخشی، (۲) کارایی، (۳) کیفیت، (۴) سودآوری، (۵) بهره‌وری، (۶) کیفیت زندگی کارکنان و (۷) نوآوری را جهت دسته بندی معیارهای عملکرد یک سیستم موفق بکار گرفته‌اند. محققان دیگری

پنج معیار (۱) کیفیت، (۲) هزینه، (۳) زمان انجام تعهدات، (۴) ایمنی و روحیه و (۵) انگیزش کارکنان (QCDSM) را مطرح نموده‌اند. گروهی دیگر از محققان سه معیار (۱) بهره‌وری، (۲) اثربخشی و (۳) کیفیت را عنوان نموده‌اند.

فصل دوم

سیستم‌های اندازه‌گیری عملکرد

۲- سیستم‌های اندازه‌گیری عملکرد

۲-۱- مقدمه

هدف از سیستم اندازه‌گیری عملکرد^۱ عبارت است از: حمایت از تصمیم‌گیری، حمایت از تسخیر فرصت لازم، تدارک اطلاعات در آنچه کار نمی‌کند و ایجاد زمینه درک از اینکه چگونه سیستم عمل می‌کند. همچنین در جای دیگر عنوان شده که هدف از PMS این است که، تعیین شود چگونه عواملی نظیر بهره‌وری، تورم، حجم تولید، هزینه‌های ساخت، توزیع محصول، قیمت فروش و حجم فروش بر سودآوری شرکت اثر می‌گذارد.

سیستم‌های اندازه‌گیری عملکرد امروزی بیشتر به هدف پیاده‌سازی استراتژی به وجود آمده‌اند. پیاده‌سازی استراتژی، تصمیم‌گیری مناسب با عنایت به پیوند استراتژی و ساختار سازمانی، توسعه بودجه‌ها، استراتژی عملکردی و سیستم‌های انگیزشی، و نظارت بر کارایی و اثربخشی استراتژی است. در تنظیم یک PMS مدیریت ارشد مجموعه‌ای از معیارهایی که بهترین عملکرد را از استراتژی سازمان ارائه می‌دهند، انتخاب می‌کند.

این معیارها می‌توانند به عنوان عوامل بحرانی موفقیت حال و آینده شرکت دیده شوند. اگر این عوامل بهبود یابند، پس شرکت استراتژی خود را پیاده کرده است. به همین دلیل اگر شرکت‌ها خواهان ارزیابی در رقابت عصر اطلاعات هستند، باید از سیستم اندازه‌گیری و مدیریتی استفاده نمایند که از استراتژی‌ها و توانمندی‌های آنها نشأت گرفته باشد. متأسفانه، بیشتر سازمان‌ها در هنگام ارزیابی عملکرد، نتایج عملکرد و استراتژی‌ها را با معیارهای مالی سنتی مقایسه می‌کنند.

معیارها و عملکرد مالی همچنان که گفته خواهد شد، تنها یکی از جنبه‌های عملکرد سازمانی را نشان می‌دهند. به طور کلی علت آن که یک PMS در سازمانی طراحی می‌گردد این است که:

- توجه سازمان را به سوی آنچه به صورت استراتژیک لازم است سوق دهد.
- شفافیت لازم را با اطمینان از همکاری و هم افزایی رفتارهای بخش‌ها و قسمت‌های مختلف

^۱ PMS

ایجاد نماید.

▪ فعالیت‌های لازم را الهام پذیر کند.

▪ ارتباطات ضروری را جهت یادگیری افزایش دهد.

۲-۲- سیستم اندازه‌گیری عملکرد از دیدگاه کل نگر

هنگام توصیف یک PMS، مدیران آن را نوعاً با یک پانل داشبرد مقایسه می‌کنند. شباهت هر دوی آنها اطلاعات مهمی را به وجود می‌آورد. این اطلاعات نشان می‌دهند که چه ترکیبی از معیارهای مالی و غیر مالی در یک سیستم کنترل مدیریت نیاز می‌باشند. مهمترین نگرش و اطلاعاتی که برای یک مدیر به دست می‌آید این است که یک سیستم پیچیده نمی‌تواند توسط یک معیار واحد کنترل شود و دیگر اینکه معیارهای بحرانی فراوانی برای شفاف‌تر نمودن آنها باید کمک گرفته شود. یک PMS شبیه یک داشبرد، دارای مجموعه‌ای از معیارها می‌باشد که اطلاعاتی درباره عملیات بسیاری از فرآیندهای مختلف مهیا می‌کند. بسیاری از این معیارها به راننده (یا مدیر) عنوان می‌کنند که چه اتفاقی افتاده است. برای مثال عدد ۴۰۰۰۰ بر روی کیلومتر شمار نشان می‌دهد که این وسیله تاکنون ۴۰۰۰۰ کیلومتر را طی کرده است. (یا اینکه دارایی‌های فعلی شرکت در پنج بلیون دلار دور می‌زند) دیگر معیارها به راننده یا مدیر می‌گویند که چه چیزی قصد دارد اتفاق بیفتد. این معیارها با هم تقابل ضمنی دارند و تغییرات در یکی، اغلب در دیگری منعکس خواهد شد.

معمولاً راه‌های چندگانه‌ای برای تغییر یک معیار وجود دارد. این راه‌ها ممکن است دیگر معیارها را بهبود دهند و ممکن است بهبود ندهند. یک داشبرد، راننده را با مجموعه‌ای از معیارها تدارک می‌بیند. به گونه‌ای که او بتواند توازن‌های مورد نیاز را ایجاد نماید. با ایجاد این توازن‌ها، یک مدیر قادر است بین رفتارها و حالت‌های گوناگون، رفتاری را که برای موفقیت کوتاه مدت یا بلند

مدت سازمان مناسب می‌باشد، انتخاب نماید. [۸۳]

۳-۲- الزامات سیستم اندازه‌گیری عملکرد

نیلی و دیگران (۱۹۹۶) موضوعاتی را که باید در طراحی یک سیستم اندازه‌گیری عملکرد

مورد توجه قرار گیرند، از دیدگاه صاحب‌نظران مختلف ذکر کرده‌اند. (جدول ۲-۱)

صاحب نظر	شاخص‌های انفرادی
(Fortuin 1988, Hronec, 1993)	شاخص‌ها بایستی به صورت واضح تعریف شده و به راحتی قابل درک باشند.
(Maskell, 1989)	شاخص‌ها بایستی هدفمند باشند.
(Crawford & Cox, 1990)	شاخص‌ها بایستی اجرایی باشند و مقیاس مناسبی داشته باشند.
(Bungay & Goold, 1991)	شاخص‌ها باید بخشی از یک حلقه کنترل باشند.
(Fortuin 1988, Hayes et.al 1988)	شاخص‌ها بایستی خطاناپذیر/خود کنترل باشند.
	شاخص‌ها بایستی از نظر هزینه مقرون به صرفه باشند
(CAM-I, 1994)	شاخص‌های عملکردی بایستی هم از نظر کارکردی و هم از نظر سلسله مراتبی یکپارچه باشند.
صاحب نظر	سیستم اندازه‌گیری عملکرد
(ICAS, 1993)	سیستم بایستی داده‌هایی را برای پایش گذشته و برنامه‌ریزی برای عملکرد آینده در اختیار قرار دهد.
(Kaplan & Norton 1992)	سیستم اندازه‌گیری بایستی دیدی متوازن از کسب و کار را فراهم نماید.
(Fry & Cox 1989)	سیستم اندازه‌گیری نبایستی هیچگونه دو شاخصی را که با هم تداخل دارند در بر داشته باشد.
صاحب نظر	سیستم اندازه‌گیری عملکرد و محیط
(Skinner 1971, Maskell 1989)	سیستم اندازه‌گیری عملکرد باید از استراتژی‌های سازمان حمایت کند.
(IPM, 1992)	سیستم اندازه‌گیری عملکرد بایستی با فرهنگ سازمان هماهنگ باشد.
(IPM, 1992)	سیستم اندازه‌گیری عملکرد بایستی با سیستم پاداش موجود هماهنگ باشد.
(Hayes et al, 1988)	سیستم اندازه‌گیری عملکرد بایستی داده‌هایی را برای مقایسه با دیگران تدارک ببیند.

جدول ۲-۱ الزامات یک سیستم مناسب اندازه‌گیری عملکرد

تنجمن (۲۰۰۵) الزاماتی را که یک سیستم اندازه‌گیری بایستی در پی برآورده‌سازی آنها باشد،

از دیدگاه‌های مختلف مطابق جدول ۲-۲ جمع‌بندی کرده است. [55]

عمومی
۱. تدارک اطلاعات دقیق
۲. پشتیبانی از هدف
۳. در مقابل بهینه‌سازی محلی مقاوم باشد.
۴. تعداد محدودی شاخص داشته باشد.
معیارهای عملکرد مورد استفاده
۱. معیارهای سنتی (مالی) مورد استفاده قرار گیرند.
۲. معیارهای غیر سنتی (غیر مالی) مورد استفاده قرار گیرند.
۳. معیارهای ارتباطات علی مورد استفاده قرار گیرند.
ذی‌نفعان
۱. نیازهای داخلی مورد توجه قرار گیرد.
۲. نیازهای خارجی مورد توجه قرار گیرد.
۳. نیازهای همه ذی‌نفعان مورد توجه قرار گیرد.
سطوح سلسله مراتبی
۱. سطوح سلسله مراتب بالایی را پوشش دهد.
۲. بیشترین سطوح سلسله مراتبی را پوشش دهد.
۳. همه سطوح سلسله مراتبی را پوشش دهد.
افق زمانی
۱. اهداف کوتاه مدت را پوشش دهد.
۲. اهداف بلند مدت پوشش دهد.
۳. فرآیندهایی برای ارزیابی داشته باشد.

معماری اطلاعات
۱. اطلاعات به راحتی دسترس پذیر باشد.
۲. اطلاعات به فرد ذی‌صلاح منتقل شوند.
۳. معماری اطلاعاتی پیشرفته وجود داشته باشد.

جدول ۲-۲ الزامات یک سیستم اندازه‌گیری عملکرد

۲-۴- الزامات شاخص‌های اندازه‌گیری عملکرد

نیلی و دیگران (۱۹۹۷) می‌نویسند: به نظر می‌رسد که هیچکس سوال ساده اما اساسی یک شاخص عملکرد خوب چگونه است؟ را پاسخ گفته باشد. فارمر جدول ۲-۳ را برای مشخص کردن ویژگی‌های یک شاخص خوب و به دنبال آن جدول ۲-۴ را که عناصر لازم در تعریف یک شاخص را به ویژگی‌های جدول قبلی مرتبط می‌سازد، پیشنهاد کرده است. [18]

رتبه	ویژگی	ارتباط با جدول ۲-۴
	شاخص‌های عملکرد باید ...	
۱	... از استراتژی نشأت بگیرد.	۳
۲	... درک آن آسان باشد.	۴ و ۱
۳	... بازخوردی سر وقت و دقیق فراهم سازد.	۶
۴	... بر کمیت‌هایی استوار باشد که بتواند توسط یک کاربر تنها یا با همکاری گروهی از افراد تحت تأثیر و کنترل قرار گیرد.	۴ و ۸ و ۹ و ۱۰
۵	... بازتاب دهنده فرآیند کسب و کار باشد. مثلاً هم مشتری و هم تأمین کننده بایستی در تعریف شاخص دخیل باشند.	۴
۶	... به اهداف مشخص مرتبط باشد (نتایج).	۳ و ۹ و ۱۰
۷	... مربوط باشد.	۲ و ۳ و ۵

رتبای با جدول ۲-۴	ویژگی	ردیف
۵	... بخشی از حلقه مدیریت باشد.	۸
۴ و ۱	... به وضوح تعریف شده باشد.	۹
۱۰ و ۹	... تأثیر قابل مشاهده ای داشته باشد.	۱۰
۵ و ۳	... بر بهبود تمرکز کند.	۱۱
۶	... مقاوم باشد (باگذشت زمان معنای خود را حفظ کند).	۱۲
۶	... بازخورد سریعی را فراهم سازد.	۱۳
۵ و ۲	... هدف صریحی داشته باشد.	۱۴
۷ و ۴	... بر مبنای منبع داده و فرمول صریحی داشته باشد.	۱۵
۷ و ۴	... به جای اعداد صحیح از نسبت‌ها استفاده کند.	۱۶
۸ و ۷	... هرکجا مقدور باشد از داده‌هایی استفاده کند که به عنوان بخشی از فرآیند به صورت اتوماتیک جمع‌آوری شوند.	۱۷
۷ و ۶	... در فرمتی ثابت گزارش شوند.	۱۸
۷ و ۴	... بر مبنای روندها باشد نه برداشت‌های لحظه‌ای.	۱۹
۱۰ و ۹ و ۶ و ۵	... اطلاعات مناسب فراهم سازد.	۲۰
۷ و ۴ و ۱	... دقیق باشد- دقیقاً درباره همان چیزی باشد که اندازه‌گیری می‌شود.	۲۱
۴	... عینی و نه نظری باشد.	۲۲

جدول ۲-۳ ویژگی‌های یک شاخص خوب

ارتباط با جدول ۲-۳	توضیحات	عنصر	ردیف
۲ و ۹ و ۲۱	نامی منحصر به فرد و معرفی کننده برای شاخص. این نام باید چیرستی شاخص و چرایی اهمیت آن را در بر داشته باشد.	نام	۱
۱۴ و ۷	منطقی که شاخص بر آن استوار است که چرا این موضوع بایستی اندازه‌گیری شود.	هدف	۲

ارتباط با جدول ۲-۳	توضیحات	عنصر	ردیف
۱۱ و ۷ و ۱	صریحاً اهداف سازمانی را که شاخص با آنها مرتبط است مشخص سازد.	ارتباط با اهداف	۳
۱۵ و ۹ و ۵ و ۴ و ۲ و ۱۹ و ۱۶ و ۲۱ و ۲۲	فرمول دقیق و روش محاسبه را نشان دهد.	واحد/فرمول اندازه‌گیری	۴
۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۱ و ۱۴ و ۲۰	نتیجه مورد انتظاری که باید در این سطح از عملکرد حاصل شود را مشخص نموده و مقیاس زمانی برای دستیابی به آن را هم مشخص کند.	سطوح هدف	۵
۱۸ و ۱۳ و ۱۲ و ۳ و ۲۰	تناوبی که عملکرد بایستی ثبت و گزارش شود مشخص شده باشد.	تناوب	۶
۱۸ و ۱۷ و ۱۶ و ۱۵ و ۲۱ و ۱۹ و ۴	منبع داده‌های خام به گونه‌ای که داده‌های ثابت در طول زمان می‌بایست از آن بدست آید را مشخص سازد.	منبع داده‌ها	۷
۱۷ و ۴	فردی که داده‌ها را جمع‌آوری و گزارش می‌کند.	اندازه‌گیر	۸
۲۰ و ۱۰ و ۶ و ۴	کسی که روی داده‌ها کار می‌کند (تبدیل داده‌ها به شاخص‌ها)	تبدیل‌گر داده‌ها	۹
۲۰ و ۱۰ و ۶ و ۴	به صورت کلی، فرآیند مدیریتی را که بایستی پس از اثبات قابل قبول بودن یا نبودن نتیجه در دستور کار قرار گیرد مشخص می‌کند.	فرآیند بعدی	۱۰

جدول ۲-۴ عناصر لازم در تعریف یک شاخص

علاوه بر این، نیلی و دیگران (۲۰۰۲) بر این باورند که داشتن یک شاخص که رفتار صحیح را تشویق و حمایت کند فقط بخشی از چالش است. چندین پرسش دیگر هم وجود دارد که بایستی در هنگام ارزیابی مناسب بودن شاخص مورد بررسی قرار گیرند. مجموعه این آزمون‌ها در جدول ۲-۵ دسته‌بندی گردیده‌اند.

آزمون	توضیح آزمون
صداقت	آیا واقعاً به اندازه‌گیری آنچه قصد اندازه‌گیری آن را داریم، مشغولیم؟
تمرکز	آیا ما فقط آنچه را در پی اندازه‌گیری آنیم، اندازه‌گیری می‌کنیم؟
ارتباط	آیا ما قطعاً چیز صحیح را اندازه‌گیری می‌کنیم؟
ثبات	آیا داده‌ها همیشه به یک شکل جمع‌آوری می‌شوند؟ صرفنظر از اینکه چه کسی آنها را اندازه‌گیری می‌کند؟
دسترسی	آیا تعیین محل گرفتن داده‌هایی که برای اندازه‌گیری لازمند آسان است؟
صراحت	آیا هیچ ابهامی در تفسیر نتایج وجود ندارد؟
بی طرفی	آیا بر اساس داده‌های گزارش شده می‌توانیم عمل کنیم؟
مناسب بودن	آیا داده‌ها به قدر کافی سریع و پشت سر هم برای عمل در دسترسند؟
هزینه	آیا شاخص، به هزینه اندازه‌گیری آن می‌ارزد؟
نتیجه ناخواسته	آیا شاخص احتمالاً رفتارهای ناخواسته یا نا مناسب را تشویق نخواهد کرد؟

جدول ۲-۵ ده آزمون طراحی شاخص

۲-۵- سیستم‌های اندازه‌گیری عملکرد مبتنی بر زمان

بررسی پیشینه‌ی موجود پیرامون اندازه‌گیری عملکرد و استراتژی کسب و کار بیانگر آنست که زمان به عنوان یک شاخص استراتژیک نوین مطرح شده است بگونه‌ای که شرکت‌ها می‌باید برای اندازه‌گیری و بهبود آن جهت افزایش توانمندی رقابت در بازار جهانی تلاش نمایند. اهمیت زمان را می‌توان از مباحث زیر دریافت :

اندازه‌گیری، کنترل و فشرده‌سازی زمان، کیفیت را ارتقا می‌بخشد، هزینه‌ها را کاهش می‌دهد، پاسخگویی به سفارشات مشتری را بهبود می‌بخشد، تحویل به موقع کالا و خدمات را افزایش می‌دهد، بهره‌وری را ارتقاء می‌دهد، به دلیل وابستگی به پیش‌بینی‌ها کاهش می‌یابد از ریسک‌ها کاسته می‌شود، سهم بازار و سرانجام سودآوری را افزایش می‌دهد.

برای مثال، بوکستت و شل^۱، تأثیر کنترل چرخه زمان بر موفقیت سازمانی را بررسی نموده‌اند. (شکل ۲-۱) آنها چنین بحث می‌کنند که کاهش چرخه‌ی زمانی، هزینه‌ها را تقلیل داده و رضایت مشتری را ارتقاء می‌بخشد و این امر به نوبه‌ی خود درآمد شرکت را افزایش می‌دهد. کراپکا^۲ بر این باور است زمان مهمتر از شاخص هزینه و کیفیت است از آنجا که این معیار می‌تواند برای بهبود در دو معیار مزبور مورد استفاده قرار گیرد و همچنین معیار زمان تعریف مشترکی در سراسر سیستم ساخت و تولید دارد. کیفیت یک چنین تعریف مشترکی ندارد و هزینه، شاخص ناقص و ضعیفی است. علاوه بر این، کاهش هزینه همیشه مفید نمی‌باشد. در عوض، زمان شاخص ناقصی نیست و همیشه کاهش زمان مفید است. به هر حال کاهش زمان، هزینه‌ها را به وسیله حذف فعالیت‌هایی که به محصولات ارزش نمی‌افزاید، کاهش می‌دهد. کیفیت همیشه افزایش خواهد یافت از آنجا که حذف فعالیت‌های غیر ارزش-افزوده، احتمال آغاز خطا را کاهش می‌دهد. کراپکا همچنین مطرح می‌نماید که تغییرپذیری زمان شاخص مهمی است که می‌باید برای دستیابی به عملکرد سیستم‌های ساخت و تولید مورد استفاده قرار گیرد. برای مثال در بسیاری از شرکت‌های معروف تحقیقاتی و مهندسی مانند بوئینگ و لیبیرستینگ تلاش می‌شود سفارشات مشتری در کمترین

^۱ Bockerstette and Shell

^۲ Krupka

زمان تهیه و ارائه گردد. برای نمونه، تجربه شرکت بوئینگ در ساخت هواپیمای نوین ۷۷۷ به عنوان یک مدل جدید در ساخت و تولید هواپیماهای نسل نو، تلاش نمود که در کمترین زمان ناوبری الکترونیکی هواپیما را بسازند و بطور کلی در زمان کمتری نسل جدیدی از هواپیما را به بازار عرضه کرده و بگونه‌ای که از کیفیت بالایی نیز برخوردار باشد. [۷۸] از این رو کراپکا بیان می‌دارد که کاهش تغییرپذیری زمان از طریق کاهش نرخ ضایعات و دوباره‌کاری، کاهش خرابی ماشین آلات، کاهش اندازه بسته‌ها، حذف کمبود مواد اولیه، و افزایش دقت در موجودی مواد خام و اولیه، بهبود در کیفیت را منجر خواهد شد. [19]

Source: [29, p.13]

شکل ۱-۲ تأثیر چرخه زمانی بر موفقیت کسب و کار

بر این اساس سیستم‌های اندازه‌گیری عملکرد مبتنی بر زمان مطرح شدند. این سیستم‌ها جهت کمک به شرکت‌ها برای کنترل و بهبود عملیات‌شان طراحی شده‌اند. استالک و هوت^۱ چنین

^۱ Stalk and Hout

بیان می‌دارند این سیستم‌ها را می‌باید فراتر از شاخص‌هایی مانند زمان تدارکات، تحویل به موقع و زمان پاسخ به شاخص‌های مبتنی بر زمان تلقی نمود برای اینکه آنها را می‌توان به عنوان ابزارهای تشخیص در سراسر سازمان بکار برد. این پژوهشگران شاخص‌های اصلی مبتنی بر زمان که شرکت‌ها می‌توانند در چهار حوزه متفاوت بکار گیرند، خلاصه نمود: توسعه محصولات نوین، تصمیم‌گیری، پردازش و تولید و خدمات مشتری:

- توسعه محصولات نوین شامل شاخص‌های زمانی از ایده تا بازار، نرخ معرفی محصولات نوین و درصد اولین رقیب نسبت به بازار^۱.
 - تصمیم‌گیری شامل؛ چرخه‌ی زمانی، و زمان انتظار از دست رفته برای تصمیمات
 - خدمات مشتری؛ زمان پاسخ‌دهی، زمان تدارک اعلام شده، درصد ارائه خدمات به زمان، مدت زمان از تشخیص نیاز مشتری تا تحویل کالا
 - پردازش و تولید: شامل ارزش افزوده به عنوان درصد کل زمان سپری شده، بازدهی حداکثر زمان^۲، گردش موجودی، چرخه زمانی (درصد مرحله اصلی از دنباله‌ی اصلی)
- آزون^۳ و دیگران چارچوبی از معیارهای عملکرد برای شرکت‌های مبتنی بر زمان ارائه نموده‌اند. مدل آنها سه حوزه‌ی اصلی را دربر می‌گیرد که در آن معیارهای زمانی می‌باید بکار برده شوند: تحقیق و توسعه، عملیات، فروش و بازاریابی.
- به هر حال مزیت شاخص‌های اندازه‌گیری عملکرد ارائه شده توسط استاک و هوت، آزون و دیگران، سادگی و آسانی درک و بکارگیری آنها می‌باشد. همچنین ضعف اصلی این شاخص‌های عملکرد تمرکز نمودن تنها بر روی زمان می‌باشد و دیگر شاخص‌های عملکرد عملیاتی همچون کیفیت، هزینه و تحویل را نادیده می‌گیرد. حال آن که بدون کنترل و بهبود این شاخص‌های عملیاتی، شرکت‌ها نخواهند توانست زمان را فشرده سازند. دریافتن اینکه زمان عامل حیاتی برای ارزیابی و بهبود عملکرد سازمانی تلقی می‌شود، منجر به این امر شده که پژوهشگران تئوری‌ها، الگوها و

^۱ percentage first competitor to market

^۲ uptime yield

^۳ Azzone

ابزارهای متفاوت برای مدلسازی چرخه زمانی طراحی نمایند.

۲-۵-۱- کسب سود از طریق مدیریت زمان و سرمایه‌گذاری^۱

سولیوان^۲ چنین بحث می‌کند که OPTIM شیوه‌ای برای مدلسازی فعالیت‌های سازمانی تلقی می‌گردد. OPTIM، مدل جریانی موجودی (پروفایل برش هزینه- زمان) است که بطور گرافیکی یک فعالیت را ارائه نموده و نشان می‌دهد که مسائل در کجاها باید جستجو شود. اصل عمده OPTIM، اندازه‌گیری این نکته که چقدر هزینه کسب و کار در طول زمان صرف می‌شود. این مدل از دو عنصر تشکیل گردیده است: محور افقی (Y) بیانگر مواد اولیه و خام، نیروی انسانی (کارگر) و هزینه کارخانه می‌باشد در حالیکه محور (X) بیانگر چرخه زمانی عملیات است. هدف بهبود کیفیت، کوچک‌سازی پروفایل می‌باشد.

۲-۵-۲- مدل چرخه زمانی مبتنی بر ارزش^۳

نابل و لهی^۴ مدل نموداری چرخه زمانی مبتنی بر ارزش را جهت بکارگیری در اندازه‌گیری عملکرد سیستم‌های ساخت و تولید ارائه نمودند. این مدل، مبتنی بر دو شاخص است: زمان و هزینه، در این مدل هزینه به عنوان شاخص جانشین^۵ برای کمی کردن ارزش غیر افزوده بکار می‌رود. با استفاده از مفهوم غیر ارزش افزوده، سایر شاخص‌ها از قبیل کیفیت را می‌توان در مدل به کار برد. لذا، مدل بطور مستقیم به هزینه، کیفیت و زمان مربوط می‌شود.

شکل ۲-۲ چرخه زمانی مبتنی بر ارزش نمونه‌ای از نمودار چرخه زمانی مبتنی بر ارزش می‌باشد. این مدل را می‌توان در سطوح مختلف بصورت تجمعی^۶ بکار برد. این نمودار به عنوان ابزاری جهت مدلسازی چرخه‌ی زمانی و تلاش‌های بهبود تلقی می‌شود. سادگی و آسانی بکارگیری آن سبب شده است که این مدل به عنوان ابزار کارآمد برای گروه‌های بهبود فرآیند در آید؛ این مدل با

¹ OPTIM (operating profit through time and investment management)

² Sullivan

³ value-focused cycle time (VFCT)

⁴ Noble and Lahay

⁵ Surrogate Measure

⁶ Aggregation different level

استفاده از نگرش کلی به فرآیند ساخت و تولید از بهینه‌یابی جزئی جلوگیری می‌کند؛ این امکان را فراهم می‌سازد که در سطوح مختلف ارائه مجدد، انجام گیرد. (برای مثال، نگرش کلی تجمعی به فرآیند و نگرش جزئی به فرآیند فرعی فرآیند A1 در شکل ۲-۲).

Source: [33, p. 376]

شکل ۲-۲ چرخه زمانی مبتنی بر ارزش

۲-۵-۳- نمودار نیمه عمر^۱

مفهوم نیمه عمر را می‌توان به عنوان ابزار هدف‌گذاری جهت دستیابی به بهبود مستمر به کار برد. گالئینی و نوبل (۱۹۹۶) به نقل از اشنايدرمن^۲ چنین بیان می‌دارد که خطا و ایرادات در هر سطحی، موضوعی است که در طول زمان با تلاش‌های بهبود فرآیند کاهش خواهد یافت. [47]

متدولوژی منحنی نیمه عمر توسط ری استاتا^۳ صاحب‌نظر معروف یادگیری سازمانی و مدیرعامل شرکت آنالوگ دیوایز (یک سازمان یادگیرنده معروف) ابداع گردیده است. این منحنی از

^۱ Half-Life diagram

^۲ Schneiderman

^۳ Raystata

دو بعد عمودی و افقی تشکیل می‌شود؛ در محور عمودی نرخ معیوبی‌ها، تحویل به موقع، زمان ورود به بازار و نظایر اینها، در مقیاس لگاریتمی ترسیم می‌شود. اما در محور افقی، مقیاس زمان بر حسب روز، ماه یا سال قرار می‌گیرد.

در این روش فرض بر این است نرخ کاهش معیوبی (برای مثال) در طول زمان ثابت است. این منحنی، مدت زمانی را که در آن ۵۰ درصد بهبود در شاخص عملکرد معینی بدست آمده است، می‌سنجد. این روش برای مقایسه نرخ‌های بهبود داخلی بکار می‌رود و اساساً میزان بهبود عملکرد سازمانی را ارزیابی می‌کند. در این نمودار، شیب‌های تند بیانگر یادگیری سریعتر می‌باشد.

منطق این متدولوژی کاملاً روشن است. شرکت‌ها و سازمان‌ها باید سریعتر از رقبای‌شان یاد بگیرند. در بلند مدت، چرخه‌ی یادگیری کوتاه مدت تبدیل به عملکرد بهتر می‌شود. هدف دستیابی به ۵۰ درصد شاخص کواریانس است که به طور تجربی از مطالعات مربوط به فرآیندهای بهبود موفق در حوزه گسترده‌ای از شرکت‌ها و سازمان‌ها بدست آمده است. شکل ۲-۳ منحنی نیمه عمر برای شرکت آنالوگ دیوایز که توسط ری استاتا ارائه شده، نشان می‌دهد. بر اساس نمودار مزبور، بخش "B" موفق تر از بقیه بوده است. اما بخش‌های C, D, E, کمتر یادگیرنده بوده‌اند برای اینکه بهبود عملکرد کمی داشته یا اصولاً بهبودی نداشته‌اند. [۷۸]

شکل ۲-۳ منحنی نیمه عمر برای شرکت آنالوگ دیوایز

به هر حال منحنی نیمه عمر منعطف بوده و بر خلاف شیوه‌های دیگر ارزیابی بهبود عملکرد و مانند منحنی تجربه، از پشتوانه‌ی تئوریک بالایی برخوردار بوده و همچنین در مورد هر شاخص بازدهی، کاربرد دارد و محدود به هزینه و قیمت نیست.

۲-۵-۴- تحلیل استراتژیک

هدف اصلی این روش افزایش توانایی شرکت جهت رقابت در بازار و افزایش سهم بازار می‌باشد. این رویکرد مبتنی بر چهار اصل است: (۱) تأکید بر بکارگیری داده‌ها جهت شناخت فرآیند، (۲) توسعه پیش‌بینی‌ها برای فرآیندهای کلیدی، (۳) خلاصه سازی سیستماتیک پیش‌بینی‌ها و تفسیر مسائل و فرصت‌ها، (۴) مشارکت در تجزیه و تحلیل به وسیله کارکنان عملیاتی، فنی و مدیریت.

تجزیه و تحلیل استراتژیک مستلزم گردآوری مجموعه‌ای از داده‌هایی است که شناخت جامع فرآیندهای کلیدی کسب و کار را تسهیل می‌کنند. (مانند کارایی و اثربخشی سیستم‌های ساخت و تولید، ماهیت و توان رقابت، معیار رضایت مشتری). تحلیل چهار جزء اصلی دارد: عملکرد تاریخی، محدودیت‌های تئوریک، محدودیت‌های مهندسی و اطلاعات مربوط به الگوبرداری. تلفیق این چهار جزء به توسعه توانمندی‌های سه، پنج و ده ساله برای عملکرد فرآیندی کمک می‌کند. برای هر فرآیندی که این تحلیل انجام می‌شود هدف بهبود آن و پیش‌بینی تأثیر این بهبودها بر عملکرد تجمعی شرکت می‌باشد.

شکل ۲-۴ تحلیل استراتژیک

رویکرد تحلیل استراتژیک متفاوت از مفهوم نیمه عمر است برای اینکه این رویکرد مستلزم تحلیل و شناخت دقیق داده‌های تاریخی است. مزیت اصلی تحلیل استراتژیک آن است که این نوع

تحلیل مستلزم شناخت دقیق داده‌های تاریخی است. مزیت اصلی تحلیل استراتژیک آن است که این نوع تحلیل مستلزم شناخت عمیق فرآیندهایی است که بهبودشان نتیجه بخش می‌باشد.

از طرف دیگر مفهوم نیمه عمر و تحلیل استراتژیک دارای این عیب هستند که مبتنی بر داده‌های تاریخی هستند که دقیق و کافی فرض می‌شوند. دسترسی به این داده‌ها در یک شکل مناسب در بسیاری از شرکت‌ها عمومیت ندارد. در نتیجه بکارگیری این شیوه‌ها کار آسانی نیست.

سرانجام، هر دو شیوه نیمه عمر و تحلیل استراتژیک، هدف گذاری بهبود فرآیندها و چارچوب زمانی برای دستیابی به آنها را بر می‌انگیزاند. به هر حال، سطح بهینه بهبود مورد نظر در افق زمانی برنامه‌ریزی شده، پی‌گیری نمی‌شود. برخی از پژوهشگران چنین بحث می‌کنند که تعیین استاندارد با فلسفه بهبود مستمر متضاد است. آنها بر این باورند که هنگامی که اهداف تأمین می‌شود تلاش‌های بهبود کاهش خواهد یافت. به هر حال، همچنین تعیین هدف مفهوم بهبود مستمر را رد می‌کند. شرکت‌ها نیازمند آن هستند که بدانند آیا اقدامات و عملیاتشان بهبود یافته است یا خیر.

۲-۵-۵- چهارچوب رقابتی مبتنی بر زمان

بعضی از نویسندگان و سازمان‌ها تلاش نموده‌اند که دیدگاه مشتری را از طریق طراحی چارچوب اندازه‌گیری دقیق و تفصیلی ارائه نمایند. آزون و همکارانش (سال ۱۹۹۱) چارچوبی را ارائه کرده‌اند که در جدول ۲-۶ معیارهایی برای رقابت مبتنی بر زمان نشان داده شده است. آنها بر این باورند که شرکت‌هایی که زمان را به عنوان وسیله‌ای برای کسب مزیت رقابتی استفاده می‌کنند می‌بایستی مجموع شاخص‌های عمومی را بکار گیرند. بر اساس جدول مزبور، این معیارها منعکس کننده ابعاد کارایی (ترکیب درونی)^۱ و اثربخشی (ترکیب بیرونی)^۲ عملکرد می‌باشند. [39]

در واقع معیارهایی که در این چارچوب ارائه می‌شوند برای اندازه‌گیری عملکرد در عرصه رقابت و بر اساس زمان می‌باشد.

¹ Internal Configuration

² External Configuration

مثال	ترکیب درونی	ترکیب بیرونی
زمان مهندسی تحقیق و توسعه	تعداد تغییرات در متوسط زمان بین دو نوآوری متوالی	زمان توسعه برای محصولات نوین
ظرفیت زمانی عملیات ^۲	تعهد به زمان‌های پروژه کیفیت درآمد فاصله زمانی طی شده زمان ارزش افزوده (به عنوان کل درصد زمان کل) دستیابی به جدول زمان بندی	کیفیت خروجی ^۱ هزینه ساخت و تولید
فروش و بازاریابی زمان مقرر سفارش	پیچیدگی رویه‌ها تعداد بسته‌های اطلاعاتی	چرخه زمانی ^۳ زمان مناقصه/ مزایده ^۴

جدول ۲-۶ معیارهایی برای رقابت مبتنی بر زمان

اما واقعیت این است که سیستم‌های اندازه‌گیری عملکرد مبتنی بر سازمان، دارای محدودیت‌هایی هستند که مهمترین آنها عدم یکپارچگی‌شان است. سیستم‌های مزبور در نهایت منجر به بهینه‌یابی جزئی در عملکرد سازمانی می‌شوند.

۲-۶- چارچوب‌ها و سیستم‌های یکپارچه‌ی اندازه‌گیری عملکرد

هر یک از چارچوب‌های طراحی سیستم، چیدمان خاصی را پیشنهاد می‌دهند که شاخص‌های عملکرد سازمان بایستی بر طبق آن ساختار یابند. در تعدادی از این مدل‌ها، فرآیندهایی نیز به منظور تبیین نحوه طراحی شاخص‌ها و استقرار سیستم اندازه‌گیری عملکرد دیده شده است. تعدادی از این چارچوب‌ها، صراحتاً معیارهایی را بر شمرده‌اند که بایستی در چنین سیستم‌هایی لحاظ گردند. چارچوب‌های دیگر تأکید دارند که هر سازمان بایستی یک سیستم

1 Outgoing quality

2 Operations Throughput time

3 Cycle time

4 Bid time

اندازه‌گیری عملکرد منحصر به فرد داشته باشد و پیشنهاداتی را به مجریان در جهت متوجه ساختن آنها به حوزه‌های خاصی که طراحی شاخص‌ها بایستی در آن حوزه‌ها صورت پذیرد، می‌دهند. [51]

۲-۶-۱- طبقه‌بندی سیستم‌های اندازه‌گیری عملکرد

در یک سیستم اندازه‌گیری عملکرد (PMS) مجموعه‌ای از شاخص‌ها ترکیب می‌گردد تا تصویری کامل از عملکرد یک سازمان بدست دهد. مروری بر منابع نشان می‌دهد که چارچوب‌های مفهومی زیادی برای کمک به مجریان ارزیابی عملکرد در طراحی سیستم‌های اندازه‌گیری عملکرد توسعه یافته‌اند. این چارچوب‌ها عمدتاً در مرحله اول از مراحل چهارگانه توسعه سیستم اندازه‌گیری عملکرد متمرکز می‌شوند. مرحله اول همان طراحی سیستم‌ها می‌باشد. سه مرحله دیگر پیاده‌سازی، بکارگیری و بروز رسانی منظم هستند.

طبق نظر تونی و تونکیا^۱ (۲۰۰۱) مدل‌های اصلی PMS می‌توانند به پنج نوع زیر تقسیم‌بندی شوند: [54]

۱- مدل‌های اندازه‌گیری عملکرد که اکیداً سلسله مراتبی‌اند. این سیستم‌ها با دسته‌بندی شاخص‌ها به هزینه‌ای و غیر هزینه‌ای مشخص می‌شوند. سطوح این دسته‌بندی متغیر است تا جایی که نهایتاً به شاخص‌های اقتصادی منتهی می‌شوند. (برای اطلاعات بیشتر به Lockamy and Cox, 1994 مراجعه کنید)

۲- مدل‌های اندازه‌گیری عملکرد که کارت امتیازی متوازن هستند. در این مدل‌ها، چندین معیار عملکردی جداگانه که هر کدام به دیدگاه‌های جداگانه می‌پردازند (مالی، مشتری، ...) به صورت جداگانه مورد توجه‌اند (مثل مدل کارت امتیازی متوازن کاپلان و نورتن)

۳- مدل‌های اندازه‌گیری عملکردی که می‌توان آنها را مخروطی ناقص خواند. در این سیستم‌ها،

¹ Toni & Tonchia

ترکیبی از شاخص‌های سطح پایین با شاخص‌هایی که توافق بیشتری بر سر آنها وجود دارد ترکیب شده‌اند. اما دیدگاه تبدیل عملکرد غیر هزینه‌ای به عملکرد مالی وجود ندارد. (مثل مدل هرم عملکرد)

۴- مدل‌های اندازه‌گیری عملکرد که بین عملکرد خارجی و داخلی تمایز قایل می‌شوند. (تور^۱ ۱۹۹۳)

۵- مدل‌های اندازه‌گیری که به زنجیره ارزش مربوطند. (مثل مدل سینک و تاتل ۱۹۸۲)

علاوه بر دسته بندی بالا، مدل‌های ارزیابی عملکرد می‌توانند بر حسب سه معماری ذهنی مختلف دسته‌بندی شوند: عمودی (سلسله مراتبی^۲)، متوازن (جدولی^۳) و افقی (فرآیندی^۴) این معماری به طور ضمنی توسط تونی و تونکیا در جدول ۲-۷ نشان داده شده است. [59]

		مدل‌های	مدل‌های اکیداً سلسله مراتبی	معماری عمودی
	مدل‌های دارای	مخروطی ناقص	مدل‌های کارت امتیازی متوازن	معماری متوازن
مدل‌های مرتبط با زنجیره ارزش	عملکردهای داخلی/خارجی			معماری افقی

جدول ۲-۷ طبقه‌بندی سیستم‌های اندازه‌گیری عملکرد (Toni and Tonchia, 2001)

همچنین مار و شیوما^۵ (۲۰۰۳) مدل‌های مختلف اندازه‌گیری عملکرد را در سه حوزه مختلف

دسته‌بندی کرده‌اند: [31]

¹ Thor

² hierarchical

³ tableau

⁴ process

⁵ Marr & Schiuma

- رویکردهای اندازه‌گیری عملکرد^۱ مانند هزینه یابی بر مبنای فعالیت^۲، ارزش سهامداران^۳
- چارچوب‌های^۴ اندازه‌گیری^۵ عملکرد بطور برجسته مانند کارت امتیازی متوازن کاپلان و نورتون
- چارچوب‌های ارزیابی^۶ عملکرد مانند مدل‌های تعالی کسب و کار^۷

۲-۶-۲- معرفی سیستم‌های یکپارچه‌ی اندازه‌گیری عملکرد

زالی به نقل از آرتلی و دیگران (۲۰۰۱) عنوان می‌کند که: با توجه به انتقاداتی که به سیستم‌های اندازه‌گیری عملکرد مبتنی بر زمان وارد است پژوهشگران، سیستم‌های یکپارچه اندازه‌گیری عملکرد را جهت ارائه نگرش کلی به عملکرد شرکت‌ها و جلوگیری از بهینه‌یابی جزئی ارائه نمودند. در واقع سیستم‌های اندازه‌گیری عملکرد، هنگامی موفق تلقی می‌شوند که استراتژی سازمان و شاخص‌های عملکردی را با هم تلفیق نمایند و مدیران ارشد، مأموریت، بینش، ارزش‌ها و جهت استراتژی را به کارکنان و صاحبان منافع (مشتریان و سهامداران) ابلاغ نمایند. [۷۸]

این سیستم‌ها از طریق فراهم ساختن تعیین چگونگی مشارکت کارکنان در دستیابی به موفقیت سازمانی و تعیین انتظارات عملی و قابل سنجش مشتریان، به مأموریت، بینش و استراتژی سازمان حیات و زندگی می‌بخشند. این سیستم‌ها برای شرکت‌های صنعتی- تولیدی در سطح جهانی، مناسب هستند. البته این سیستم‌ها نیز محدودیت‌های خاص خود را دارند. در ادامه ۱۴ نوع از این سیستم‌ها تشریح می‌شوند:

¹ Approaches of measuring performance

² Activity-based costing

³ Shareholder value

⁴ Frameworks

⁵ Measurement

⁶ Assessment

⁷ Business excellence model

۲-۶-۱- مدل سینک و تاتل

این مدل در سال ۱۹۸۹ توسط سینک و تاتل پیشنهاد شده (شکل ۲-۵) و رویکردی کلاسیک برای طراحی PMS می‌باشد. ادعای مدل آن است که عملکرد یک سازمان، ارتباط درونی پیچیده‌ای بین هفت معیار عملکرد است. هفت معیار عبارتند از:

- ۱- اثربخشی، که انجام کارهای درست در زمان صحیح و با کیفیت مناسب را در بر دارد. در عمل، اثربخشی به عنوان نسبت خروجی واقعی به خروجی مورد انتظار اندازه‌گیری می‌شود.
- ۲- کارایی، به عنوان نسبت بین خروجی واقعی به خروجی مورد انتظار اندازه‌گیری می‌شود.
- ۳- کیفیت، مفهومی به شدت گسترده است. برای ملموس‌تر کردن این اصطلاح، کیفیت در چندین نقطه بازرسی می‌شود.
- ۴- بهره‌وری، به عنوان نسبت واقعی خروجی به ورودی اندازه‌گیری می‌شود.
- ۵- کیفیت محیط کاری، که سهم مهمی در یک سیستم خوب تنظیم شده دارد.
- ۶- نوآوری، که عنصری کلیدی در استمرار و بهبود عملکرد است.
- ۷- سوددهی، هدف نهایی هر سازمانی را مجسم می‌سازد.

شکل ۲-۵ مدل اندازه‌گیری عملکرد سینک و تاتل

گرچه از زمان معرفی این مدل در سال ۱۹۸۹ تغییرات بسیاری در صنعت رخ داده است ولی این هفت معیار عملکرد هنوز هم مهم هستند. با این حال مدل، محدودیت‌های خود را دارد. برای نمونه، نیاز به انعطاف‌پذیری را که در طول دو دهه اخیر افزایش یافته است را لحاظ نکرده است. همچنین، این مدل به دیدگاه مشتریان توجه نکرده است. [51]

۲-۶-۲-۲- ماتریس اندازه‌گیری عملکرد^۱

این ماتریس (شکل ۲-۶) شبیه مدل کارت امتیازی متوازن اما نه به گستردگی آن است که توسط کیگان^۲ و دیگران (۱۹۸۹) ارائه شده است. این چارچوب PMS را پیشنهاد می‌دهد که چهار کلاس مختلف از عملکرد کسب و کار را ادغام می‌کند: مالی و غیر مالی، داخلی و خارجی. ماتریس بطور خاص برای استفاده در واحدهای تولید و ساخت توسعه یافته است. نقاط قوت ماتریس اندازه‌گیری عملکرد، سادگی و توانایی تطبیق تقریباً هر شاخصی با آن، ذکر شده است.

شکل ۲-۶ مدل ماتریس عملکرد

¹ The performance measurement matrix

² Keegan

۲-۶-۲-۳- پرسشنامه اندازه‌گیری عملکرد^۱

پرسشنامه یکی از مهمترین و کاربردی‌ترین روش گردآوری اطلاعات است. برای اینکه در زمان اندک، اطلاعات زیادی را می‌توان کسب نمود. بر این اساس دیکسون^۲ و همکارانش (۱۹۹۰) پرسشنامه اندازه‌گیری عملکرد را جهت کمک به مدیران در شناسایی نیازمندی‌های بهبود سازمانشان طراحی نموده‌اند.

این پرسشنامه شامل چهار بخش است: بخش اول، داده‌های عمومی را که برای طبقه‌بندی پاسخ‌دهندگان مورد استفاده قرار می‌گیرد، ارائه می‌کند. بخش دوم پرسشنامه (جدول ۲-۸) اولویت‌های رقابتی و سیستم اندازه‌گیری عملکرد را تعیین می‌کند. این بخش شامل آیتم‌هایی است که تحت عنوان **حوزه‌های بهبود** نامیده می‌شوند. این سئوالات بخش اساسی پرسشنامه را تشکیل می‌دهند که در جدول زیر بخشی از آن نشان داده شده است. بخش سوم پرسشنامه شبیه بخش دوم می‌باشد به جزء اینکه، تمرکز بر روی شاخص‌های عملکرد می‌باشد و بخش چهارم پرسشنامه از پاسخ‌دهندگان در مورد شاخص‌های عملکردی که عملکرد خودشان و دیگر موارد عمومی را به بهترین نحو ارزیابی می‌کند، پرسیده می‌شود. [19]

اهمیت بلند مدت بهبود					حوزه‌های بهبود	تأثیر شاخص‌های عملکرد فعلی بر بهبود				
هیچ	>	>	>	زیاد		ممانعت	>	>	>	پشتیبانی
۱	۲	۳	۴	۵	کیفیت	۱	۲	۳	۴	۵
۱	۲	۳	۴	۵	کارایی نیروی کار	۱	۲	۳	۴	۵
۱	۲	۳	۴	۵	کارایی ماشین‌آلات	۱	۲	۳	۴	۵

جدول ۲-۸- قسمتی از بخش دوم پرسشنامه اندازه‌گیری عملکرد

¹ The performance measurement questionnaire (PMQ)

² Dixon

۲-۶-۲-۴- تئوری قیود^۱

جکسون^۲ (۲۰۰۰) عنوان می‌دارد بسیاری از محققین بر این موضوع تأکید دارند که بایستی تعداد معیارهای مورد استفاده در اندازه‌گیری عملکرد در PMS محدود گردد تا از سرریز اطلاعات جلوگیری شود.

گلدرا (۱۹۹۰) چنین رویکردی را با نام تئوری قیود (TOC) توسعه داده است. TOC در میانه ۱۹۸۰، به عنوان یک فرآیند بهبود مداوم پدیدار شد. محققین TOC بر روی برنامه‌ریزی تولید و روش‌های زمان‌بندی تمرکز می‌کردند؛ در عین حال اندازه‌گیری عملکرد هم از حوزه‌های مورد توجه بود.

در یک سیستم، یک قید به عنوان هر چیزی که سیستم را از دستیابی به عملکرد بالاتر مرتبط با هدفش باز می‌دارد تعریف می‌شود. در حالی که مفهوم TOC ساده است، از ساده انگاری بسیار فاصله دارد. در سطحی گسترده‌تر، تمایز بین قید/غیر قید تقریباً به طور کامل توسط بیشتر تکنیک‌ها و کارهای عملی مدیریتی نادیده انگاشته شده است. (مور و شینکوف^۳، ۱۹۹۸)

TOC فرآیندی نظام‌مند و متمرکز فراهم می‌سازد که سازمان‌ها می‌توانند برای دنبال کردن مداوم بهبود مورد استفاده قرار دهند. پنج مرحله تمرکز TOC عبارتند از:

- ۱- قیود سیستم را تعیین کنید.
- ۲- تصمیم بگیرید چگونه از قیود سیستم بهره‌برداری کنید.
- ۳- هر چیزی به غیر از تصمیمات بالا را به صورت وابسته در نظر بگیرید.
- ۴- قیود سیستم را ارزیابی کنید.
- ۵- هنگامی که یک قید شکسته می‌شود به مرحله (۱) برگردید.

در TOC سه معیار عمومی برای ارزیابی توانایی سازمان در دستیابی به هدف (برای مثال سودآوری) مورد استفاده قرار می‌گیرند. این معیارهای عمومی سود خالص^۴، بازگشت سرمایه^۱ و

^۱ Theory Of Constraints

^۲ Jackson

^۳ Moore & Scheinkopf

^۴ Net profit

جریان نقدی^۲ هستند.

$$Net\ profit = T - OE$$

$$ROI = \frac{T - OE}{I}$$

که :

T = توان عملیاتی

I = موجودی

OE = هزینه عملیاتی

مطالعات نشان داده‌اند که یکی از نقاط قوت رویکرد TOC آن است که نقطه تمرکزی را در جهان اطلاعاتی انباشته برای سازمان فراهم می‌سازد. یکی دیگر از مزایای TOC آن است که معیارهای عملکرد در TOC به آسانی قابل دسترسی و درک هستند. با این حال، TOC بسیار دور از یک PMS جامع است. TOC به جنبه‌های عملکرد غیر مالی توجهی ندارد و ارتباط آن با استراتژی سازمان به عنوان سودآوری به گونه‌ای خام است. [51]

۲-۶-۵- مدل هرم عملکرد^۳ (SMART)

تکنیک تحلیل و گزارش‌دهی سنجش استراتژیک به وسیله شرکت آزمایشگاه‌های وانگ^۴ توسط لینچ^۵ و کراس^۶ (۱۹۹۲) در نتیجه عدم رضایت از شاخص‌های سنتی عملکرد از قبیل کارایی، بهره‌وری و سایر معیارهای مالی، توسعه یافت. هدف این سیستم، ارائه ابزار کنترل مدیریت با استفاده از شاخص‌های عملکرد طراحی شده جهت تعریف و حفظ موفقیت می‌باشد.

سیستم اسمارت به شکل یک هرم متشکل از چهار لایه از اهداف و معیارها ارائه می‌شود.

¹ ROI (return on investment)

² Cash flow

³ The strategic measurement analysis and reporting technique (SMART) Performance Pyramid

⁴ Wang Laboratories

⁵ Lynch

⁶ Cross

شکل ۲-۷) در رأس هرم، بینش شرکت و استراتژی قرار دارد. در این سطح مدیریت نقش سهم سبد سرمایه‌گذاری شرکت را برای هر یک از واحدهای کسب و کار و تخصیص منابع جهت پشتیبانی از آن تعیین می‌کند. در سطح دوم، اهداف برای هر یک از واحدهای کسب و کار بر حسب معیارهای مالی و بازار تعریف می‌شود. در سطح سوم، اهداف و اولویت‌های عمدتاً عینی و ملموس برای هر یک از سیستم‌های اجرایی کسب و کار بر حسب رضایت مشتری، انعطاف‌پذیری و بهره‌وری تعریف می‌شود. در سطح چهارم یا سطح بخش‌ها، رضایت مشتری، انعطاف‌پذیری و بهره‌وری بر حسب معیارهای عملیاتی خاص مانند کیفیت، تحویل کالا یا خدمات، زمان فرآیند و هزینه تعریف می‌شود. در قاعده هرم عملکرد، معیارهای عملیاتی، عامل کلیدی برای دستیابی به نتایج سطوح بالاتر و تضمین اجرای موفقیت آمیز استراتژی شرکت تلقی می‌شوند. برای مثال، کیفیت اینگونه تعریف می‌شود:

شکل ۲-۷ مدل هرم عملکرد [14]

انتقال صدای مشتری به نیازمندی‌های مناسب شرکت در هر مرحله از محصول یا خدمات جهت تحویل ... برای بازاریابی، تحقیق و توسعه. که این امر به معنی طراحی‌های نوآورانه از طریق قیمت و دامنه تعهد مورد انتظار مشتری می‌باشد. در حوزه تولید، کیفیت به اعتبار و زیبایی تبدیل گشته و به طور روشن این مقوله درک می‌شود. [19]

فارمر (۲۰۰۴) بر این نظر است که مدل SMART به عنوان مدلی که توانایی ادغام استراتژی سازمان با عملیات را دارد و بنابراین امکان ایجاد شاخص‌ها به صورت آبخاری در کل سازمان را ممکن می‌سازد مطرح است. [18]

تنجن (۲۰۰۴) عقیده دارد یکی از الزامات مهم در سیستم‌های اندازه‌گیری عملکرد آن است که بایستی پیوند واضحی بین معیارهای عملکرد در سطوح مختلف سلسله مراتبی وجود داشته باشد؛ به این ترتیب همه دپارتمان‌ها و همه وظایف در جهت رسیدن به اهداف یکسان تلاش می‌کنند. و به عنوان نمونه از مدل هرم عملکرد نام برده است. [51]

بطور کلی به دنبال این رویکرد هیچ فرآیندی برای تعیین شاخص‌های کلیدی عملکرد تدارک دیده نشده است و مشخصاً مفهوم بهبود مستمر در آن وجود ندارد. علیرغم توانایی‌های ذکر شده این مدل چندان به صورت عملی کاربرد نیافته است.

۲-۶-۲-۶-مدل نتایج و دلایل^۱

مون و فیتزجرالد^۲ (۱۹۹۶) دریافتند که سازمان‌ها بر مبنای فاکتورهای دیگری غیر از هزینه و قیمت نیز با هم به رقابت می‌پردازند و بنابراین مدلی را بر مبنای دو نوع اساسی، و شش بعد عملکرد پیشنهاد داده‌اند. برینال و بلانتین^۳ (۱۹۹۶) از آن به عنوان یک مدل کنترل پس‌خور^۴ /پیش‌خور^۵ یاد

¹ Results and Determinants Model

² Fitzgerald and Moon

³ Brignall and Ballantine

⁴ feedback

⁵ feedforward

کرده‌اند که بین دلایل و نتایج تمایز قائل می‌شود و بنابراین راهی را نشان می‌دهد که معیارها در سیستم کنترل (پس‌خور) و سیستم برنامه ریزی (پیش‌خور) یک سازمان مشارکت می‌جویند. این مدل، مفهوم علیت را منعکس می‌سازد و نشان می‌دهد که نتایج بدست آمده تابعی از عملکرد گذشته کسب و کار در ارتباط با دلایل خاص خود هستند. این رابطه به خوبی نیاز به تعیین پیش‌برندگان عملکرد^۱ به منظور دستیابی به خروجی‌های عملکرد خواسته شده را نشان می‌دهد. [24]

عنصر	بعد	نوع معیار
نتایج	معیارهای رقابت‌پذیری	جایگاه و سهم بازار، رشد فروش، معیارهای مربوط به مشتریان
	معیارهای مالی	سوددهی، نقدینگی، ساختار سرمایه، نسبت‌های بازار
دلایل	کیفیت خدمات	قابلیت اطمینان، پاسخگویی، تواضع، صلاحیت، زیبانشناسی، دسترس‌پذیری، تمیزی، امنیت، راحتی، دوستانه بودن، ارتباط و تعامل
	انعطاف‌پذیری	حجم، سرعت، مشخصات
	بکارگیری منابع	بهره‌وری، کارایی
	نوآوری	عملکرد فرآیند نوآوری، عملکرد نوآوری منفرد

جدول ۲-۹- مدل دلایل و نتایج [18]

نقاط قوت مدل نتایج و دلایل، تمرکز بر تعیین پیشبرهای عملکرد و همین‌طور نتایج است. انگیزش این مدل در انجام اقدام مناسب و یادگیری سازمانی از دیگر نقاط قوت آن می‌باشد. با این حال مدل هم مانند هر عملکرد، به صورت گسترده‌ای توسط سازمان‌ها به کار گرفته نشده است.

۲-۶-۲-۷- مدل سه بعدی عملکرد^۲

کراتر (۱۹۹۶) با اشاره به این مسأله که عملکرد در ابعاد مختلف و برای اهداف مختلف وجود دارد، مدل سه بعدی عملکرد را پیشنهاد می‌دهد. سه بعد ارزیابی در این مدل، دیدگاه، هدف و

^۱ Performance drivers

^۲ Three Dimensional Model

تمرکز هستند. در جدول ۲-۱۰ جنبه‌های هر دیدگاه را توضیح می‌دهد.

دیدگاه	مفهوم
نظارت مخارج	حفظ دارایی
مالکیت	ارزش سهامدار
ذی نفع	توانایی و پاسخگویی
کارمند	پاداش و انگیزش
محیطی	استمرار
اجتماعی	آشکارسازی و تأثیر بر جامعه
مدیریتی	تدوین و پیاده‌سازی استراتژی
تخصیص منابع	برنامه‌ریزی، بودجه ریزی، سرمایه‌گذاری ثابت
جهان بینی	کل نگری

جدول ۲-۱۰ بعد دیدگاه

بعد دیدگاه، بر مبنای تجزیه و تحلیل تمامی ذی‌نفعان بنا شده است، و با این اعتقاد که هر

ذی نفع منفرد ممکن است بیش از یک دیدگاه داشته باشد، همچنین گروه‌های مختلف ذی نفع ممکن

است دیدگاه مشابهی داشته باشند.

هدف	مفهوم
تدوین استراتژی	برنامه‌ریزی بلند مدت
پیاده‌سازی استراتژی	ترجمه استراتژی تدوین شده به برنامه ریزی و تخصیص منابع
کنترل	انطباق با برنامه و انجام اقدامات اصلاحی
پاسخگویی	نظارت بر سازمان، رضایتمندسازی ناظران
ارزش‌گذاری	ارضاء سرمایه‌گذاران حال و آینده
قانون مداری	پیروی از چارچوب‌های قانونی
آگاهی بخشی: روابط عمومی	اطلاع‌رسانی فعالیت‌ها به ذینفعان چندگانه
آگاهی بخشی: مشتریان آتی	بازاریابی
دفاعی	اطلاع از محیط خارجی/برنامه‌ریزی عملیات احتمالی

جدول ۲-۱۱ بعد هدف

بعد هدف مشخص می‌سازد که اهداف بسیار مختلفی در اندازه‌گیری عملکرد ممکن است وجود داشته باشد.

مفهوم	تمرکز
تأثیرات سازمانی یا عملیاتی	داخلی در برابر خارجی
دوره زمانی مطلوب جهت هر هدف	کوتاه مدت در برابر بلند مدت
عملکرد گذشته، حال و آینده	گذشته در برابر آینده

جدول ۲-۱۲ بعد تمرکز

لازم به ذکر است، ابعاد سه گانه در این مدل از هم مستقل نیستند و با یکدیگر تعامل دارند و از این جهت مدل را چند بعدی می‌سازند. [18]

۲-۶-۲-۸- هزینه یابی بر مبنای فعالیت^۱

برای برآورده‌سازی الزامات محیط کسب و کار امروزی، رویکرد جدیدی در حسابداری هزینه با نام هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC) توسط جانسون^۲ و کاپلان اواخر ۱۹۸۰ در تلاش برای فائق آمدن بر برخی نقص‌های موجود در روش‌های سنتی حسابداری هزینه توسعه یافت.

ABC با هزینه فعالیت‌ها در یک سازمان مرتبط است و ارتباط فعالیت‌ها را با ساخت محصولات مشخص مورد بررسی قرار می‌دهد، به جای آن که بر واحدهای وظیفه‌ای متمرکز شود (هیل^۳ ۱۹۹۵). تکنیک اصلی ABC، تجزیه و تحلیل هزینه‌های غیر مستقیم در یک سازمان و کشف فعالیت‌هایی است که سبب این هزینه‌ها می‌شوند. چنین فعالیت‌هایی هزینه‌بر خوانده شده و برای تخصیص هزینه‌های بالاسری و محصولات مشخص، به کار گرفته می‌شوند. به این ترتیب، نتیجه بدست آمده آن است که ABC به تعیین هزینه‌های دقیق‌تری از تخصیص هزینه‌های مرسوم

¹ Activity Base Costing

² Johnson

³ Hill

منجر می‌شود.

بر طبق نظر ماسکل^۱ (۱۹۹۱) چندین مطالعه موردی نشان داده‌اند که ABC می‌تواند یک تکنیک ارزشمند برای قیمت‌گذاری محصولات، تصمیم‌گیری تولید، کاهش هزینه‌های بالاسری، بهبود مستمر و ارزیابی عملکرد باشد.

با این حال از آنجا که چنین مدلی صرفاً بر مبنای معیارهای مالی بنا شده است، نمی‌تواند مدل کاملی باشد. و شاخص‌های دیگر غیر هزینه‌ای که مرتبط با استراتژی رقابتی سازمان باشند، برای ارزیابی عملکرد تولید لازم‌اند. (وایت^۲ ۱۹۹۶) [51]

۲-۶-۲-۹- مدل مثلث خدمات

مدل مثلث خدمات در سال ۱۹۸۸ توسط جان هیوارد فارمر^۳ برای کمک به درک ارتباط پیچیده بین ابعاد سازمان‌های خدماتی (که قاعدتاً بایستی ابعاد مکمل هم باشند) توسعه یافته است. به عقیده مبدع مبدل، مدل‌های مرسوم مبتنی بر ساخت تنها ابعاد نگهداری و وظیفه‌ای در یک سازمان را بهم پیوند می‌دهند که به یک رویکرد وظیفه‌ای منجر می‌شود. برای سازمان‌های خدماتی، لازم است تا یک بعد کارکنان را نیز به داخل این معادله وارد کنند؛ چرا که کیفیت تعامل کارکنان با مشتریان در عملکرد خدمات بسیار مهم است.

مدل مثلث خدمات)

شکل ۲-۸)، یک سازمان خدماتی را دارای سه بعد در نظر می‌گیرد. در قسمت بالای مثلث بعد زیر ساختی وجود دارد که اجزای مواد، سیستم‌ها، فرآیندها و رویه‌ها را شامل می‌شود. این بعد با نام تعاملی نگهداری نامیده شده است.

بعد تعاملی کارکنان علل واقعی ولی غالباً فنی عملکرد خدماتی متعالی را شامل می‌شود و فرهنگ خدماتی نظیر عقاید، ارزش‌ها، اعتماد و بصیرت، نگرش‌ها، درک و فهم، رفتار، یادگیری و

¹ Maskell

² White

³ John Hayward Farmer

مهارت‌های میان فردی کارکنان را در بر دارد. نهایتاً بعد تعاملی وظیفه، مهارت‌های حرفه‌ای و شناختی و دانش و اطلاعات لازم برای انجام کار پرسنل را در بر می‌گیرد.

ون لوی^۱ و دیگران (۱۹۹۸) به این موضوع توجه کرده‌اند که سازمان‌های خدماتی، ترکیبی متوازن و مناسب از این ابعاد را لازم دارند اما به تناسب نوع خدماتی که سازمان خدماتی ارائه می‌نماید یکی از ابعاد مثلث برای سازمان اهمیت بیشتری خواهد داشت. مثلاً سازمانی که به نحوی بارز پیوسته با مردم در ارتباط است بایستی به گوشه سمت چپ مثلث توجه بیشتری داشته باشد که بازتابی از سرمایه انسانی آن است. از طرف دیگر یک سازمان مشاور حقوقی بایستی روی بعد تعاملی بیشتر تمرکز نماید. [22]

شکل ۲-۸ مدل مثلث عملکرد

۲-۶-۲-۱۰- مدل ارزش فرآیند^۲

تریژری و دیگران (۲۰۰۱) این مدل را مبنای فرآیند کسب و کار توسعه داده‌اند که مفهوم

^۱ Van Looy

^۲ Value for Money / Business Process Model

رایج ارزش پول را در خود ادغام می‌کند. (شکل ۲-۹) مدل ارزش فرآیند شباهت بسیاری به مدل کلان فرآیند^۱ که توسط براون^۲ (۱۹۹۶) توسعه داده شده است دارد. مدل کلان فرآیند مفهوم بین علت و اثر را در خود جای داده است. [18]

شکل ۲-۹ مدل ارزش فرآیند

۲-۶-۲-۱۱- تحلیل پوششی داده‌ها^۳

به منظور تعیین میزان کارایی یک واحد، باید از شاخصی به عنوان ملاک مقایسه استفاده نمود. اصولاً معرفی انواع و روش‌های اندازه‌گیری کارایی از طریق عملی، بر اساس روش فارل^۴ (۱۹۵۷) صورت می‌گیرد، وی پیشنهاد نمود: بهتر است عملکرد یک واحد با عملکرد بهترین واحد از واحدهای موجود در یک صنعت مورد مقایسه و ارزیابی قرار گیرد، این روش شامل مفاهیم تابع تولید مرزی بوده

^۱ Macro process model

^۲ Brown

^۳ Data Envelopment Analysis(DEA)

^۴ Farrell

که به عنوان شاخصی جهت اندازه‌گیری مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما تابع تولید مرزی^۱ عبارتست از حداکثر ممکن محصولی که از مقادیر مشخصی از مجموعه عوامل تولید بدست آید. در تئوری تولید همواره این فرض وجود دارد که بعضی از تولیدکنندگان غیرکارا بوده و بر روی تابع تولید قرار نمی‌گیرند.

به منظور تخمین توابع تولید دو نوع روش شامل روش پارامتری و غیر پارامتری وجود دارد که روش پارامتری همواره با مشکلاتی از جمله برآورد، بررسی و حدس تابع تولید، تعیین پارامترهای آن و بررسی صحت این حدس مواجه بوده درحالیکه روش غیر پارامتری، مشکل مشخصی را برای تابع تولید در نظر نمی‌گیرد و مستقیماً با داده‌های مشاهده شده سر و کار دارد که فارل برای اولین بار برای تخمین کارایی، روش غیر پارامتری را مطرح نمود.

در این روش به جای تعیین و حدس تابع تولید، مقادیر ورودی و خروجی مشاهده شده تعیین و سپس مرزی برای آنها در نظر گرفته می‌شود که این مرز همان ملاک کارایی قرار می‌گیرد.

در سال ۱۹۷۸، روش فارل توسط CCR^۲ جامعیت بخشیده شد به طوری که خصوصیت فرآیندهای تولید با چند عامل تولید و چند محصول را در بر گرفته و فقط ورودی‌ها و خروجی‌های واحدهای تصمیم گیرنده، مورد نیاز برای مدل می‌باشد، این روش به روش تحلیل پوششی داده‌ها مشهور است که از همان سال بعنوان روشی جهت اندازه‌گیری کارایی در جهان ادبیات اقتصادی اضافه گردید.

این روش کارایی یک واحد تصمیم گیرنده را نسبت به واحدهای دیگر با ورودی‌ها و خروجی‌های مشابه اندازه گرفته و آنها را با یکدیگر مقایسه می‌نماید. واحدی ناکارا خواهد بود که واحد و یا ترکیب خطی از بعضی واحدهای دیگر بتواند همان مقدار خروجی واحد مورد نظر را با مقدار کمتری از ورودی‌های آن، تولید و یا با همان مقدار ورودی، خروجی بیشتری را ایجاد نماید. روش DEA از تکنیک برنامه‌ریزی خطی و انجام یکسری بهینه‌سازی جهت تعیین کارایی هر واحد

^۱ Frontier Curve

^۲ Charnes, Cooper & Rhodes

استفاده و به منظور الگو برداری در افزایش کارایی، برای هر یک از واحدها، یک مجموعه مرجع برای واحد ناکارا تعیین و کارایی واحدهای مختلف را نسبت به واحدهای کارا مقایسه می‌نماید. این روش معمولاً برای ارزیابی عملکرد سازمان‌های دولتی و غیر انتفاعی که اطلاعات مربوط به قیمت عوامل تولید یا محصولات آنها به راحتی در دسترس نیست کاربرد قابل ملاحظه‌ای داشته زیرا در DEA نیازی به هم دیمانسیون نمودن واحدها وجود ندارد، چون این مدل از ساختار چند بعدی استفاده نموده و هر عامل را در بعد خود در محاسبات وارد می‌نماید.

۲-۶-۲-۱- ساختار مدل تحلیل پوششی داده‌ها

همانطوری که یک فرآیند قابل اندازه‌گیری و کنترل می‌باشد، ورودی‌ها و خروجی‌های یک سازمان و یا بخش‌های مختلف سازمان نیز باید قابل اندازه‌گیری باشند. اندازه‌گیری کارایی با روش DEA می‌تواند به صورتی باشد که واحدهای تصمیم ساز شامل سازمان‌های مختلف در یک صنعت و یا بخش‌های مشابه در یک سازمان و یا دوره‌های زمانی مختلف یک سازمان باشد، در هر صورت برای هر واحد تصمیم‌ساز باید ورودی‌ها و خروجی‌های آن مشخص و سپس روابط ریاضی مربوط به مدل برنامه‌ریزی خطی تعیین گردد.

ماهیت مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها طوری است که از الگوی کلی ورودی-خروجی به صورت زیر پیروی می‌نماید.

شکل ۲-۱۰ ساختار مدل تحلیل پوششی داده‌ها

از نمادهای X_{ij} و Y_{ij} به عنوان ورودی و خروجی DMU_j^1 ام استفاده شده که با توجه به تعداد شاخص‌ها با کمک اندیس i ، قابل تفکیک از یکدیگر خواهند بود.

یکی از فرضیات این مدل، حل آن با توجه به هدف ماکزیمم‌سازی محصولات با فرض ثابت بودن عوامل تولید و یا حداقل‌سازی عوامل تولید با فرض ثابت بودن محصولات است که در سازمان‌های مختلف با توجه به ماهیت عوامل تولید و محصولات آن متفاوت می‌باشد.

معمولاً در سازمان‌هایی که عوامل ورودی آن به صورت سرمایه‌های با ارزشی از جمله نیروی انسانی متخصص و با تجربه باشد، فرض حداقل‌سازی عوامل تولید جای خود را به حداکثرسازی محصول می‌دهد، مثل سازمان‌های تحقیقاتی، پژوهشی، فنی، دانشگاه‌ها و غیره ولی در صورتی که عوامل ورودی سازمان: انرژی، سوخت، هزینه خرید مواد اولیه و... باشد، مانند شرکت‌های تولیدی اغلب فرض حداقل‌سازی عوامل تولید به عنوان هدف این روش قرار می‌گیرد.

در صورتی که در سازمانی نسبت تغییر ورودی‌ها و خروجی‌ها به یکدیگر ثابت باشد از فرض ثابت بودن بازده نسبت به مقیاس استفاده کرده و اگر از ورودی، نسبت‌های متغیر خروجی حاصل گردد، بازده در آن مدل نسبت به مقیاس متغیر است که این موضوع با افزودن شرط تحدب در مدل برنامه‌ریزی خطی عنوان می‌شود نشانگر تفاوت بازده متغیر و ثابت نسبت به مقیاس می‌باشد.

۲-۶-۲-۱۲- کارت امتیازی متوازن^۲

شاید بهترین چارچوب اندازه‌گیری عملکرد که تا به حال شناخته شده مدل کارت امتیازی متوازن باشد که توسط کاپلان و نورتن^۳ ارائه شده است. این دو صاحب‌نظر به عنوان پیشرو در خصوص اندازه‌گیری عملکرد تلاش کرده‌اند. یک نوع متدولوژی جهت ارزیابی فرآیندهای سازمانی ارائه نمایند. در واقع این مدل اندازه‌گیری عملکرد، عوامل حیاتی موفقیت^۴ را جهت بهبود فرآیندهای

¹ Decision Making Unit

² The Balanced scorecard

³ Kaplan and Norton

⁴ Critical Success Factors (CSF)

توسعه شاخص‌های عملکرد از چهار منظر یا دیدگاه شناسایی می‌کند. شکل ۲-۱۱ متدولوژی کارت امتیازی متوازن را نشان می‌دهد.

این مدل، یک نوع سیستم ارزیابی و اندازه‌گیری یکپارچه عملکرد بر حسب شاخص‌های استراتژیک، عملیاتی و مالی می‌باشد. این متدولوژی در واقع چارچوبی برای تبدیل بیش شرکت یا سازمان به مجموعه‌ای از شاخص‌های عملکرد در چهار حوزه می‌باشد. اصل اساسی در این مدل آنست که سیستم اندازه‌گیری عملکرد می‌باید اطلاعات کافی برای مدیران برای پی‌گیری سئوالات چهارگانه زیر را ارائه نماید. [39]

- چقدر ما به سهامدارانمان توجه می‌کنیم (دیدگاه مالی)
- مشتریانمان چگونه ما را نگاه می‌کنند (دیدگاه مشتری)
- در چه چیزی می‌بایست پیشی بگیریم؟ (دیدگاه کسب و کار داخلی)
- آیا می‌توانیم به بهبود و ایجاد ارزش ادامه دهیم؟ (دیدگاه نوآوری و یادگیری)

تعدادی از شاخص‌های مبتنی بر این چهار دیدگاه، پیشرفت سازمان را در جهت دستیابی به بیش می‌سنجد و سایر شاخص‌ها جهت سنجش موفقیت در بلندمدت بکار برده می‌شوند. از طریق متدولوژی کارت امتیازی متوازن سازمان هم بر عملکرد فعلی، تلاش‌های آن برای بهبود فرآیندها و هم برانگیختن و آموزش کارکنان و نیز بر ارتقاء سیستم‌های اطلاعاتی می‌تواند نظارت داشته باشد که این امر به معنی توانایی سازمان برای یادگیری و بهبود می‌باشد.

در واقع بررسی یک سازمان از چهار منظر (دیدگاه‌های چهارگانه)، مدل کارت امتیازی متوازن به دنبال آنست که کنترل عملیاتی کوتاه مدت را به بیش و استراتژی بلند مدت کسب و کار مرتبط سازد. مدیران با استفاده از این مدل، می‌توانند کسب و کارشان را از دیدگاه‌های چهارگانه بررسی نموده و سئوالات مربوطه را پاسخ دهند.

۲-۶-۲-۱ دیدگاه مشتری

این دیدگاه توانایی سازمان را در ارائه کالا و خدمات با کیفیت، اثر بخش سیستم تحویل آنها،

و رضایت مشتریان‌شان را نشان می‌دهد. امروزه بسیاری از سازمان‌ها، مأموریتی دارند که بر مشتری تأکید دارد و اینکه سازمان از دیدگاه مشتری چگونه عمل نموده است تبدیل به یک نوع اولویت برای مدیریت عالی شده است. مدل امتیازدهی متوازن مستلزم آن است که مدیران مأموریت کلی‌شان را به خدمات مشتری تبدیل کنند به گونه‌ای که از طریق معیارهای معین و خاص علائق مشتریان را به طور واقعی نشان دهند. در یک سازمان عمومی، ماهیت عملکرد متفاوت از عملکرد در سازمان یا محیط تجاری می‌باشد. ظاهراً علائق مشتری و سهامداران در مورد نتایج مالی متفاوت است. در کل سازمان‌های عمومی، مسؤولیت‌شان متفاوت و شاید سنگین‌تر باشد؛ مسؤولیت نظارت / قیومیتی^۱.

به هر حال شنیدن صدای مشتری، به یکی از الزامات مهم رقابت در عرصه جهانی تبدیل شده است. به عبارت دیگر، حادثه جهانی شدن اقتصاد بازار به عنوان پیروزی مشتری قابل تعبیر است. سازمان‌ها جهت موفقیت می‌بایستی روابط پیچیده سازمان و مشتریان و همکاری با آنها را جهت توسعه محصولات نوین و بهبود مستمر مطابق با تغییر تقاضاها و تکنولوژی‌ها درک نمایند. از این رو یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد و موفقیت سازمان‌ها، رضایت مشتریان است. سازمان‌های موفق تلاش می‌کنند که از مشتریان‌شان یاد بگیرند. زیرا بدین وسیله آن‌ها می‌توانند مزیت رقابتی خویش را حفظ نموده و توسعه دهند. بر همین اساس، رضایت مشتریان، از مهمترین شاخص‌های ارزیابی می‌باشد. رضایت مشتریان را می‌توان در قالب کیفیت، ارزیابی نمود.

۲-۶-۲-۱۲-۲ دیدگاه فرآیندهای داخلی کسب و کار

این دیدگاه، عمدتاً مبتنی بر تحلیل فرآیندهای داخل سازمان است. این فرآیندهای داخلی، مکانیزم‌هایی هستند که به واسطه آن‌ها انتظارات عملکردی، تعیین می‌شوند. معیارهای مبتنی بر مشتری مهم هستند اما آنها می‌بایستی تبدیل به معیارهایی شوند که سازمان باید از نظر داخلی انتظارات مشتریان‌شان را تأمین نمایند. این دیدگاه بر نتایج داخلی کسب و کار که منجر به موفقیت مالی و تأمین انتظارات مشتریان می‌شود، تأکید دارد. بنابراین بر مدیران لازم است بر آن دسته از عملیات

^۱ Stewardship / Fiduciary responsibility

حیاتی داخلی تمرکز نمایند که آن‌ها را جهت تأمین نیازهای مشتری قادر سازند. فرآیندهای کلیدی ناظر بر کسب اطمینان از نتایجی هستند که رضایت مشتری را تأمین خواهند کرد. سازمان‌ها می‌بایستی تعیین کنند که چه نوع فرآیندها و شایستگی‌هایی را می‌بایستی در خود به حد کمال برسانند و معیارهایی را برای هر یک از آنها تعیین کنند که چه نوع فرآیندها و شایستگی‌هایی را می‌بایستی در خود به حد کمال برسانند و معیارهایی را برای هر یک از آنها تعیین نمایند. از طرف دیگر این معیارها می‌بایستی نظر و قضاوت مدیریت عالی در خصوص فرآیندها و شایستگی‌های داخلی را به اقدامات افراد که بر اهداف کلی شرکت/ سازمان تأثیر دارند، مرتبط سازند. این ارتباطات تضمین کننده این نکته است که کارکنان در سطوح پایین‌تر سازمان، اهداف روشن‌تری از اقدامات، تصمیمات و فعالیت‌های بهبود که به مأموریت کلی سازمان کمک می‌کنند، داشته باشند.

Source: [36, p.72]

شکل ۲-۱۱ متدولوژی کارت امتیازی متوازن

۲-۶-۲-۱۲-۳ دیدگاه نوآوری و یادگیری

معیارهای فرآیند داخلی کسب و کار و مشتری پارامترهایی را شناسایی می‌کنند که برای سازمان مهمترین عامل موفقیت رقابتی تلقی می‌شود. کسب و حفظ موفقیت مستلزم آن است که سازمان‌ها به طور مستمر محصولات و فرآیندهای موجودشان را بهبود دهند و توانمندی معرفی فرآیندهای کاملاً نوین همراه با توسعه قابلیت‌ها را داشته باشند. این دیدگاه در جستجوی مسائلی است که شامل توانایی کارکنان، کیفیت سیستم‌های اطلاعاتی، اثرات هماهنگی سازمانی در پشتیبانی دستیابی به اهداف سازمانی، می‌باشد. فرآیندها تنها هنگامی موفق خواهند بود که به اندازه کافی، کارکنان مهارت داشته و بر انگیزخته شوند و اطلاعات به دقت و به موقع ارائه شده و یا دریافت گردند. به هر حال در این دیدگاه، سازمان نه تنها می‌بایستی آنچه را که می‌باید دانش فنی مورد نیاز را برای شناخت و تأمین نیازهای مشتری را حفظ و توسعه دهد، بلکه می‌بایستی چگونگی حفظ کارایی و بهره‌وری لازم برای فرآیندهایی که در حال حاضر برای مشتری ارائه می‌شود، را بداند. [3]

۲-۶-۲-۱۲-۴ دیدگاه مالی

به هر حال جنبه مالی یک سازمان یا شرکت را نمی‌توان نادیده گرفت. شاخص‌های دیدگاه مالی، نشان می‌دهد که آیا استراتژی، اجرا و اقدامات سازمان به بهبود سطوح عملیاتی کمک نموده است. این امر منعکس کننده نتایج گزینه‌های استراتژیک در سایر دیدگاه‌ها می‌باشد. بوسیله ایجاد بهبودهای اساسی در عملیات، سازمان می‌تواند معیارهای مالی را حفظ کند. دیدگاه مالی، متفاوت از دیدگاه بخش خصوصی سنتی است. اهداف مالی بخش خصوصی، عموماً بیانگر اهداف روشن بلند مدت برای سازمان‌های انتفاعی است که نوعاً در محیط‌های تجاری فعالیت می‌کنند. ملاحظات مالی برای سازمان‌های عمومی می‌بایستی اینکه چقدر بطور کارآمد و اثربخش نیازهایشان را تأمین می‌نمایند را بسنجد. بنابراین در بخش دولتی دیدگاه مالی بر کارایی هزینه از قبیل توانایی تحویل ارزش برای مشتری تأکید می‌کند.

کاپلان و نورتون بر این باورند که فرآیند مستمری این دیدگاه‌های چهارگانه را ترکیب

می‌کند. در واقع این فرآیند به عنوان یک چرخه عمل می‌کند. بینش تبیین شده و برحسب اهداف و معیارها تعریف می‌گردد. این امر برای تمرکز بر کار و تخصیص منابع و هدفگذاری مفید هستند. این فرآیند در شکل زیر نشان داده شده است. [3]

شکل ۲-۱۲ سیستم امتیاز دهی متوازن: سیستمی برای اجرای استراتژی

نکته مهم دیگر، بکارگیری و تأکید بر واژه تعادل در این متدولوژی می‌باشد. توازن و یا تعادل واژه‌ای است که بیانگر اساس یک سازمان سالم می‌باشد. تعادل برای جنبش یا نهضت کارایی و اثربخشی، دستیابی به درآمد، حداکثر سازی استعدادهای بالقوه، ضروری است. بر همین اساس سیستم‌های اندازه‌گیری عملکرد می‌باید به تعادلی دست یابند که در آن از پیشرفت در برابر اهداف سازمانی از قبل تعیین شده، بدون بهینه‌سازی جزئی، حمایت نماید. از این رو متدولوژی امتیازدهی متوازن چارچوب مدیریتی مناسب برای سنجش عملکرد اقتصادی و عملیاتی سازمان است.

برای درک بهتر مفهوم تعادل، استفاده از استعاره داشبورد کمک شایانی به این امر می‌کند. داشبورد، تصویری از شاخص‌های کلیدی اتومبیل را نشان می‌دهد. این شاخص‌های کلیدی در

سازمان بیانگر عوامل حیاتی موفقیت هستند. داشبورد، در واقع مسیر عملکرد سازمان را با استفاده از شاخص‌ها ارزیابی می‌کند. از این رو، سیستم امتیازدهی متوازن، همانند داشبورد ماشین عمل می‌کند. لذا به این سیستم رویکرد داشبورد نیز گفته می‌شود. [۷۸]

هنگامی که مدیریت در برابر تغییر مقاومت می‌کند، اغلب نمی‌تواند به همه چیز در آن واحد امتیازدهی متوازن با تأکید بر چهار دیدگاه، (سهامداران)، مشتریان، فرآیندهای درونی و نوآوری و یادگیری انجام دهد. اما واقعیت این است که در این روش، اهمیت سایر ذینفع‌ها مانند عرضه‌کنندگان و کارکنان به بوته فراموشی سپرده شده است. مدل تعالی کسب و کار، نتایج را ترکیب می‌کند بگونه‌ای که قابل سنجش باشد. چارچوب ارزش افزوده سهامدار، هزینه سرمایه را به یک معادله تبدیل می‌کند اما از سایر موارد چشم‌پوشی می‌نماید. همچنین چارچوب مربوط به فعالیت هزینه‌یابی و هزینه کیفیت، تمرکزشان بر شناسایی و کنترل هزینه‌ها (به ترتیب فعالیت‌های غیر ارزش افزوده و شکست‌ها/ ناهمگون) که اغلب در فرآیندهای کسب و کار نهفته هستند، می‌باشد.

اما این چارچوب‌ها نیز سایر دیدگاه‌ها نسبت به عملکرد از قبیل نگرش سهامداران، مشتریان و کارکنان را نادیده می‌انگارند. در روش مقایسه شرکت با بهترین آن در همان صنعت، هدف بهبود کوتاه مدت می‌باشد اما هیچ کدام از آنها به دنبال طراحی سیستم اندازه‌گیری رسمی مستمر عملکرد نیستند.

اما واقعیت این است که با وجود ادعاهای بعضی از این چارچوب‌ها و متدولوژی‌ها، بهترین روش یا شیوه نگرش به عملکرد کسب و کار یا سازمان وجود ندارد. برای اینکه عملکرد سازمانی یک مفهوم چند بعدی است. به هر حال، نیاز به یک چارچوب جدیدی برای سنجش عملکرد وجود دارد که متناسب با شرایط محیطی رقابتی در قرن بیست و یکم باشد. [37]

۲-۶-۲-۱۳- منشور عملکرد^۱

پروفسور نیلی استاد دانشکده مدیریت دانشگاه کرنفیلد و همکار وی جریس آدامز بر این عقیده‌اند که این باور عمومی که شاخص‌های عملکرد بایستی اکیداً از استراتژی منشأ بگیرند ناصحیح است. اولین چیزی که باید مورد توجه قرار گیرد خواسته‌ها و نیازهای ذی‌نفعان است و سپس استراتژی‌ها می‌توانند شکل بگیرند. بنابراین شکل دادن یک استراتژی مناسب پیش از مشخص کردن صریح خواسته‌های ذی‌نفعان مقدور نیست در پاسخ به این نیاز مدل سه بعدی را ارائه نموده‌اند که آن را منشور عملکرد نام‌گذاری نموده‌اند. منشور عملکرد پنج بعد دارد؛ بعد فوقانی و تحتانی به ترتیب رضایت و مشارکت صاحبان منافع را نشان می‌دهند. سه بعد کناری بیانگر استراتژی‌ها، فرآیندها و قابلیت‌ها می‌باشند. شکل زیر چارچوب منشور عملکرد را نشان می‌دهد. [37]

شکل ۲-۱۳ تأمین ارزش برای ذی‌نفعان

آنها مدل منشور عملکرد را به عنوان یک چارچوب فراهم‌کننده ساختار برای سازمان‌هایی که

در پی پاسخ به سؤالات زیر هستند توصیف کرده‌اند. **Error! Reference source not found.** [36]

^۱ Performance Prism

- ذی‌نفعان ما کیستند و چه چیزی را نیاز دارند؟
- ما از ذی‌نفعان چه می‌خواهیم؟
- چه استراتژی‌هایی را باید اجرا کنیم تا این نیازها را پاسخگو باشیم؟
- چه فرآیندهایی را باید در اختیار داشته باشیم تا ما را قادر به اجرای استراتژی‌مان کند؟
- چه قابلیت‌هایی (از نظر افراد، فعالیت‌ها، تکنولوژی‌ها و زیر ساخت‌ها) را باید فراهم کنیم تا بتوانیم فرآیندهایمان را اثربخش‌تر و کارآمدتر انجام دهیم؟

شکل ۲-۱۴ چارچوب منشور عملکرد

یکی از مهمترین فلسفه‌های اندازه‌گیری عملکرد، این است که شاخص‌ها را می‌بایستی از استراتژی استخراج گردد. اما باید این نکته را متذکر شد که استخراج شاخص‌ها از استراتژی، اساساً درک نادرستی از هدف اندازه‌گیری و نقش استراتژی می‌باشد. شاخص‌های عملکرد به منظور کمک به افراد جهت حرکت در مسیری که آنها می‌خواهند، طراحی می‌شوند. به هر حال، استراتژی، مربوط به مقصد و هدف نمی‌باشد. در عوض، آن مربوط به چگونگی دستیابی به مقصد می‌باشد.

بر همین اساس، در چارچوب منشور عملکرد، اولین بعد یا جنبه مربوط به رضایت صاحبان منافع یا ذینفع‌ها می‌باشد. این بعد کاملاً از آنچه که در مدل امتیازدهی متوازن تحت عنوان دیدگاه

مشتری است، فراتر می‌باشد. در امتیازدهی متوازن هیچ توجهی به کارکنان نمی‌شود، هیچ توجهی به عرضه‌کنندگان، شرکاء هم پیمان یا واسطه‌گران، مقررات، جامعه محلی یا گروه‌های فشار نمی‌شود. در حالی که این بخش‌ها می‌توانند نقش اساسی در عملکرد و موفقیت سازمان داشته باشند. در حالی که اولین چهار چوب منشور عملکرد، دیدگاه صاحبان منافع، بطور روشن این سؤال مطرح است که صاحبان منافع در سازمان‌تان چه کسانی هستند و خواسته‌ها و نیازهایشان چیست؟ [37]

دومین بعد مربوط به استراتژی‌ها است. به طور سنتی شاخص‌ها می‌بایستی از استراتژی‌ها استخراج شوند اما این شیوه در واقع غلط است. در این بعد این سؤال مطرح است که سازمان برای تأمین خواسته‌ها و نیازهای صاحبان منافع به چه نوع استراتژی نیازمند است؟

سومین بعد منشور عملکرد، فرآیندها می‌باشد. سؤال این است که برای اجرای استراتژی‌ها به چه نوع فرآیندهایی نیاز می‌باشد؟ البته منظور از فرآیندها، فرآیندهای عمومی کسب و کار که بخش بزرگی از سازمان را در بر می‌گیرند، می‌باشد مانند توسعه محصولات و خدمات نوین، تقاضاهای ایجاد شده، تقاضای تأمین شده، برنامه‌ریزی و مدیریت شرکت. برای هر یک از این فرآیندها می‌باید شاخص‌های معین و خاصی شناسایی نمود به گونه‌ای که امکان پی‌گیری سئوالات مشخص مربوط به هر شاخص فراهم گردد.

چهارمین بعد منشور عملکرد، قابلیت‌ها است که مفهوم نسبتاً جدید اما مهم مدیریت عملکرد می‌باشد. قابلیت‌ها، ترکیبی از افراد، عملیات، تکنولوژی و زیر ساخت‌ها می‌باشد که اجرای فرآیندهای تجاری سازمان (در حال حاضر یا آینده) را مقدور می‌سازند. این عوامل مانند بلوک‌های اصلی ساختمان، توانایی سازمان برای تکمیل کردن نتایج را نشان می‌دهند. بدون افراد، عملیات، تکنولوژی و زیر ساخت‌های درست در داخل سازمان، اجرا یا بهبود فرآیندها غیرممکن است. به هر حال، سؤال کلیدی مربوط به جنبه مزبور این است؛ برای اجرا فرآیندهایمان به چه نوع قابلیت‌هایی نیاز داریم؟

پنجمین و آخرین جنبه منشور عملکرد، مشارکت صاحبان منافع قرار دارد. برای مثال، مشتریان، همان صاحبان منافع هستند. در اوایل دهه ۱۹۸۰، سازمان‌ها به سنجش رضایت مشتری از

طریق پی‌گیری تعداد آنها، اقدام نمودند. هنگامی که شواهد پژوهشی نشان داد که تنها ۱۰ درصد مشتریان ناراضی شکایت می‌کنند، سازمان‌ها به سراغ شاخص‌های پیچیده‌تر سنجش رضایت مشتری رفتند.

به هر حال، این جنبه بیانگر آنست سازمان‌ها نه تنها می‌بایستی به صاحبان منافع، ارزش تحویل دهند بلکه سازمان‌ها نیز در رابطه با صاحبان منافع می‌بایستی مشارکت آنها را برای سازمان جلب نمایند. همانطوری که کارکنان از سازمان محیط و مکان امن برای کار انتظار دارند، سازمان نیز به نوبه خود از آنها انتظار دارد که به کسب و کار کمک نمایند. این رابطه دو طرفه بین سازمان و صاحبان منافع، واقعیتی است که در بین همه سطوح صاحبان منافع- عرضه‌کنندگان، مشتریان، کارکنان، شرکاء، سرمایه‌گذاران یا جامعه محلی، وجود دارد. انواع دیگر چارچوب‌های اندازه‌گیری عملکرد، در تشخیص این رابطه دو طرفه بین صاحبان منافع و سازمان، ناکام بوده‌اند. بنابراین توجه به این جنبه، ویژگی مهم و منحصر بفرد، چهار چوب منشور عملکرد می‌باشد.

شکل ۲-۱۵ خواسته‌ها و نیازهای متقابل ذی‌نفعان و سازمان‌شکل ۲-۱۵ خواسته‌ها و نیازهای سازمان و صاحبان منافع را نشان می‌دهد. بر اساس این نمودار، سازمان از صاحبان منافع مانند سرمایه‌گذاران، انتظار دارد، سرمایه، اعتبار، ریسک‌پذیری و پشتیبانی مورد نیاز سازمان را تأمین نمایند.

به هر حال، توجه به مشارکت صاحبان منافع یک عامل حیاتی است، برای اینکه نشان می‌دهد که چرا مفهوم صاحبان منافع در ادبیات موضوع تحقیق، مورد اتفاق آرا نمی‌باشد. [37]

نکته مهم این است که ابعاد پنجگانه عملکرد سازمانی تشکیل دهنده یک منشور هستند. منشور نور را منعکس می‌کند و پیچیدگی‌های نهفته در بعضی از پدیده‌ها را که از نظر ظاهر به سادگی نور سفید هستند، نشان می‌دهد. به همین خاطر به آن منشور عملکرد گفته می‌شود. این منشور پیچیدگی سنجش و مدیریت عملکرد را نشان می‌دهد. چارچوب‌های سنتی و تک بعدی، عناصر این پیچیدگی را به اوج خود می‌رسانند. همه این چارچوب‌ها در تلاش هستند که دیدگاه منحصر به فردی نسبت به عملکرد ارائه دهند، اما نکته مهم و اساسی این است که دیدگاه تک بعدی و ویژه‌ای نسبت به عملکرد ارائه می‌نمایند. **به هر حال عملکرد، تک بعدی نمی‌باشند.** برای درک و شناخت آن بطور کامل، نگرش چند بعدی و یکپارچه لازم است که توسط منشور عملکرد ارائه گردیده است. بر اساس این چارچوب بین رضایت و مشارکت صاحبان منافع و سایر جنبه‌ها، ارتباط دو طرفه وجود دارد. البته توجه به این نکته نیز مهم است که فرآیندهای سازمانی از طریق طراحی و توسعه راه‌حل‌ها، منجر به ارتقای قابلیت‌های سازمانی می‌شود که حاصل آن ارتقای رضایت گیرندگان شرکت یا سازمان می‌باشد. به هر حال باید این نکته نهایی را متذکر گردید منشور عملکرد به عنوان دومین نسل در چارچوب‌های اندازه‌گیری عملکرد دارای فرآیند اساسی برای اندازه‌گیری صحیح می‌باشد. این چارچوب جامع مسائل کلیدی انواع مختلف سازمان‌ها خواه انتفاعی و یا غیر انتفاعی را بررسی می‌نماید. ثنوری معروف امتیازدهی متوازن که در سراسر دنیا برای ارزیابی عملکرد سازمانی مورد استفاده قرار گرفته، شاخص‌های مالی و غیر مالی را متعادل نموده بگونه‌ای که متناسب با شرایط **اقتصاد نوین** گشته است. با وجود این، نیاز به نسل دوم چارچوب اندازه‌گیری عملکرد می‌باشد که

مسائل امروزی سازمان‌ها را بررسی نماید به طوری که شرکت‌های با سابقه بتوانند امتیازاتشان را به روز نموده و سازمان‌های جدید التاسیس نیز بتوانند امتیازهای خود را توسعه دهند و بدین ترتیب نیازهای کسب و کارشان را متناسب با محیط و شرایط امروزی نمایند. [37]

علاوه بر این مدل امتیازدهی متوازن محدودیت‌ها و نقایصی دارد که کاربرد آن را برای بسیاری از موقعیت‌های ارزیابی عملکرد که نیازمند تلفیق و یکپارچه‌سازی هستند، مشکل ساخته است. طراحی و بکارگیری چارچوب منشور عملکرد برای غلبه به این کمبودها بوده است. اما از طرف دیگر، این منشور مانند امتیاز دهی متوازن به نیازهای ذی نفعان توجه شدید دارد که البته نسبت به مدل قبلی، دارای مفهومی وسیع‌تر می‌باشد.

تنجن (۲۰۰۴) نقطه قوت این مدل مفهومی را در آن می‌داند که پیش از شروع فرآیند انتخاب شاخص‌های مناسب، استراتژی فعلی سازمان را زیر سوال می‌برد. به این ترتیب، این اطمینان به وجود می‌آید که شاخص‌های عملکرد مبنایی مستحکم برای اتکا دارند. همچنین منشور عملکرد به ذی‌نفعانی که در دیگر مدل‌ها کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند (نظیر کارکنان، تأمین‌کنندگان، شرکاء یا واسطه‌ها) توجه می‌کند. با این حال یکی از مشکلات این مدل آن است که علیرغم توجهی که به فرآیند یافتن استراتژی‌های صحیح که مبنای توسعه PMS اند دارد؛ تمرکز اندکی بر فرآیند طراحی واقعی PMS، صورت گرفته است. [51]

۲-۷- مشخصات مشترک چارچوب‌های اندازه‌گیری عملکرد

در زیر برخی تحلیل‌هایی که در مورد مشخصات مشترک دامنه‌ای از چارچوب‌های اندازه‌گیری عملکرد در بررسی ادبیات موضوع معرفی شده‌اند، عنوان می‌شود:

نیلی و کنرلی (۲۰۰۰) مشخصات مشترک را اینگونه بیان می‌دارد:

مشخصات	ردیف
باید تصویری متوازن از کسب و کار ارائه نماید. و جنبه‌های مالی و غیر مالی، داخلی و خارجی، کارایی و اثربخشی را پوشش دهد.	۱

باید نمای مختصر و واضحی از عملکرد سازمان را ارائه نماید و درک عملکرد سازمان را برای استفاده‌کنندگان از سیستم، ساده و همچنین اجرای آن را در سازمان آسان نماید.	۲
باید بصورت چند بعدی باشد و همه ابعاد مهم کسب و کار را منعکس کند.	۳
باید جامع و فراگیر باشد بطوریکه همه شاخص‌های ممکن را بتوان در آن نگاشت.	۴
باید چارچوب یکپارچه از وظایف سازمان و از طریق سلسله مراتب خود ایجاد نماید.	۵
باید به اندازه‌گیری نتایج و محرک‌های آنها اجازه دهد. بطوریکه سیستم اندازه‌گیری عملکرد بتواند داده برای بازبینی عملکرد گذشته و برنامه‌ریزی برای عملکرد آینده فراهم کند.	۶

جدول ۲-۱۳ مشخصات مشترک چارچوب‌های اندازه‌گیری عملکرد (Kennerley and Neely, 2000)

این تحلیل ۶ مشخصه کلیدی از چارچوب‌های هرم عملکرد، مدل دلایل و نتایج، ماتریس مدیریت عملکرد، مدل فرآیندهای کلی سازمان، کارت امتیازی متوازن و مدل تعالی کسب و کار می‌باشد.

تحلیل دوم از (Hone (2000 است که بر اساس تحلیل سه سیستم مدیریت عملکرد می‌باشد که عبارتند از: مدیریت بر مبنای اهداف، مدل تعالی کسب و کار، کارت امتیازی متوازن که ۱۲ مشخصه کلیدی سیستم اندازه‌گیری عملکرد را بر شمرده است.

ردیف	مشخصات
۱	باید در بهبود مستمر کسب و کار کاربرد داشته باشد.
۲	تصویر واضحی از اهداف و چشم‌انداز ارائه دهد.
۳	شامل هر دو گروه شاخص‌های مالی و غیر مالی باشد.
۴	شامل شاخص‌های بلند مدت و جاری باشد.
۵	شامل محرک‌های عملکرد و برآیندهای مرتبط باشد.
۶	نیاز به یک منظر عملکرد از دیدگاه‌های مختلف/ ذی‌نفعان دارد.
۷	اهداف با چشم انداز به صورت آبخاری در سراسر سازمان مرتبط باشد.
۸	شاخص‌ها مؤلفه‌های هزینه، زمان، کیفیت و کمیت را دارا باشند.

۹	شاخص‌ها و اهداف بصورت اثربخش با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.
۱۰	در سراسر سیستم امتیازبندی- منطقی عددی در شاخص‌ها وجود داشته باشد.
۱۱	اطلاعات منتج شده باید فعالیت‌های مدیریت را هدایت نماید.
۱۲	تعهدات مدیریت را در بر گیرد.

جدول ۲-۱۴ مشخصات مشترک چارچوب‌های اندازه‌گیری عملکرد (Hone, 2000)

۲-۸- مقایسه چارچوب‌های اندازه‌گیری عملکرد

در نهایت مدل‌های ارائه شده در این فصل از نظر صاحب‌نظران بررسی شده و مزایا و معایب و نقاط قوت و ضعف هر یک در مقابل چارچوب‌های دیگر از دیدگاه‌های مختلف عنوان شده است که در جدول ۲-۱۵ مزایا و معایب هر یک عنوان شده است.

منبع	چارچوب	نقل قول
Amaratunga, D. Baldry, D. and Sarshar, M. (2001)	BSC	قدرت این چارچوب ناشی از یک تعادل ثانویه است که فراتر از مجموعه‌های بی‌قانون از شاخص‌های مالی و غیرمالی است. کارت امتیازی وظیفه دارد داستان استراتژی سازمان را روایت کند و این داستان توسط یک مدل علی و معلولی که در نهایت تمامی شاخص‌ها را به ارزش سهامداران ارتباط می‌دهد نقل می‌شود. شاخص‌های غیرمالی مانند حفظ مشتری، میزان تغییر کارمندان و تعداد محصولات توسعه داده شده جدید تنها تا جایی به کارت امتیازی تعلق دارند که منعکس‌کننده فعالیت‌های یک سازمان باشند که برای پیاده‌سازی استراتژی‌هایش انجام می‌دهد و در نتیجه این شاخص‌ها به عنوان پیش‌بینی‌کننده‌های عملکرد مالی در آینده عمل می‌کنند.
Ittner, C.D. and Larcker, D.F. (1998)	BSC	طرفداران کارت امتیاز متوازن استدلال می‌کنند که این رویکرد ابزاری قدرتمند برای ترجمه چشم‌انداز و استراتژی سازمان به وسایلی که نیت استراتژیک سازمان را به درستی منتقل کنند و عملکرد بر اساس اهداف استراتژیک ایجاد شده در اختیار ما قرار می‌دهد.
Kaplan, R.S. and Norton, D.P. (1996a)	BSC	چندین سازوکار برای ارتباط دادن اهداف بلندمدت استراتژیک با اقدامات کوتاه‌مدت ارائه می‌کند.
Kaplan, R.S. and Norton, D.P. (1996a)	BSC	مدیران را مجبور می‌کند در مورد چشم‌انداز و استراتژی سازمان به وحدت نظر برسند.
Kaplan, R.S. and Norton, D.P. (1996a)	BSC	به مدیران اجازه می‌دهد تا استراتژی‌های سازمان را به سراسر سازمان منتقل کنند.

Kennerley, M and Neely, A.D. (2000)	BSC	کارت امتیازی متوازن منعکس‌کننده بسیاری از خواص دیگر چارچوبهای ارزیابی عملکرد است ولی ارزیابی را به نحو آشکارتر به استراتژی سازمان ارتباط می‌دهد.
Kaplan, R.S. and Norton, D.P. (1996a)	BSC	اطمینان می‌دهد که کارکنان استراتژی بلندمدت، ارتباط بین اهداف استراتژیک گوناگون و روابط بین اقدامات کارفرما و اهداف استراتژیک انتخاب‌شده را فهمیده‌اند.
Kaplan, R.S. and Norton, D.P. (1996a)	BSC	به شرکت‌ها در تخصیص منابع و تعیین اولویت‌ها بر مبنای میزان اهمیت اولیه قائل شده برای اهداف استراتژیک بلندمدت کمک می‌کند.
منبع	چارچوب	نقل قول
Kaplan, R.S. and Norton, D.P. (1996a)	BSC	به ارائه بازخوردهای استراتژیک و ارتقاء یادگیری از طریق نظارت بر نتایج استراتژیک کوتاه‌مدت می‌انجامد.
Ghalayini, A.M, and Noble, J.S. (1996)	BSC	تلاش می‌کند چهار جنبه مهم عملکرد را در قالب یک گزارش مدیریتی ساده که به راحتی قابل استفاده باشد تلفیق کند. در نتیجه هدف آن سطح کارخانه نیست و برای چنین امری قابل استفاده نیز نیست.
Kennerley, M and Neely, A.D. (2000)	BSC	فقدان یک بعد رقابتی
Kennerley, M and Neely, A.D. (2000)	BSC	شکست در زمینه لحاظ کردن جنبه منابع انسانی، رضایت شغلی، عملکرد تامین‌کننده، و کیفیت محصول-محیط و جنبه‌های محیطی-اجتماعی که منجر به محدود شدن جامعیت آن می‌شود.
Kennerley, M and Neely, A.D. (2000)	BSC	این مدل آنگونه که هرم SMART و یا مدل نتایج و دلایل منعکس‌کننده جنبه‌های گوناگون عملکرد هستند منعکس‌کننده این جنبه‌ها نیست.
Ittner, C.D. and Larcker, D.F. (1998)	BSC	پشتیبانی جامع در مورد ادعاهای آن محدود است (اظهار نظر در مورد ادعاهای انجام‌شده توسط Kaplan و Norton در مورد BSC)
Ittner, C.D. and Larcker, D.F. (1998)	BSC	با وجودی که ادبیات ارزیابی عملکرد ادعا می‌کند قابلیت پیش‌بینی یکی از مزایای اولیه شاخص‌های غیرمالی است، مطالعات نشان می‌دهند که شرکت‌ها مشکلات قابل توجهی در ارتباط دادن این شاخص‌ها به عملکرد مالی و قیمت‌های سهام در آینده دارند.
Neely, A.D. Adams C. Kennerley, M. (2002)	BSC	در مورد دیگر کارت امتیاز متوازن می‌تواند به دلیل نداشتن دیدگاهی به اندازه کافی وسیع از سهامدارانی که که با سازمان تعامل دارند مورد انتقاد قرار بگیرد.
Bond, T.C (1999)	BSC	استفاده از یک کارت امتیاز متوازن به صورت اجتناب‌ناپذیری سوالاتی در این مورد ادغام یا عدم ادغام شاخص‌های غیرمالی و مشکلات مربوط به تصمیم در مورد تعاملات و بده‌بستانهای جنبه‌های مختلف پیش می‌آورد.
Bond, T.C (1999)	BSC, SMART	نکته‌ای که در رویکرد هرم عملکرد نهفته است لایه‌بندی شاخص‌های

		عملکرد است که می‌توانند در سراسر سازمان به سوی مرکز آن یکپارچه شوند. گزارش‌دهی عمودی به سوی بالا نیاز به تبدیل به شاخص‌هایی منسجم دارد که در عمل ثابت شده است مالی هستند که در ابتدای پیدایش کارت امتیاز متوازن رد شده بودند. یکی از حذفیات قابل توجه در این مدلها، شاخص‌های پرسنلی مستقیم هستند.
Ghalayini, A.M, and Noble, J.S. (1996)	BSC, SMART	آنها نگاهی به پیش‌بینی، دستیابی و بهبود عملکرد در آینده ندارند. تنها دغدغه آنها عملکرد فعلی است.
منبع	چارچوب	نقل قول
Ghalayini, A.M, and Noble, J.S. (1996)	BSC, SMART	آنها بیشتر به عنوان ابزار نظارت و کنترل ساخته شده‌اند تا ابزار بهبود.
Ghalayini, A.M, and Noble, J.S. (1996)	BSC, SMART	آنها به صورت صریح تمایلی به تلفیق بهبود مستمر ندارند.
Ghalayini, A.M, and Noble, J.S.(1996)	BSC, SMART	آنها سازوکاری برای مشخص کردن اینکه در افق زمانی مشخص باید به کدام اهداف دست یافت ندارند.
Ghalayini, A.M, and Noble, J.S.(1996)	BSC, SMART	آنها سیستم‌هایی پویا نیستند و اجازه هیچگونه بازبینی نظام‌مند از محدوده‌های بحرانی، شاخص‌های عملکرد، داده‌های تاریخی، ابعاد و نتایج را نمی‌دهند.
Ghalayini, A.M, and Noble, J.S.(1996)	BSC, SMART	با وجودی که بعضی از آنها بر اهمیت بهبود کلی در مقابل بهبود جزئی تاکید می‌کنند، هیچگونه سازوکاری برای دستیابی به این امر، بخصوص در سطح عملیاتی، ارائه نمی‌کنند.
Ghalayini, A.M, and Noble, J.S.(1996)	BSC, SMART	آنها بر اهمیت زمان به عنوان یک شاخص استراتژیک عملکرد تاکید نمی‌کنند.
Ghalayini, A.M, and Noble, J.S. (1996)	BSC, SMART	آنها ابزار مشخصی که بتواند برای مدلسازی، کنترل، نظارت و بهبود فعالیت‌ها در سطح سالن تولید کارخانه به کار برود ارائه نمی‌کنند.
Ghalayini, A.M, and Noble, J.S.(1996)	SMART	قدرت اصلی سیستم SMART در تلاش آن برای تلفیق اهداف سازمانی با نشانگرهای عملیاتی عملکرد است.
Kennerley, M and Neely, A.D. (2000)	SMART	این چارچوب اشاره‌ای نیز به همگام‌سازی شاخص‌ها در تمامی سطوح سازمان دارد.
Ghalayini, A.M, and Noble, J.S.(1996)	SMART	این چارچوب هیچ سازوکاری برای مشخص کردن نشانگرهای کلیدی عملکرد ارائه نمی‌کند.
Ghalayini, A.M, and Noble, J.S.(1996)	SMART	به صورت صریح مفهوم بهبود مستمر را تلفیق نمی‌کند.

Neely, A.D. Adams C.Kennerley, M.(2002)	SMART, Results and Determinants	این چارچوبها به صورت گسترده توسط سازمان‌ها پذیرفته نشده‌اند.
Brignall, S. and Ballantine, J(1996)	Results and Determinants	انگیزه‌ای برای اقدام مناسب و یادگیری سازمانی در سطح و مرحله‌ای درست از فرآیند تصمیم‌گیری
Kennerley, M and Neely, A.D. (2000)	Results and Determinants	نیاز به مشخص کردن پیش‌برندگان عملکرد به منظور دستیابی به نتایج عملکرد دلخواه را نشان می‌دهد.
Brignall, S. and Ballantine, J(1996)	Results and Determinants	تعاملات و بده‌بستانهایی بین شش بعد وجود خواهد داشت که در نظر گرفتن آنها در طی فرآیند فرمول‌بندی استراتژی منجر به برنامه‌های استراتژیک با تعادل بهتر خواهد شد.
منبع	چارچوب	نقل قول
Kennerley, M and Neely, A.D. (2000)	Performance measurement matrix	منعکس‌کننده نیاز به تعادل بیشتر بین شاخص‌ها در تمامی این ابعاد است.
Kennerley, M and Neely, A.D. (2000)	Performance measurement matrix	یک چارچوب ساده که در عین حال منعکس‌کننده تمامی خواص شاخص‌هایی که به صورت فزاینده‌ای ضروری به نظر می‌رسند نیست، این ماتریس در عین حال باید قادر باشد هر شاخص عملکردی را در خود جای دهد.
Kennerley, M and Neely, A.D. (2000)	EFQM	صریحا موارد کمک‌کننده برای بهبود عملکرد را مشخص ساخته و محدوده‌های نتیجه که باید مورد سنجش واقع شوند را معین می‌کند.
Kennerley, M and Neely, A.D. (2000)	EFQM	دیدگاهی وسیع‌تر در مورد عملکرد دارد که پاسخگوی بسیاری از محدوده‌هایی است که در کارت امتیاز متوازن در نظر گرفته نشده‌اند.
Neely, A.D Adams C Kennerley, M(2002)	EFQM	دیدگاهی وسیع‌تر در مورد عملکرد دارد و به مجموعه وسیع‌تری از ذی‌نفعان نظر دارد ولی همچنین شامل مجموعه‌ای از ابعاد است که به صورت موثر قابل سنجش نیستند.
Kennerley, M and Neely, A.D. (2000)	EFQM	برآورد از خود به جای چارچوب ارزیابی هدفمند.
Kennerley, M and Neely, A.D. (2000)	EFQM	در عین حال که محدوده‌های نتایج به سادگی قابل ارزیابی هستند، برخی از عوامل توانمندساز چنین نیستند.
Neely, A.D. (1999)	EFQM	منتقدان این جایزه اظهار می‌کنند که فرآیند کاربرد آنها را برای شرکت‌های کوچکتر نامناسب یا سازمان‌هایی با منابع ذخیره کم نامناسب می‌سازد.
Kennerley, M and Neely, A.D. (2000)	Macro Process Model of the Organisation	این مدل نشان می‌دهد چگونه ورودی‌های سازمان بر عملکرد سیستمهای پردازش و در نهایت اهداف سطح بالای سازمان تاثیر می‌گذارند.
Bourne, M et al (2000)	Performance Matrix, SMART, Results and Determinants, BSC	در نتیجه این چارچوبها چندبعدی بوده و به منظور بازبانی تعادل تمرکز بیشتری بر روی اطلاعات غیرمالی دارند (برخلاف شاخص‌های سنتی که تمرکزشان تنها بر روی عملکرد مالی بود)

Neely, A.D.Adams C. Kennerley, M. (2002)	All Scorecards (excl Performance Prism)	مشکل با این چارچوبها این است که تمامی آنها راه‌حلهایی بخشی یا نقطه‌ای هستند. آنها دید خوبی به بعضی ابعاد عملکرد که باید اندازه‌گیری و مدیریت شوند دارند ولی به هیچ عنوان نه تمامی آنها.
Halachmi, A (2002b)	All Scorecards	نمرات ثبت‌شده در کارت‌های گزارش و ارزیابی عملکرد حدود پیشرفت مورد انتظار را مستند می‌کنند ولی هیچ جایی برای نمره‌دهی به سازمان در مورد دستاوردهای برنامه‌ریزی نشده باقی نمی‌گذارند.

جدول ۲-۱۵ چارچوبهای ارزیابی عملکرد: مزایا و معایب

همچنین در ادامه نقاط قوت و ضعف مهمترین چارچوب‌های معرفی شده بیان می‌شود:

ضعف	قوت	چارچوب ارزیابی عملکرد
<ul style="list-style-type: none"> ▪ شاخص‌ها را با توجه به تمامی ارزشهای ذی‌نفعان جذب نمی‌کند. ▪ هیچ‌گونه سازوکاری برای مشخص کردن روابط نوعی بین شاخص‌ها در امتداد عملیات یا سطوح ارائه نمی‌کند. ▪ مفهوم بهبود مستمر را به صورت صریح ادغام نمی‌کند. ▪ به دلیل رویکرد عملیاتی تمایل زیادی به بهبود جزئی دارد. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ اهداف استراتژیک را با شاخص‌های عملیاتی ارزیابی عملکرد تلفیق می‌کند. ▪ شاخص‌های مالی و غیرمالی را در کلیه واحدهای عملیاتی و کاری ادغام می‌کند. 	تکنیک گزارش‌دهی و سنجش استراتژیک (SMART)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ارتباط بین شاخص‌ها یک‌طرفه فرض شده‌اند. ▪ به صورت صریح بر مشتری تاکید دارد ولی سایر ذی‌نفعان را به صورت ضمنی مورد نظر دارد. ▪ هیچ‌گونه سیستم پیاده‌سازی‌ای که اهداف سطح بالا را به اهداف سطح پردازش بشکند وجود ندارد. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ رویکرد کارت امتیازات به تلفیق شاخص‌های استراتژیک، عملیاتی و مالی. ▪ تمرکز بر برقراری ارتباط و نقشه‌های استراتژیک. ▪ به صورت گسترده مورد پذیرش واقع شده. 	کارت امتیازات متوازن (BSC)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ مدیریت عملکرد کسب‌وکار (Enterprise) از مدیریت کیفیت وسیعتر است. ▪ چارچوبی که به درستی تعریف نشده است و هیچ‌گونه فرآیند پیاده‌سازی پشتیبانی ندارد. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ شامل آزمونهای خود ارزیابی است. ▪ بر خلاف BSC تنها بر نتایج تمرکز ندارد، بلکه بر پیش‌برنده‌های موفقیت نیز تاکید دارد. 	بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ مطلب چندانی در این مورد که چگونه روابط اتفاقی بین شاخص‌های عملکرد 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ در مقایسه با دیگر چارچوبها دیدگاه بسیار جامعتری از ذی‌نفعان گوناگون 	منشور عملکرد (Performance Prism)

شناخته می‌شوند ارائه نمی‌کند. توجه چندان یا هیچ توجهی به سیستم فعلی که ممکن است در شرکت‌ها مستقر باشد ندارد.	دارد (مانند سرمایه‌گزاران، مشتریان، کارکنان و ...). نقشه‌ای بصری از شاخص‌ها برای هر یک از ذی‌نفعان ارائه می‌کند.
---	---

جدول ۲-۱۶ تجزیه و تحلیل قوت و ضعف‌های چارچوب‌های ارزیابی عملکرد

۲-۹- موانع پیاده‌سازی سیستم‌های اندازه‌گیری عملکرد

وسنيسكى و شفتى (۲۰۰۳) در پيمائشى كه از مجريان سيستم‌هاى اندازه‌گيرى عملکرد در سازمان‌هاى مختلف انگلستان ترتيب داده‌اند، مشكلات زير را به ترتيب اهميت در ارزيابى عملکرد مشخص کرده‌اند:

- كمبود حمايت مديريت سطح بالا
- كمبود درك / جدت
- فرهنگ نامناسب سازمانى
- انتخاب شاخص‌هاى نامناسب
- عدم وجود تفكر استراتژيك
- احساس ترس كاركنان
- كاغذبازى / زمان‌برى زياد

كاپلان و نورتون (۱۹۹۲) چهار مانع را بر سر راه پياده‌سازى سيستم‌هاى اندازه‌گيرى عملکرد تشخيص داده‌اند. اين موانع از مطالعات موردى مختلف استخراج شده‌اند و با پيمائش پرسشنامه‌اى از مديرانى كه در كنفرانس هوشايش كسب و كار در لندن حضور داشتند تأييد شده است. اين موانع عبارتند از:

- ۱- چشم انداز و استراتژى قابل پيروى نيستند. اين مشكل هنگامى پيش مى‌آيد كه تيم مديريت ارشد در دستيابى به اجماع بر سر مسأله چگونگى دستيابى به چشم‌انداز موفق نبوده‌اند و به اين ترتيب گروه‌هاى مختلف كارهاى مختلفى را دنبال مى‌كنند و تلاش‌ها

نه منسجم‌اند و نه به شکلی یکپارچه به استراتژی وابسته‌اند.

۲- پیوندی بین استراتژی و اهداف واحد سازمانی، تیم و افراد ایجاد نشده است. هنگامی که این اتفاق می‌افتد تیم‌ها یا واحدهای سازمانی به تعقیب معیارهای عملکرد سنتی خود می‌پردازند و استراتژی جدید را ناکام می‌گذارند. این مسأله می‌تواند با یک سیستم پاداش‌دهی ناهم جهت با استراتژی، تشدید شود.

۳- پیوندی بین استراتژی و تخصیص منابع وجود ندارد. این مسأله غالباً هنگامی اتفاق می‌افتد که فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک بلند مدت و فرآیند بودجه‌ریزی سالیانه از هم جدایند و ممکن است به عدم تخصیص سرمایه لازم به اولویت‌های استراتژیک منجر شود.

۴- بازخورد فنی است نه استراتژیک. این مسأله هنگامی رخ می‌دهد که بازخورد تنها بر نتایج کوتاه مدت متمرکز می‌شود (نظیر شاخص‌های مالی) و زمان اندکی برای مرور وضعیت استقرار و موفقیت شاخص‌های استراتژی باقی می‌ماند. رویکرد کاپلان و نورتین (۱۹۹۲) برای غلبه بر این موانع، استفاده از وجوه فرآیند طراحی کارت امتیازی متوازن است.

میکینگز^۱ تشریح می‌کند که چگونه مقاومت در برابر استقرار یک سیستم اندازه‌گیری عملکرد ممکن است ناشی از کمبود درک و ترس از ریسک شخصی باشد. او وجود سه عنصر در استقرار سیستم را باعث غلبه بر این مشکل می‌داند:

- یک ساختار اندازه‌گیری بالا به پایین
- یک ساختار بازنگری نظام‌مند
- یک فرآیند برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی یکپارچه

هکر^۲ و برادرتن^۳ موانع کلاسیک موجود در مدیریت تغییر را در این مورد ضعف رهبری و

^۱ Meekings

^۲ Hacker

^۳ Brotherton

مقاومت در برابر تغییر می‌دانند. راه‌حل آنها غیرتجویزی است؛ تمرکز بر ایجاد تغییر، الزام کارکنان به استفاده از سیستم و اسیر نشدن در مشکلات سیستم‌های کامپیوتری و یکپارچگی داده‌ها. بینز^۱ (۱۹۹۷) تشریح می‌کند که چگونه تمرکز زیاد بر جزئیات می‌تواند گمراه‌کننده بوده و توجه را از موضوعات اصلی منحرف سازد. او طرفدار سادگی است. شمنز^۲ و ولمن^۳ به مشکلات ناشی از پیروی از شاخص‌های اشتباه اشاره کرده‌اند و لو^۴ و دامی^۵، ۱۰ فرمان خود را به شکل پنج کاری که سازمان بایستی انجام داده و پنج کاری که سازمان بایستی در توسعه سیستم اندازه‌گیری عملکرد از آنها پرهیز کند، ارائه داده‌اند. کار آنها چک لیست مفیدی را در اختیار می‌گذارد اما می‌توان نظریات آنها و دیگر متخصصان هم ترازشان را در یک جمله خلاصه کرد: استفاده از یک فرآیند طراحی سیستم اندازه‌گیری عملکرد، که ساختاری مناسب داشته باشد.

نهایتاً دیگر گفته‌های مجریان سیستم‌های اندازه‌گیری عملکرد و مشکلات آنان را می‌توان به

شکل زیر خلاصه کرد:

- مشکلات در ارزیابی اهمیت هر شاخص و مشکلات تعیین "پیش‌برها".
- ضعف در تعریف معیارها.
- طرح اهداف بدون توجه به نیازهای ذی‌نفعان.
- نامناسب بودن روش بهبود بکار گرفته شده.
- زمان و هزینه زیاد.
- نیاز به کمی‌سازی نتایج (در حوزه‌هایی که ماهیتاً کیفی هستند).
- تعدد شاخص‌ها (که مجموع تأثیر سیستم را خنثی می‌سازد).
- مشکلات در تجزیه اهداف برای سطوح پایین‌تر سازمان.
- نیاز به یک سیستم اطلاعات توسعه یافته.

¹ Baines

² Schemmner

³ Vollmann

⁴ Lew

⁵ Dume

فارمر (۲۰۰۴) دام‌های موجود بر سر راه عملکرد صحیح سیستم ارزیابی عملکرد را به شکل

زیر فهرست کرده است: [18]

- تداخل اهداف
- زمینه سیاسی
- اثرهاثورن^۱ و موضع‌گیری کارکنان نسبت به اندازه‌گیری عملکرد
- بوروکراسی و کنترل مدیریت
- اطلاعات اضافی

محققانی نظیر گولد و بانگی و همینطور برن و دیگران زمانی بین سه تا پنج سال را برای توسعه و پیاده‌سازی سیستم بخصوص با ایجاد فرهنگ تغییر لازم می‌دانند. حتی کاپلان و نورتون (۱۹۹۳) عم بر این واقعیت صحنه گذاشته‌اند که چند سال زمان برای رسیدن به مزایای کامل سیستم لازم است.

۲-۱۰- جمع‌بندی

در نهایت می‌توان به گفته نیلی و دیگران (۲۰۰۲) استناد کرد که: [36]

هدف این نیست که این چارچوب‌ها و مدل‌های مختلف را مورد انتقاد قرار دهیم چرا که همه آنها به سهم خودشان ارزش‌افزا هستند. با این حال مشکل آن است که همه آنها ناقص و ناکامل یا راه‌حل‌های محلی هستند. آنها به سازمان‌ها در مورد تعدادی از ابعاد عملکرد که بایستی اندازه‌گیری شوند، دید می‌دهند اما هیچکدام ابزاری را در اختیار نمی‌گذارند.

¹ Hawthorne Effect

فصل سوم

مدل‌های تعالی عملکرد

۳- مدل‌های تعالی عملکرد

۳-۱- مقدمه

سازمان‌ها در هر محیطی که فعالیت نمایند، برای بهبود عملکرد بطور دائم تحت فشار هستند، از این رو باید عملکرد خود را با استانداردهای جهانی مورد مقایسه قرار دهند و تلاش‌هایشان را بر مشتریان متمرکز نمایند. بدین منظور بسیاری از سازمان‌ها به الگوهای جامع روی آورده‌اند. دستیابی به کیفیت جامع^۱ هدف بسیاری از سازمان‌ها است، اما مشکل آن است که هنوز بر سر معنا و ماهیت آن توافق جهانی وجود ندارد. برخی افراد کیفیت جامع را به معنای کنترل آماری فرآیندها^۲ یا سیستم‌های کیفیت بکار برده‌اند. برخی دیگر کیفیت جامع را به کارگروهی و مشارکت کارکنان در امور معنا کرده‌اند. به هر حال در مورد اینکه اجزای تشکیل دهنده تعالی^۳ سازمانی چیست، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. مشکل دیگر این است که نمی‌توان عملکرد یا پیشرفت سازمان را به گونه‌ای اندازه‌گیری نمود که میزان دستیابی به کیفیت جامع را مشخص نمود. تعالی سازمان مشخص می‌کند که رضایت مشتری، اهداف کسب و کار، ایمنی و ملاحظات محیطی وابستگی متقابل دارند و این مسأله در هر سازمانی صدق می‌کند. به این ترتیب سوال اساسی این است که چگونه سازمان‌ها می‌توانند بفهمند به تعالی نزدیک شده یا اینکه در مسیر صحیح گام نهاده‌اند و چگونه می‌توانند پیشرفت و عملکرد خود را ارزیابی نمایند.

در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی صورت گرفته است تا استاندارد یا چارچوبی یافت شود که سازمان‌ها بتوانند با استفاده از آن خود را ارزیابی نمایند. به عبارت دیگر تجزیه و تحلیل شکاف^۴ انجام دهند. برای بسیاری از سازمان‌ها توانایی قضاوت در مورد پیشرفت با توجه به مجموعه‌ای از معیارهای قابل قبول ارزشمند و آگاهی بخش است. [40]

¹ Total Quality

² Statidtical Process Control

³ Excellence

⁴ Gap Analysis

سازمان‌ها بر این حقیقت واقفند که تعالی سازمان یک هدف ایستا نیست و با توجه به شرایط روز، نیازهای متغیر مشتریان و تمام ذی‌نفعان تلاش رقبا برای حضور موفق و قوانین و مقررات جدید که بطور مستمر در حال دگرگونی هستند، نمی‌توان با اتکا به روش‌های سنتی حضوری موفق در صحنه‌های رقابت ملی و بین‌المللی داشت. ضرورت استفاده از الگوهایی که بتوانند ضمن ارزیابی وضعیت موجود سازمان‌ها و تشخیص نقاط قوت و نواحی قابل بهبود مبنای صحیحی جهت برنامه‌ریزی استراتژیک ایجاد نماید بیش از هر زمان دیگر محسوس می‌باشد. به همین دلیل در اثر تلاش وسیعی که توسط صاحب‌نظران کیفیت و بهره‌وری صورت پذیرفت الگوهای مختلفی تحت عنوان مدل‌های تعالی سازمان یا جوایز ملی کیفیت ایجاد و به عنوان یکی از رایج‌ترین شیوه‌ها جهت دستیابی به اهداف فوق‌مورد استفاده قرار گرفت. این مدل‌ها به چارچوب‌های خود ارزیابی^۱ نیز معروف هستند. [۸۲]

خود ارزیابی یک بررسی سیستماتیک، جامع و منظم در رابطه با فعالیت‌ها و نتایج حاصل از آن فعالیت‌ها براساس خواسته‌های مدل است. خود ارزیابی به سازمان امکان می‌دهد به طور دقیق نقاط قوت و نواحی را که احتیاج به بهبود دارند مشخص نماید و اقدامات اصلاحی مورد نیاز را برنامه‌ریزی نماید و سازمان را در مسیر دستیابی به اهداف استراتژیک و تعالی سازمان قرار دهد. [۷۶]

مدل‌های تعالی سازمان و به عبارت دیگر چارچوب‌های خود ارزیابی دارای منافع و مزایای متعددی هستند. که در زیر به برخی از آنها اشاره می‌شود:

۱. وسیله‌ای برای سنجش میزان موفقیت و پیشرفت.
۲. روشن کردن وضعیت و تقسیم بهتر عملیات.
۳. حمایت از خواسته‌های مشتریان.
۴. ایجاد بینش یا الگوی نقش در جهت کمال جویی.
۵. انجام مقایسه‌های بین بخشی.
۶. ارائه فرصت تفکر در مورد چگونگی اجرای TQM در بخش‌های مختلف سازمان و تاثیر

^۱ Self Assessment Framework

آن بر کارکردهای سازمان.

۷. اندازه‌گیری عملکرد فرآیندها، توانمند سازها و رابطه آن با نتایج کسب و کار.

۸. اندازه‌گیری حوزه‌های کاری مالی و غیرمالی.

۹. اندازه‌گیری تاثیر بر جامعه و محیط.

۱۰. ارائه فرصت جهت الگویابی و مقایسه اجزای سازمان با سازمان‌های رقیب.

۱۱. اندازه‌گیری به منظور بهبود و ایجاد تمایل جهت انجام بهتر کارها. [66]

در جای دیگر به مزایای زیر نیز برای خود ارزیابی اشاره شده است: تعیین دقیق نقاط قوت و نواحی قابل بهبود، ارائه روشی سیستماتیک و مبتنی بر واقعیت جهت ارزیابی سازمان و سنجش دوره‌ای آن، ایجاد زبانی منطقی و چارچوبی مناسب جهت اداره و بهبود سازمان، تعلیم عملی پرسنل سازمان با مفاهیم اصولی تعالی سازمان و چگونگی ارتباط آن با مسئولیت‌ها، درگیر کردن تمام پرسنل در تمامی سطوح در فرآیند بهبود، انجام ارزیابی با روشی کاملاً مرتبط با سطوح کلان و خرد سازمان، ایجاد این امکان که سازمان بتواند خود را با سایر سازمان‌ها بر اساس خواسته‌های مدلی شناخته شده و قابل قبول مقایسه نماید. ایجاد هماهنگی در بهبودهای مختلف در حین عملیات معمولی سازمان، بهبود در توسعه برنامه‌های تجاری و استراتژیک سازمان. [۷۶]

همچنین محاسن زیر برای خود ارزیابی ارائه شده است: توانایی‌های بالقوه و بالفعل سازمان و زمینه‌های بهبود شناسایی می‌شود. باعث ایجاد یک محیط امن در سازمان می‌شود که در آن کارکنان فارغ از دغدغه‌های ارزیابی خارجی به اظهار نظر می‌پردازند. سازمان و افراد آن در خود ارزیابی در قبال زمینه‌های بهبود و برنامه‌های حاصل از آن احساس تعلق و تعهد می‌کنند که این امر اجرای آنها را تسهیل می‌کند. خود ارزیابی بر هماهنگی و یکپارچگی فعالیت‌های ارزیابی و نظارت در سازمان اعم از بازرسی‌ها و ممیزی‌ها کمک شایان می‌کند و در سازمان یک چارچوب مفهومی مشترک به منظور استراتژی سازمان حاصل می‌شود. انجام فعالیت‌های خود ارزیابی دانش و آگاهی لازم در رابطه با مفاهیم تعالی کسب و کار و تعالی سازمانی را ایجاد و زمینه‌های لازم برای حرکت به سوی تعالی را فراهم می‌آورد. هزینه‌های آشکار و پنهان خود ارزیابی در بسیاری از زمینه‌ها نسبت به ارزیابی‌های

خارجی کمتر است. خود ارزیابی باعث ایجاد خودآگاهی افراد از توانایی‌ها و امکانات سازمان می‌گردد که در قدم‌های بعد بهبود را تسریع می‌نماید. میزان انطباق برنامه‌ها و اقدامات انجام شده را با اهداف از پیش تعیین شده مشخص می‌نماید. [۶۸]

خود ارزیابی از پدیده‌های جدیدی است که امروزه در سازمان‌های غربی از آن در جهت شناسایی مسائل و مشکلات و اندازه‌گیری عملکرد استفاده می‌شود. مدیران ارشد سازمان‌ها به این باور رسیده‌اند که نظام‌های ارزیابی مطرح در سطح دنیا از قبیل مدل تعالی عملکرد «مالکولم بالدريج» مدل تعالی عملکرد اروپایی و مدل «دمینگ» از جمله ابزارهای قوی ارزیابی هستند که به آنها در شناسایی نقاط قوت و ضعف در حوزه‌های کاری مختلف کمک نموده و مشخص می‌کند آیا سازمان در مسیر درستی قرار گرفته و حرکت می‌کند یا خیر. [4]

البته شروع حرکت و طراحی مدل‌های تعالی عملکرد سازمان به تحقیقات جامع کارشناسان غربی در سال ۱۹۸۰ بر می‌گردد. پیشرفت سریع ژاپن در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم و وجود فضای رقابتی در فعالیت‌های فردی، گروهی و سازمانی و تأثیر شگرف آن بر بهره‌وری و ارتقا کیفی محصولات ژاپنی، زنگ خطر را برای مدیران ارشد سازمان‌های غربی به صدا در می‌آورد. به همین دلیل کارشناسان غربی تحقیقات جامعی را در رابطه با علت این موضوع به عمل آوردند که نتیجه آن در سال ۱۹۸۰ منتشر گردید. در این تحقیقات عامل اصلی پایین بودن سطح بهره‌وری و عدم رقابت‌پذیری صنایع این کشورها در مقایسه با ژاپن، وجود جوایز کیفیت ملی در ژاپن و استفاده ابزاری از آنها در جهت تحریک رقابت و افزایش توانمندی سازمان‌های ژاپنی و عدم بهره‌گیری از این ابزار قدرتمند در کشورهای غربی اعلام گردید. لذا در یک کار کارشناسی بزرگ که از سال ۱۹۸۳ با تلاش وزارت بازرگانی آمریکا شروع شد چارچوب جوایز ملی این کشور تهیه و در سال ۱۹۸۷ به پاس قدردانی از آقای «مالکولم بالدريج» به نام جایزه کیفیت ملی «مالکولم بالدريج» در آمریکا مطرح و مورد استقبال شرکت‌های آمریکایی قرار گرفت. همین امر سبب شد تا در سال ۱۹۸۸ چهارده شرکت بزرگ اروپایی نیز چارچوبی را جهت رفع این نقیصه در اروپا طراحی و تحت عنوان جایزه کیفیت اروپا مطرح نمایند. این حرکت سریعاً مورد استقبال کشورهای اروپایی و سایر کشورهای

جهان قرار گرفت. [۷۴]

بررسی‌ها نشان می‌دهد همه مدل‌های تعالی عملکرد (جوایز کیفیت) براساس اصول و ارزش‌های مدیریت کیفیت جامع (TQM) شکل گرفته‌اند. به همین دلیل در حال حرکت به یک سمت و سو بوده و همگی جهت‌گیری یکسانی را دنبال می‌کنند. چنانکه می‌دانیم مدیریت کیفیت جامع روشی است برای مدیریت و اداره یک سازمان که اساس آن محور قرار دادن کیفیت و مشارکت همه اعضای سازمان است و هدف از آن نیل به موفقیت در دراز مدت از طریق جذب رضایت مشتری و تأمین منافع همه اعضای سازمان و جامعه می‌باشد. نگرش سیستمی به مدیریت، بهبود مستمر، نگرش واقع‌بینانه در تصمیم‌گیری و روابط مبتنی بر منافع مشترک با تأمین کنندگان حاصل می‌گردد.

صاحب‌نظران معتقدند که در کنار نگرش‌های موجود در اجرای مدیریت کیفیت جامع، همانند نگرش استقرار اجزای TQM، نگرش آموزه‌های پیشگامان کیفیت، نگرش توسعه مدل‌های اختصاصی، نگرش کیفیت جامع ژاپنی، یک نگرش نیز نگرش مدل‌های تعالی عملکرد یا نگرش جوایز کیفیت و استفاده از مدل‌ها و اصول و معیارهای ارزیابی آنها است. [۷۲]

مدل‌های تعالی عملکرد (جوایز کیفیت) یک مدل و یک فرآیند برای بهبود مستمر و تعالی عملکرد هستند و بکارگیری آنها در سازمان‌ها منافع زیر را به همراه خواهد داشت:

۱. افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت کیفیت و ضرورت توجه بیش از پیش به آن و نظام‌های مدیریت کیفیت.

۲. حرکت به سوی مدیریت کیفیت جامع با در اختیار داشتن یک متدولوژی اجرایی علمی.

۳. امکان ارزیابی سازمان‌ها بر اساس معیارهای علمی ارزیابی عملکرد.

۴. امکان خود ارزیابی سیستماتیک توسط سازمان‌ها و شناخت نقاط قوت و ضعف خویش و نیز مقایسه با سایر سازمان‌ها.

۵. امکان شناسایی دستاوردهای موفق سازمان‌ها در زمینه بهبود کیفیت و معرفی آنها به سایر سازمان‌ها به منظور الگوبرداری و مطالعه رفتار آنها.

۶. ایجاد انگیزه رقابت در سازمان‌ها برای بهبود مستمر کیفیت فرآیندها، محصولات و خدمات.

۷. افزایش رقابت مشتریان و مصرف کنندگان.

۸. افزایش توان رقابت‌پذیری سازمان‌ها در بازارهای ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی.

به طور کلی می‌توان گفت مدل‌های تعالی عملکرد (جوایز کیفیت) سازمان‌ها از بهبودهای موردی و مقطعی به بهبودهای همسو، منظم و مستمر هدایت می‌کند. در شکل ۱-۳ جایگاه مدل‌های تعالی عملکرد در میان سایر نظام‌های مدیریت کیفیت نشان داده شده است. [۷۲]

شکل ۱-۳ جایگاه مدل‌های تعالی عملکرد

۳-۲- مدل تعالی عملکرد دمی‌نگ^۱

برترین جایزه بهبود کیفیت در ژاپن، جایزه دمی‌نگ است. این جایزه در سال ۱۹۵۱ توسط انجمن مهندسين و دانشمندان ژاپن^۲ به پاس قدردانی از خدمات دکتر «ادوارد دمی‌نگ» در کنترل کیفیت و تحت تاثیر نظرات و عقاید وی طرح‌ریزی و پیشنهاد گردید. [۴, ۷۲, ۶۷]

این جایزه از قدیمی‌ترین جوایز کیفیت و بهره‌وری در سطح جهان است که با توجه به تئوری‌های جدید مدیریت و شرایط نوین اقتصادی به منظور:

- بهبود وضعیت صادرات کشور ژاپن از طریق بهبود کیفیت محصولات
- ترویج کنترل کیفیت فراگیر در سطح شرکت یا کنترل کیفیت جامع در بین صنایع
- شناخت استراتژی‌های موفقیت آمیز در امر کیفیت و ارتقاء آگاهی در خصوص اهمیت و روش‌های مدیریت کیفیت شکل گرفت. [۷۵]

جایزه دمی‌نگ در طول حیات خود بارها مورد بازنگری قرار گرفته و این بازنگری‌ها همچنان ادامه دارد. این جایزه شامل بخش‌های متعدد از جمله موارد زیر است:

- **جایزه دمی‌نگ برای افراد حقیقی:** به افرادی اهدا می‌شود که مطالعات جامع و نقش مهمی در گسترش و پیاده‌سازی موفق مدیریت کیفیت جامع با استفاده از روش‌های آماری داشته‌اند.
- **جایزه کاربردی دمی‌نگ:** به شرکت‌هایی اهدا می‌شود که در پیاده‌سازی و استفاده از مدیریت کیفیت جامع به نتایج درخشانی رسیده‌اند و از این طریق بهبودهای مهم و قابل توجهی در عملکرد خود ایجاد کرده‌اند.
- **جایزه کنترل کیفیت برای کارخانجات:** به کارخانجاتی اهدا می‌شود که با به کارگیری مفاهیم و تکنیک‌های کنترل کیفیت به موفقیت‌های برجسته‌ای دست یافته‌اند. [۷۲]

عمده‌ترین مفاهیم کلیدی و ارزش‌های محوری در جایزه دمی‌نگ به شرح زیر می‌باشند: [۷۵]

- مشتری‌گرایی
- نگرش سیستمی

^۱ Deming

^۲ JUSE

- بهبود مستمر
- مسئولیت‌پذیری عمومی
- ایمنی و قابلیت اطمینان
- کنترل فرآیند آماری
- فرآیندگرایی

در جایزه دمینگ در حوزه معیارهای ارزیابی سازمان ۱۰ حوزه اصلی وجود دارد که همگی دارای امتیاز یکسان بوده و خود به تعدادی معیار تقسیم شده‌اند. در شکل ۲-۳ معیارهای این جایزه در بخش ارزیابی سازمان ارائه شده‌اند.

شکل ۲-۳ معیارهای جایزه دمینگ

معیارهای فرعی مربوط به هر حوزه اصلی در جایزه دمینگ در زیر ارائه شده است. [4141,20,4]

خط مشی^۱: خط مشی‌های مدیریت کیفیت و کنترل کیفیت؛ روش تعیین خط مشی‌ها؛ مناسب بودن و سازگاری خط مشی‌ها؛ بکارگیری روش‌های آماری؛ ترویج و فراگیرسازی خط مشی‌ها؛ بررسی خط مشی‌ها و موفقیت آنها؛ ارتباط بین خط مشی‌های بلند مدت و کوتاه مدت.

سازمان و مدیریت^۲: روشن بودن اختیارات و مسئولیت‌ها؛ متناسب بودن تفویض اختیار؛ همکاری بین واحدها؛ فعالیت‌های گروهی؛ بکارگیری کارکنان؛ استفاده از دوایر کنترل کیفیت؛ ممیزی‌های کنترل کیفیت.

آموزش و پرورش و فراگیرسازی آن^۳: برنامه‌های آموزشی و موفقیت واقعی آنها؛ آگاهی از کنترل کیفیت و درک کنترل کیفیت؛ چگونگی آموزش مفاهیم و روش‌های آماری؛ درک آثار و نتایج؛ آموزش سازمان‌های مرتبط (به ویژه پیمانکاران، عرضه کنندگان و فروشندگان)؛ فعالیت‌های دوایر کنترل کیفیت؛ سیستم پیشنهادها برای بهبود کارآمدی آن برای کیفیت.

جمع آوری و بکارگیری اطلاعات^۴: جمع‌آوری اطلاعات بیرونی؛ انتقال اطلاعات بین بخش‌ها؛ سرعت انتقال اطلاعات؛ پردازش اطلاعات و تحلیل‌های آماری.

تجزیه و تحلیل^۵: انتخاب موضوعات و مسایل دارای اولویت؛ مناسب بودن روش‌های تحلیلی؛ استفاده از روش‌های آماری متناسب با فن‌آوری شرکت؛ تجزیه و تحلیل فرآیند و کیفیت؛ استفاده از نتایج تحلیل‌ها؛ بکارگیری سودمند پیشنهادها.

استاندارد سازی^۶: نظام استانداردها؛ روش تنظیم و تجدید نظر استانداردها؛ تنظیم و تجدید نظر واقعی استانداردها؛ خود استانداردها؛ استفاده از روش‌های آماری؛ دانش فنی اندوخته شده؛ بکارگیری استانداردها.

کنترل^۷: سیستم کنترل کیفیت؛ هزینه و حجم تولید؛ نقاط کنترل و موارد کنترل؛ استفاده از تفکر و ابزارهای آماری؛ نقش گروه‌های کنترل کیفیت؛ فعالیت‌های کنترل واقعی؛ وضعیت کنترل.

¹ Policy

² Organization and Administration

³ Education and Dissemination

⁴ Collection, Transmission and Utilization of Information

⁵ Analysis

⁶ Standardization

⁷ Control

تضمین کیفیت: روش‌های توسعه محصولات جدید؛ ایمنی و جلوگیری از کاستی‌های محصول؛ طراحی، تجزیه و تحلیل؛ کنترل و بهبود فرآیند؛ توانایی فرآیند؛ اندازه‌گیری و بازرسی؛ کنترل تجهیزات، پیمانکاری، خرید و خدمات رسانی؛ سیستم تضمین کیفیت و تشخیص؛ با استفاده از روش‌های آماری؛ ارزیابی و ممیزی کیفیت؛ وضعیت واقعی تضمین کیفیت.

نتایج: اندازه‌گیری نتایج؛ منافع محسوس؛ منافع نامحسوس؛ تطبیق بین نتایج مورد انتظار و نتایج موجود.

برنامه‌ریزی برای آینده: درک شرایط موجود و استحکام آن؛ سیاست‌های رفع نارسایی‌ها؛ برنامه‌های پیش‌برد کنترل کیفیت جامع؛ ارتباط با برنامه‌های بلند مدت.

البته چارچوب ساده جایزه دمی‌نگ در قالب شکل ۳-۳ ارائه شده است.

شکل ۳-۳ چارچوب ساده شده جایزه دمی‌نگ

۳-۳- مدل تعالی عملکرد مالکوم بالدريج^۱

در اوایل دهه ۸۰ میلادی با توجه به کاهش شدید تراز تجاری آمریکا، صاحب‌نظران اقتصادی این کشور تلاش وسیعی را برای پی بردن به علت این ناکامی‌ها معطوف نمودند و نهایتاً به این نتیجه رسیدند که عامل اصلی در نزول تراز تجاری آمریکا مشکل کیفی محصولات تولید شده آن کشور نسبت به رقبای خود به ویژه ژاپن است. لذا گروه ویژه‌ای در وزارت بازرگانی آمریکا و زیر نظر وزیر بازرگانی وقت آقای «مالکولم بالدريج» به بررسی علل توفیق ژاپن نسبت به آمریکا پرداختند و وجود و بکارگیری مکانیزم‌های تشویق در امر کیفیت مانند جایزه کیفیت دمنینگ و جایزه ملی کیفیت در ژاپن را عامل اصلی موفقیت آنها تشخیص دادند. به همین دلیل و با توجه به تاکید شدیدی که بر روی این موضوع به عمل آمد در یک کار کارشناسی بزرگ، در سال ۱۹۸۷ جایزه ملی کیفیت آمریکا تهیه و با توجه به نقش «مالکولم بالدريج» در تهیه آن و به پاس قدردانی از او به نام جایزه کیفیت ملی مالکولم بالدريج (MBNQA) نامگذاری گردید. [۷۵]

مدل تعالی عملکرد مالکولم بالدريج در حوزه‌های کسب و کار^۲، خدمات^۳، کسب و کارهای کوچک^۴، آموزش^۵ و بهداشت^۶ دسته‌بندی شده است. [۷۲] ویرایش خاصی از این مدل با تغییرات بسیار ناچیز تحت عنوان جایزه کیفیت ریاست جمهوری^۷ برای ارزیابی سازمان‌های عمومی و دولتی و هماهنگ با این محیط ارائه شده است. البته معیارهای عملکرد برتر در کلیه نسخ مدل یکسان بوده و تفاوت‌ها اغلب در اصطلاحات مورد استفاده و در مواردی اختلاف ناچیز در امتیازات است. [۸۶]

معیارهای مدل تعالی عملکرد «بالدريج» بر مبنای یک سری ارزش‌های محوری و مفاهیم اساسی است. این ارزش‌های محوری رفتارهای زیربنایی سازمان‌هایی هستند که از سطح عملکرد بالاتری برخوردارند و در حقیقت معیارها در جهت تحقق آنها تنظیم شده‌اند. این ارزش‌ها عبارتند از:

^۱ Malcolm Baldrige

^۲ Business

^۳ Service

^۴ Small Business

^۵ Education

^۶ Health Care

^۷ President Quality Award

سبک رهبری آینده نگر و دوراندیش^۱، سرآمدی در مشتری‌گرایی، یادگیری فردی و سازمانی، بها دادن به کارکنان و شرکاء، سرعت عمل و چالاکی سازمانی، تمرکز بر آینده، مدیریت نوآوری، مدیریت مبتنی بر واقعیات، مسئولیت اجتماعی و شهروندی، تمرکز بر نتایج و ایجاد ارزش‌ها، نگرش سیستمی.

در مدل تعالی عملکرد «مالکولم بالدريج» هفت حوزه کلی مورد بررسی قرار می‌گیرد. این حوزه‌ها به تعدادی معیار تقسیم و هر معیار نیز زمینه‌ها یا نکته‌های ویژه‌ای را مدنظر قرار می‌دهد. بطور کلی در این مدل ۲۰ معیار و بیش از ۹۲ نکته مورد بررسی قرار می‌گیرد. چارچوب مدل تعالی عملکرد بالدريج در تصویر زیر ارائه شده است. [40, ۷۵۷۲, ۷۵]

شکل ۳-۴ چارچوب مدل تعالی مالکوم بالدريج

^۱ Visionary Leadership

چنانکه در شکل ۳-۴ دیده می‌شود استراتژیها و برنامه‌های اجرایی متمرکز بر مشتری و بازار از دو طریق مورد بازنگری قرار می‌گیرد. یکی از طریق رهبری و دیگری از طریق بازخور حاصل از نتایج کسب و کار همانند چتری تمام حوزه‌ها را تحت پوشش قرار می‌دهد. همچنین اطلاعات حاصل از تمامی حوزه‌ها دریافت و پس از تجزیه و تحلیل نتایج مربوط در اختیار تمامی حوزه‌ها قرار می‌گیرد.

در مدل تعالی عملکرد بالدریج نظام رهبری متشکل از حوزه‌های رهبری، برنامه‌ریزی استراتژیک و تمرکز بر مشتری و بازار جهت‌گیری سازمانی را تعیین و فرصت‌های آینده را جستجو می‌کند. در این مدل نظام کارکنان و فرآیندهای کلیدی متشکل از دو حوزه تمرکز بر منابع انسانی و مدیریت فرآیند، نتایج کسب و کار را به وجود می‌آورند. همچنین نظام‌های مبتنی بر واقعیت از طریق حوزه اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن در راستای بهبود عملکرد و رقابت‌پذیری گام برمی‌دارند.

معیارهای ارزیابی تعالی عملکرد مالکولم بالدریج به شرح زیر است:

- سرآغاز: نمای سازمانی^۱

- توصیف سازمانی^۲

- چالش‌های سازمانی^۳

۱- رهبری (۱۲۰)

- رهبری سازمانی (۸۰)

- مسئولیت‌پذیری اجتماعی و شهروندی (۴۰)

۲- برنامه‌ریزی استراتژیک (۸۵)

- تدوین استراتژی (۴۰)

- فراگیرسازی استراتژی^۴ (۴۵)

۳- تمرکز بر مشتری و بازار (۸۵)

¹ Organization Profile

² Organization Description

³ Organization Challenges

⁴ Strategy Deployment

- شناخت مشتری و بازار (۴۰)
- ارتباط با مشتری و رضایت او (۴۵)
- ۴- اطلاعات و تجزیه و تحلیل عملکرد سازمان (۹۰)
- اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل عملکرد سازمان (۵۰)
- مدیریت اطلاعات (۴۰)
- ۵- تمرکز بر منابع انسانی (۸۵)
- سیستم‌های کاری (۳۵)
- آموزش، پرورش و توسعه کارکنان (۲۵)
- رفاه و رضایت کارکنان (۲۵)
- ۶- مدیریت فرآیند (۸۵)
- فرآیندهای کالا و خدمات (۴۵)
- فرآیندهای کسب و کار (۲۵)
- فرآیندهای پشتیبانی (۱۵)
- ۷- نتایج کسب و کار (۴۵)
- نتایج تمرکز بر مشتری (۱۲۵)
- نتایج مالی و بازار (۱۲۵)
- نتایج منابع انسانی (۸۰)
- نتایج اثربخشی سازمانی (۱۲۰)

نمای سازمانی: نمای لحظه‌ای یا عکس فوری از سازمان است. تأثیرات کلیدی بر چگونگی عملکرد و چالش‌های کلیدی مقابل سازمان. توصیف محیط کسب و کار سازمان، روابط کلیدی با مشتریان، عرضه‌کنندگان و سایر شرکاء. توصیف محیط رقابتی سازمان، چالش‌های استراتژیک کلیدی و سیستم بهبود عملکرد.

رهبری: چگونه رهبران سازمان، ارزش‌ها و انتظارات را تعیین و به مواردی چون مشتریان،

ذی‌نفعان، توانمندسازی کارکنان، نوآوری، یادگیری و جهت‌گیری‌های سازمانی و نیز مسئولیت‌های اجتماعی و شهروندی توجه دارند.

برنامه‌ریزی استراتژیک: فرآیند تدوین استراتژی‌های سازمان شامل تعیین اهداف استراتژیک، برنامه‌های اجرایی و برنامه‌های مرتبط با منابع انسانی. همچنین چگونگی فراگیرسازی استراتژی‌ها و برنامه‌ها و پیگیری نحوه عملکرد.

تمرکز بر مشتری و بازار: عملکرد سازمان از نظر چگونگی شناسایی نیازها، انتظارات و سلیقه مشتریان و بازار و نیز چگونگی برقرار ارتباط با مشتریان و تعیین رضایتمندی آنان.

اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن: نظام اندازه‌گیری عملکرد سازمان و نحوه تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده‌های عملکرد.

تمرکز بر منابع انسانی: چگونه سازمان کارکنان را به منظور توسعه و بکارگیری توانایی‌های بالقوه در جهت تحقق اهداف سازمانی توانمند می‌سازد. همچنین بررسی تلاش‌های سازمان در ایجاد و نگهداری محیط کاری دلپذیر توأم با جو حمایتی سازنده جهت جلب مشارکت کارکنان و رشد فردی و سازمانی.

مدیریت فرآیند: بررسی ابعاد کلیدی مدیریت فرآیند شامل طراحی مبتنی بر نیاز مشتری، ارائه کالا و خدمات، پشتیبانی و فرآیندهای تامین کنندگان و شرکاء.

نتایج کسب و کار: بررسی وضعیت عملکرد سازمان و اقدامات اصلاحی انجام شده در حوزه‌های اصلی شامل رضایت مشتریان، عملکرد کالا و خدمات، عملکرد مالی و بازار، نتایج مربوط به منابع انسانی، نتایج مربوط به تامین کنندگان و شرکاء و عملکرد عملیاتی سازمان همچنین مقایسه سطح عملکرد با عملکرد رقبای [۸۲].

در یک نگاه کلی به معیارهای مدل تعالی عملکرد «بالدریج» می‌توان گفت این معیارها دارای ویژگی‌های کلیدی زیر هستند:

- در زمینه‌های کلیدی به نتایج توجه دارند.
- از نوع تجویزی نمی‌باشند.

- قابل تطبیق هستند.
 - یک نگرش نظام مند برای همسوسازی هدف در سراسر سازمان ارائه می‌دهند.
 - امکان آسیب شناسی براساس نتایج را فراهم می‌کند.
- نظام امتیازدهی به تمامی معیارهای مدل تعالی عملکرد «بالدریج» در هر حوزه بر سه بعد استوار است: رویکرد^۱ - فراگیرسازی^۲ - نتایج^۳.
- بعد رویکرد به این موضوع می‌پردازد که سازمان برای پاسخگویی به نیازمندی‌های عناصر معیارهای مدل بالدریج چه اقداماتی انجام داده است. به عبارت دیگر روش‌های مورد استفاده سازمان. بعد فراگیرسازی به این موضوع می‌پردازد که روش‌های مورد استفاده به منظور پاسخ به نیازمندی‌های عناصر معیارهای مدل تا چه اندازه فراگیر شده یا در کلیه سطوح سازمان جاری شده‌اند. بعد نتایج به عواقب و پیامدهای مربوط به تحقق اهداف معین هر یک از عناصر معیارها معطوف است. [65]

به منظور ارزیابی و امتیازدهی سازمان براساس مدل بالدریج دستورالعمل‌های خاصی تهیه شده است که برای مطالعه بیشتر می‌توان به منابع ارائه شده در این بخش مراجعه نمود.

۳-۴- مدل تعالی عملکرد اروپایی

در سال ۱۹۸۸ چهارده شرکت بزرگ اروپایی در راستای ایجاد جایزه‌ای در سطح اروپا بر روی اصول و چارچوبی در زمینه دسترسی به برتری سازمانی به توافق رسیدند و آن را تحت عنوان بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت^۴ منتشر نمودند که به سرعت نه تنها در سطح اروپا بلکه در سایر کشورها نیز مورد توجه و استقبال روزافزون واقع شد و در حال حاضر به عنوان پراستفاده‌ترین مدل با بیشترین اقبال جهانی روبرو می‌باشد. [۷۴۷۵] سازمان‌ها بدون توجه به نوع فعالیت، اندازه یا ساختار یا بلوغ سازمانی و به منظور کسب موفقیت در دستیابی به آرمان و اهداف استراتژیک خود نیاز به

¹ Approach

² Deployment

³ Results

⁴ European Foundation for Quality Management

استقرار سیستم مدیریتی مناسبی دارند. مدل تعالی عملکرد اروپایی ابزاری اجرایی برای کمک به سازمان‌ها برای اطمینان از تحقق این موضوع به وسیله سنجش میزان قرار گرفتن در مسیر برتری پایدار می‌باشد و به آنها کمک می‌دهد تا فاصله‌ها را شناسایی و سپس راه حل‌ها را با انگیزه بیشتر تعیین نمایند. [۷۴] این مدل در حوزه‌های زیر طبقه بندی شده است:

- شرکت‌های بزرگ
- واحدهای عملیاتی شرکت‌ها
- سازمان‌های خدمات عمومی
- سازمان‌های کوچک و متوسط

مدل تعالی عملکرد اروپایی بر ارزش‌های محوری زیر بنا شده است. [62,16]

۱. نتیجه مداری: برتری و تعالی سازمانی به ایجاد توازن و ارضای نیازهای تمامی ذینفع‌های مرتبط با سازمان بستگی دارد. کارکنان، مشتریان، تأمین‌کنندگان، جامعه و کسانی که در سازمان منافع مالی دارند جزء ذی‌نفعان به حساب می‌آیند.
۲. تمرکز بر مشتری: مشتری قضاوت‌کننده نهایی کیفیت کالا و خدمات است. وفاداری مشتری، دسترسی به سهم بازار و حفظ آن به بهترین شکل ممکن از طریق تمرکز دقیق بر نیازهای بالفعل و بالقوه مشتریان امکان‌پذیر است.
۳. رهبری و اتفاق نظر^۱: رفتار رهبران یک سازمان ایجادکننده شفافیت و اتفاق نظر در سازمان است و شرایط محیطی ویژه‌ای را فراهم می‌کند که در آن سازمان و کارکنان می‌توانند به برتری دست یابند.
۴. مدیریت براساس فرآیندها و واقعیات: عملکرد سازمان، زمانی از کارایی بالاتری برخوردار خواهد شد که تمام فعالیت‌های مرتبط داخلی شناخته شده باشند، بطور سیستماتیک اداره شوند، تصمیمات اتخاذ شده در رابطه با فعالیت‌های جاری و بهبودهای برنامه‌ریزی شده آن براساس اطلاعات قابل اعتمادی که دربرگیرنده تصورات همه ذی‌نفعان سازمان است انجام

^۱ Leadership & Constancy of Purpose

شود.

۵. مشارکت و توسعه کارکنان: تمامی ظرفیت کارکنان یک سازمان از طریق ارزش‌های مشترک، فرهنگ اعتماد و اختیار که مشوق مشارکت همگانی است به بهترین نحو آزاد خواهد شد.

۶. بهبود نوآوری و یادگیری مستمر: هنگامی عملکرد سازمان به حداکثر خواهد رسید که بر پایه مدیریت و استفاده مشترک از دانش همراه با فرهنگ بهبود، نوآوری و یادگیری باشد.

۷. توسعه شراکت^۱: زمانی که سازمان از ارتباطات سودمند دو طرفه براساس اعتماد، استفاده مشترک از دانش و یکپارچگی با شرکاء استفاده می‌کند، فعالیت‌هایش از کارایی بیشتری برخوردار می‌گردد.

۸. مسئولیت عمومی: منافع درازمدت سازمان و کارکنان در صورتی به خوبی تأمین می‌شود که با رویکردهای اخلاقی سازگار بوده و از انتظارات و مقررات جامعه پیشی بگیرند.

مدل تعالی عملکرد اروپایی چارچوب غیرتجویزی است که بر پایه ۹ حوزه بنا شده است. پنج حوزه از آنها در رابطه با رویکردهایی است که ایجادکننده توانمندی‌ها و قابلیت‌های مورد نیاز سازمان هستند و بیان‌کننده نوع فعالیت‌های سازمان و چگونگی انجام آنها هستند، به همین علت به نام توانمندسازها^۲ نامگذاری شده‌اند و چهار حوزه باقیمانده به بررسی نتایج حاصل از بکارگیری رویکردها پرداخته و مشخص‌کننده خواسته‌هایی هستند که سازمان باید با اجرای توانمندسازها به آنها دست یابند. این دسته به نام نتایج^۳ نامگذاری گردیده‌اند. چارچوب و حوزه‌های مختلف این مدل در

شکل ۳-۵ ارائه شده است. [17]

¹ Partnership Development

² Enablers

³ Results

شکل ۳-۵ چارچوب مدل تعالی عملکرد اروپایی

این مدل که مشخص می‌کند رویکردهای زیادی برای دستیابی پایدار به تمامی ابعاد عملکرد وجود دارد بر پایه این فرض استوار است که نتایج برتری در رابطه با عملکرد، مشتری، کارکنان و جامعه، از طریق رهبری، استراتژی و خط مشی، کارکنان، شرکاء و منابع و فرآیندها قابل دستیابی است. همچنین بردارهای نشان داده شده در شکل نشان دهنده پویا بودن ماهیت مدل بوده و بیان کننده این واقعیت هستند که یادگیری و نوآوری ضمن کمک به بهبود توانمندسازها در یک چرخه بهبود منجر به بهبود نتایج می‌گردند. [۷۴]

بطور کلی ۹ حوزه مشخص شده در این مدل نشان دهنده حوزه‌هایی هستند که از آنها برای ارزیابی پیشرفت سازمان در جهت دستیابی به تعالی استفاده می‌شود. هر حوزه دارای تعریفی است که مفهوم اساسی آن را تشریح می‌کند. ضمن اینکه برای بسط این مفاهیم اساسی، هر حوزه به وسیله تعدادی معیار پشتیبانی و در هر معیار نیز تعدادی سوال مطرح می‌گردد که در ارزیابی می‌باید مورد توجه قرار گیرد. در زیر هر معیار نیز لیستی از نکات راهنما وجود دارد که معنای روشن‌تری از

معیارها ارائه می‌دهد. [62] سازمان‌هایی که مایل به استفاده از این مدل باشند باید رویکردهای مورد نیاز به این مدل را در بخش توانمندسازها در مجموعه خود ایجاد و بطور موقت مورد استفاده قرار دهند.

چنانکه گفته شد جدای از جامعیت و پشتوانه علمی - مدیریتی این مدل از دیگر نقاط قوت آن استفاده از سیستمی مناسب و قوی جهت امتیازدهی به سازمان‌ها است. در این مدل کل امتیاز در نظر گرفته شده به نسبت ۵۰ درصد بین توانمندسازها و نتایج تقسیم شده است.

در ارزیابی خواسته‌های مطرح شده در هر یک از حوزه‌های مدل تعالی عملکرد اروپایی از منطقی به نام منطق RADAR استفاده می‌شود. به این ترتیب که تمامی حوزه‌ها در بخش توانمندسازها به لحاظ اینکه در رابطه با تک تک نکته‌های مورد بررسی دارای رویکردهای مناسب هستند یا خیر؛ رویکرد بطور صحیح و مناسبی مستقر شده و از آن استفاده می‌شوند. در بخش نتایج نیز از جنبه‌های دیگری همچون روند دسترسی به اهداف و مقایسه با رقبا و بهترین‌ها و همچنین ارتباط بین نتایج با رویکردها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. [42]

منطق RADAR از چهار عنصر تشکیل شده است:

شکل ۳-۶ منطق رادار در مدل اروپایی

- نتایج^۱
- رویکرد^۲
- فراگیرسازی و استقرار^۳
- ارزیابی و بازنگری^۴

نتایج پوشش دهنده چیزهایی هستند که سازمان به آنها دست یافته است. در یک سازمان برتر نتایج دربرگیرنده روندهای مثبت و یا عملکردهای خوب و پایدار، اهداف مطلوبی که به آنها دست یافته و یا از آنها فراتر رفته، مقایسه عملکردهای خوب و پایدار، اهداف مطلوبی که به آنها دست یافته و یا از آنها فراتر رفته، مقایسه عملکرد با بهترین‌ها و منتج از رویکردهاست.

رویکرد پوشش‌دهنده آنچه سازمان برای انجام آن برنامه‌ریزی کرده و علل آن است. در یک سازمان برتر رویکرد باید منطقی، یعنی دارای منطق روشن، تعریف جامع، فرآیند ایجاد و تمرکز دقیق بر نیازهای ذی‌نفعان و یکپارچه یعنی پشتیبان استراتژی و خط مشی و در مواقع مقتضی مرتبط با سایر رویکردها باشد.

فراگیرسازی پوشش‌دهنده آنچه سازمان برای فراگیرسازی، گسترش و استقرار رویکرد انجام می‌دهد است. در یک سازمان برتر، رویکرد به شکل نظام‌مند در تمام حوزه‌های مرتبط به کار گرفته می‌شود.

ارزیابی و بازنگری پوشش‌دهنده آنچه سازمان برای ارزیابی و بازنگری رویکرد و فراگیرسازی آن انجام می‌دهد است. در یک سازمان برتر رویکرد و فراگیرسازی آن بصورت منظم مورد اندازه‌گیری قرار می‌گیرد. فعالیت‌های یادگیری بطور منظم صورت می‌گیرد و خروجی‌های هر دو برای شناسایی، اولویت‌گذاری، برنامه‌ریزی و بهبود مورد استفاده قرار می‌گیرد. در ادامه حوزه‌های کلی مدل و معیارهای مرتبط با هر یک از آنها معرفی می‌گردند.

¹ Results

² Approach

³ Deployment

⁴ Assessment and Review

۱. رهبری (۱۰۰)

- تدوین مأموریت، دورنما و ارزش‌های سازمان و الگو بودن برای فرهنگ برتری (۲۵)
- مشارکت مستقیم رهبران در توسعه، اجرا و بهبود سیستم مدیریت سازمان (۲۵)
- مشارکت رهبران در مسائل ریزی مربوط به مشتریان، شرکاء و نمایندگان جامعه (۲۵)
- ایجاد انگیزش، حمایت و توجه کارکنان (۲۵)

۲. استراتژی و خط مشی (۸۰)

- تدوین استراتژی و خط مشی بر مبنای نیازهای حال و آینده (۱۶)
- تدوین استراتژی و خط مشی براساس اطلاعات حاصل از اندازه‌گیری عملکرد، تحقیق، یادگیری و فعالیت‌های مرتبط با خلاقیت (۱۶)
- توسعه، بازنگری و به روز نگهداشتن استراتژی و خط مشی (۱۶)
- فراگیرسازی و گسترش استراتژی و خط مشی از طریق چارچوب فرآیندهای کلیدی (۱۶)
- انتشار و اجرای استراتژی و خط مشی (۱۶)

۳. کارکنان (۹۰)

- برنامه‌ریزی، مدیریت و بهبود منابع انسانی (۱۸)
- شناسایی، توسعه و حفظ دانش و شایستگی کارکنان (۱۸)
- مشارکت و توانمندسازی کارکنان (۱۸)
- ارتباط میان کارکنان و سازمان (۱۸)
- تشویق، به رسمیت شناختن و حمایت از کارکنان (۱۸)

۴. شرکاء و منابع (۹۰)

- مدیریت شرکای خارجی (۱۸)

- مدیریت منابع مالی (۱۸)
- مدیریت بناها، تجهیزات و مواد (۱۸)
- مدیریت تکنولوژی (۱۸)
- مدیریت دانش و اطلاعات (۱۸)

۵. فرآیندها (۱۴۰)

- طراحی و مدیریت سیستماتیک فرآیندها (۲۸)
- بهبود فرآیندها به هنگام نیاز با استفاده از نوآوری به منظور ایجاد رضایت کل و ایجاد ارزش برای مشتریان و سایر ذی‌نفعان (۲۸)
- طراحی و توسعه کالاها و خدمات براساس نیازها و انتظارات مشتریان (۲۸)
- تولید، تحویل و خدمات پس از فروش کالاها و خدمات (۲۸)
- مدیریت و تقویت روابط با مشتریان (۲۸)

۶. نتایج مشتری (۲۰۰)

- سنجش طرز تلقی (ادراک مشتری) (۱۵۰)
- شاخص‌های عملکرد (۵۰)

۷. نتایج کارکنان (۹۰)

- سنجش طرز تلقی (ادراک کارکنان) (۶۷/۵)
- شاخص‌های عملکرد (۲۲/۵)

۸. نتایج جامعه (۶۰)

- سنجش طرز تلقی (۱۵)

- شاخص‌های عملکرد (۴۵)

۹. نتایج کلیدی عملکرد (۱۵۰)

- پیامدهای کلیدی عملکرد (۷۵)

- شاخص‌های کلیدی عملکرد (۷۵)

رهبری: چگونه رهبران آرمان و مأموریت سازمان را ایجاد و دسترسی به آن را تسهیل، ارزش‌های مورد نیاز برای موفقیت درازمدت را ایجاد و آنها را از طریق فعالیت و رفتار مناسب به کار می‌گیرند و با مشارک شخصی از ایجاد و بکارگیری سیستم مدیریت اطمینان می‌یابند.

استراتژی و خط مشی: چگونه سازمان مأموریت‌ها و آرمان‌های خود را از طریق استراتژی روشن متمرکز بر منافع ذی‌نفعان که از طریق خط مشی، برنامه‌ها، اهداف بلندمدت و کوتاه مدت و فرآیندها حمایت شده، اجرا می‌کند.

کارکنان: چگونه سازمان دانش و پتانسیل‌های کامل کارکنان خود را بصورت فردی یا گروهی در کلیه سطوح سازمانی، اداره، توسعه و بکار می‌گیرد و این فعالیت‌ها را در جهت حمایت استراتژی و خط مشی و اثربخشی عملیات فرآیندها، طرح‌ریزی می‌کند.

شرکاء و منابع: چگونه سازمان شرکای خارجی و منابع داخلی خود را جهت حمایت از استراتژی و خط مشی و کارآیی عملیات فرآیندهایش برنامه‌ریزی و اداره می‌نماید.

فرآیندها: چگونه سازمان فرآیندهای خود را در جهت حمایت از استراتژی، خط مشی و رضایت کامل و افزایش ارزش برای مشتریان و سایر ذی‌نفعان طراحی، اداره و بهبود می‌بخشد.

نتایج مشتری: آنچه سازمان در رابطه با مشتریان بیرونی خود بدست می‌آورد.

نتایج کارکنان: آنچه سازمان در رابطه با کارکنان خود بدست می‌آورد.

نتایج جامعه: آنچه سازمان در رابطه با جامعه محلی، ملی و بین‌المللی بطور مطلوب بدست

می‌آورد.

نتایج کلیدی عملکرد: آنچه سازمان در رابطه با عملکرد برنامه‌ریزی شده خود بدست

می‌آورد. [۷۴]

مدل‌هایی که در این بخش به آنها اشاره شده از مدل‌های بنیادی ارزیابی و تعالی عملکرد می‌باشند که از حالت جوایز ملی فراتر رفته و به عنوان جوایز بین‌المللی مطرح هستند. اکثر مدل‌هایی که در کشورهای دیگر جهان مانند کانادا، استرالیا، سنگاپور ... شکل گرفته‌اند براساس یکی از مدل‌های مذکور است. همچنین ارزش‌های محوری که در تمام این مدل‌ها به عنوان فلسفه اولیه در طراحی آنها مطرح بوده است از رویکرد TQM نشأت گرفته و وجوه مشترک بسیار زیادی با هم دارند. برای نمونه در جدول ۳-۱ به بررسی موضوع فوق در سه مدل گفته شده پرداخته شده است. [۷۵]

مدل اروپایی	مدل بالدريج	مدل دمی‌نگ	مدل ارزش‌های محوری
نتیجه‌گرایی	رهبری آرمان‌گرا	مشتری‌گرایی	۱
مشتری‌گرایی	مشتری‌گرایی	نگرش سیستمی	۲
رهبری و ثبات رأی	یادگیری فردی و سازمانی	بهبود مستمر	۳
مدیریت بر اساس واقعیات و فرآیندها	ارزش‌گذاری به کارکنان و شرکاء	مسئولیت‌پذیری عمومی	۴
مشارکت و توسعه کارمندان	چابکی و انعطاف‌پذیری	ایمنی و قابلیت اطمینان	۵
بهبود، نوآوری و یادگیری مستمر	تمرکز بر آینده	کنترل فرآیند آماری	۶
توسعه شراکت	مدیریت نوآوری	فرآیندگرایی	۷
مسئولیت عمومی	مدیریت بر مبنای واقعیات	-	۸
-	مسئولیت‌پذیری عمومی و شهروندی	=	۹
-	نتیجه‌گرایی و ایجاد ارزش	-	۱۰
-	نگرش و دیدگاه سیستمی	-	۱۱

جدول ۳-۱ ارزش‌های محوری در مدل‌های دمی‌نگ، بالدريج و اروپایی

از نظر محتوایی نیز می‌توان به مقایسه مدل‌های مذکور پرداخت. چنانکه دیده شد تعداد معیارهای مدل دمینگ ۱۰ معیار، مدل بالدريج ۷ معیار و مدل اروپایی ۹ معیار است. معیارها در مدل دمینگ دارای اهمیت مساوی هستند ولی در دو مدل دیگر از امتیازات غیرمساوی برخوردارند. در مدل دمینگ بر روش‌های کنترل آماری توجه خاص شده است. در حالی‌که در مدل بالدريج بر نقش مدیران عالی، رضایت مشتری و نتایج قابل اندازه‌گیری تأکید شده است. در مدل اروپایی، سیاست‌ها و خط مشی‌های مدیریتی و آثار آن بر جامعه مورد توجه قرار گرفته و علاوه بر رضایت مشتری و نتایج مالی و کسب و کار به مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها نیز عنایت شده است. در جدول ۳-۲ معیارهای ارزیابی در سه مدل با هم مقایسه شده است. [۸۲]

مدل اروپایی	مدل بالدريج	مدل دمینگ	مدل معیار
رهبری	رهبری	خط مشی	۱
استراتژی و خط مشی	برنامه‌ریزی استراتژیک	سازمان و مدیریت	۲
کارکنان	تمرکز بر مشتری و بازار	آموزش و پرورش و فراگیری آن	۳
شرکاء و منابع	اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن	جمع‌آوری و بکارگیری اطلاعات	۴
فرآیندها	تمرکز بر منابع انسانی	تجزیه و تحلیل	۵
نتایج مشتری	مدیریت فرآیند	استانداردسازی	۶
نتایج کارکنان	نتایج کسب و کار	کنترل	۷
نتایج جامعه	-	تضمین کیفیت	۸
نتایج کلیدی عملکرد	-	نتایج	۹
-	-	برنامه‌ریزی برای آینده	۱۰

جدول ۳-۲ مقایسه محتوایی مدل‌های دمینگ، بالدريج و اروپایی

از نظر سایر ویژگی‌ها نیز می‌توان گفت مدل «دمینگ» از قدمت بیشتری برخوردار است و حدود نیم قرن از طراحی آن می‌گذرد. تأکید کلی «دمینگ» بر مدیریت کنترل کیفیت فراگیر با استفاده از روش‌های کنترل آماری است و نتایج حاصله از بکارگیری آن بسیار مثبت ارزیابی شده و به اصلاح مستمر کیفیت در تولیدات ژاپن منجر گردیده است. مدل «بالدریج» نیز به عنوان یک عامل انگیزشی مؤثر در مؤسسات و صنایع آمریکا آثار بسیار سازنده و نقش مهمی در افزایش رضایتمندی مشتریان و جذب بازار داشته است. بعلاوه به عنوان معیاری جهت سنجش عملکرد مؤسسات به وسیله خودشان مورد استفاده قرار گرفته است. در مدل اروپایی، کیفیت مفهوم گسترده‌تری پیدا کرده است، تا حدی که مسئولیت اجتماعی مؤسسات در قبال جامعه را نیز در بر می‌گیرد. نقطه مشترک در مدل آمریکایی و اروپایی تأکیدی است که هر دو بر مدیریت منابع انسانی و رضایت کارکنان و بعد انسانی کیفیت دارند. این مطلب در معیارهای مدل دمینگ بطور مستقل به چشم نمی‌خورد.

از نظر منشاء پیدایش نیز مقایسه سه مدل جالب است. مدل «دمینگ» به وسیله گروهی از متخصصین که مسئولیت افزایش کیفیت را عهده‌دار بودند، بدعت نهاده شد. به همین دلیل در آن بیشتر بر رویه‌های انجام کار تأکید شده است. مدل «بالدریج» در برهه‌ای از زمان مطرح شد که صنایع آمریکا مرحله گذر از بحران اقتصادی دهه هشتاد را طی کرده و به دنبال کسب مزیت رقابتی در بازارهای جهانی بودند و در این راستا بود که دولت آمریکا سیاست مناسبی را جهت هدایت فعالیت مؤسسات آمریکایی برای آموزش و اعمال اصول مدیریت کیفیت جامع اتخاذ نمود. مدل «بالدریج» به عنوان وسیله‌ای برای اعمال سیاست‌های صنعتی دولت آمریکا مورد استفاده قرار گرفت و متولی آن وزارت بازرگانی بود. به همین دلیل موقعیتی رسمی و دولتی یافت و از مقبولیت ملی وسیعی در سطح بالا برخوردار گردید. مدل اروپایی نیز از سوی چهارده شرکت چندملیتی مطرح شد که نگران از دست دادن بازار بودند و هدف اصلی آنان حفظ بازار برای اروپای متحد بود. در این مدل کارا کردن نظام مدیریت به عنوان پیش‌نیازی ضروری جهت کسب هویت برای مدیریت اروپایی قلمداد شده است. [۸۲]

با توجه به سیر تطور مدل‌های مدیریت کیفیت می‌توان گفت که در نیم قرن اخیر تحولات در

قلمرو مفهومی کیفیت پدید آمده است. در هر حال چنین به نظر می‌رسد که تعالی کیفیت، نقطه عطفی در تاریخ مدیریت ایجاد کرده است. زیرا نظام‌هایی را که صرفاً بر افزایش سود متکی بوده اند مردود شناخته و فلسفه مدیریتی جدیدی را که مبتنی بر کیفیت برتر و عنایت به مسئولیت در قبال جامعه است ارائه داده است. [۷۹]

در ادامه این بخش سایر مدل‌های تعالی عملکرد بطور اجمال مرور می‌شوند.

۳-۵- مدل تعالی عملکرد کانادا

مدل تعالی عملکرد کانادا در سال ۱۹۸۴ توسط انستیتو ملی کیفیت^۱ کانادا طراحی گردید. اصول و ارزش‌های محوری مدل تعالی عملکرد کانادا عبارتند از: رهبری از طریق مشارکت؛ تمرکز بر ذی‌نفعان/مشتریان و بازار؛ همکاری و کار گروهی؛ مدیریت فرآیندها مبتنی بر پیشگیری؛ نگرش واقع‌بینانه در تصمیم‌گیری؛ یادگیری و مشارکت کارکنان؛ تمرکز بر بهبود مستمر و تفکر پیشرفت مدار؛ التزام نسبت به همه ذی‌نفعان.

این مدل که در حوزه‌های تعالی در کسب و کار، تعالی در بخش عمومی، تعالی در آموزش و

تعالی در بهداشت و درمان طبقه‌بندی شده است، دارای چارچوب زیر است. [۲۷، ۷۲]

شکل ۳-۷ چارچوب مدل تعالی عملکرد کانادا

^۱ National Quality Institute

چنانکه در مدل فوق دیده می‌شود این مدل دارای هفت حوزه اصلی است. در زیر معیارهای

مدل تعالی عملکرد کانادا ارائه می‌شود.

۱. رهبری (۱۰٪)

- جهت‌گیری استراتژیک
- دخالت و درگیری رهبری
- بهبود مستمر

۲. طرح‌ریزی (۱۰٪)

- توسعه برنامه
- اجرا و بازنگری برنامه
- بهبود مستمر

۳. تمرکز بر مشتری (۱۷٪)

- دانش و آگاهی در مورد مشتری، بازار و محصول
- مدیریت ارتباط با مشتریان
- بهبود مستمر

۴. تمرکز بر کارکنان (۱۷٪)

- برنامه‌ریزی منابع انسانی
- محیط مشارکتی
- آموزش مستمر

۵. مدیریت فرآیند (۱۷٪)

- رضایت و رفاه کارکنان
- بهبود مستمر
- ایجاد و توسعه فرآیند
- کنترل فرآیند

- بهبود فرآیند
- بهبود مستمر
- ۶. تمرکز بر تامین کنندگان/شرکاء (۰.۵٪)
- شراکت
- مدیریت تامین کنندگان/شرکاء
- بهبود مستمر
- ۷. عملکرد کلی کسب و کار (۰.۲۴٪)
- تمرکز بر مشتری
- تمرکز بر کارکنان
- مدیریت فرآیند
- مشارکت
- مسئولیت نسبت به جامعه
- تمرکز بر مالکین/سهامداران

۳-۶- مدل تعالی عملکرد استرالیا

این مدل در سال ۱۹۸۷ توسط انجمن کیفیت استرالیا به منظور شناسایی تلاش‌های سازمان‌های برجسته و ترغیب سایر شرکت‌ها به پیروی از آنها برای افزایش سطح آگاهی و آموزش راجع به اهمیت کیفیت در بالا بردن استانداردهای رقابتی و تاثیر آنها بر جامعه به وجود آمد.

مدل تعالی عملکرد استرالیا در بخش سازمان‌های بزرگ، بخش‌ها و زیر واحدهای سازمان‌های بزرگ، مؤسسات متوسط و مؤسسات کوچک ارائه شده است. چارچوب این مدل در

شکل ۳-۸ ارائه شده است. [۷۲]

شکل ۳-۸ چارچوب مدل تعالی عملکرد استرالیا

چنانکه در شکل دیده می‌شود این مدل دارای ۷ حوزه است که هر یک به معیارهایی تقسیم

شده است. معیارهای مدل تعالی عملکرد استرالیا عبارتند از:

۱. رهبری و نوآوری (۱۸۰)

- جهت‌گیری استراتژیک (۶۰)

- فرهنگ سازمانی (۴۰)

- رهبری در سراسر سازمان (۴۰)

- مشارکت اجتماعی (۴۰)

۲. فرایندهای استراتژی و برنامه‌ریزی (۱۰۰)

- فهم محیط کسب و کار (۴۰)

- فرآیند برنامه‌ریزی (۳۰)

- توسعه و بکارگیری منابع (۳۰)

۳. داده‌های اطلاعات و دانش (۱۰۰)

- جمع آوری و تفسیر داده‌ها و اطلاعات (۳۰)
- یکپارچگی و استفاده از اطلاعات برای تصمیم‌گیری (۴۰)
- خلق و مدیریت دانش (۳۰)
- ۴. کارکنان (۱۵۰)
 - مشارکت و تعهد (۵۰)
 - اثربخشی و توسعه (۵۰)
 - بهداشت، ایمنی و رفاه (۵۰)
- ۵. تمرکز بر مشتری و بازار (۱۵۰)
 - شناخت مشتریان و بازارها (۶۰)
 - مدیریت روابط مشتری (۵۰)
 - ادراک مشتری از ارزش (۴۰)
- ۶. فرآیندها، کالاها و خدمات (۱۶۰)
 - فرآیند نوآوری (۴۰)
 - روابط عرضه کنندگان و شرکاء (۳۰)
 - مدیریت و بهبود فرآیندها (۵۰)
 - کیفیت کالاها و خدمات (۴۰)
- ۷. نتایج کسب و کار (۱۵۰)
 - شاخص‌های موفقیت (۱۰۰)
 - شاخص‌های قابلیت بقا (۵۰)

۳-۷- مدل تعالی عملکرد آفریقای جنوبی

مدل تعالی عملکرد آفریقای جنوبی بالاترین سطح تقدیر از تعالی عملکرد سازمان‌ها در

آفریقای جنوبی است. چارچوب این مدل در شکل ۳-۹ ارائه شده است.

شکل ۳-۹ مدل تعالی عملکرد آفریقای جنوبی

چنانکه در شکل ۳-۹ دیده می‌شود این مدل دارای ۱۱ حوزه است که ۶ حوزه آن به عنوان توانمندساز و ۵ حوزه تحت عنوان نتایج نامگذاری شده‌اند. معیارهای مدل تعالی عملکرد آفریقای جنوبی در زیر ارائه شده‌اند.

۱. رهبری (۱۰۰)

- تعهد رهبران به تعالی عملکرد
- تشویق فعال بهبود از طریق مشارکت با کارکنان
- تشویق فعال بهبود از طریق ایجاد روابط با مشتریان اصلی، عرضه کنندگان و شرکاء

- شناسایی و تقدیر از تلاش‌ها و دستاوردهای کارکنان
- عمل کردن به عنوان شهروند خوب در اجتماع محلی
- ۲. استراتژی و برنامه‌ریزی (۷۰)
- استفاده از اطلاعات مناسب داخلی و خارجی برای توسعه استراتژی و برنامه‌ها
- توسعه استراتژی و برنامه‌ها برای سازمان
- انتشار، آشکارسازی و اجرای استراتژی و برنامه‌ها
- بازنگری و بهبود استراتژی و برنامه‌ها
- ۳. تمرکز بر مشتری و بازار (۶۰)
- چگونگی شناخت مشتری و بازار
- چگونگی استفاده از اطلاعات در رابطه با مشتریان و بازار
- چگونگی حفظ ارتباط و تماس با مشتریان
- چگونگی تعیین رضایت مشتری
- ۴. مدیریت کارکنان (۹۰)
- چگونگی برنامه‌ریزی برای توسعه کارکنان
- چگونگی توافق بر اهداف همراه با کارکنان، حمایت از آنها، ارزیابی و کمک به بهبود عملکرد آنان
- مراقبت از کارکنان
- ۵. مدیریت منابع و اطلاعات (۶۰)
- چگونگی مدیریت منابع مالی
- چگونگی مدیریت منابع اطلاعاتی
- چگونگی مدیریت روابط با شرکاء و عرضه کنندگان
- چگونگی مدیریت بناها، تجهیزات و سایر دارایی‌ها
- چگونگی مدیریت تکنولوژی و دارایی (مالکیت) معنوی

۶. فرآیندها (۹۰)

- چگونگی شناسایی فرآیندهای مهم در موفقیت سازمان
- چگونگی مدیریت فرآیندها و برقراری اهداف برای بهبود
- چگونگی تغییر فرآیندها و ارزیابی منافع آن

۷. مسئولیت اجتماعی (۶۰)

- سنجش و اندازه‌گیری تاثیر سازمان بر جامعه
- نظرات و احساسات جامعه درباره سازمان

۸. رضایت مشتری (۱۷۰)

- سنجش رضایت مشتریان سازمان
- نظرات و احساسات مشتریان درباره کالا، خدمات و روابط با سازمان

۹. رضایت کارکنان (۹۰)

- سنجش رضایت کارکنان
- نظرات و احساسات کارکنان سازمان درباره کسب و کار

۱۰. عرضه کنندگان و شرکاء (۳۰)

- سنجش و اندازه‌گیری عملکرد عرضه کنندگان و شرکاء سازمان
- نظرات و احساسات سازمان درباره عملکرد عرضه کنندگان و شرکاء

۱۱. نتایج (۱۵۰)

- شاخص‌های غیرمالی عملکرد سازمان
- شاخص‌های مالی عملکرد سازمان

۳-۸- مدل تعالی عملکرد سنگاپور

این مدل در سال ۱۹۹۴ با حمایت نخست وزیر طراحی شده است. معیارهای مدل تعالی عملکرد سنگاپور پایه‌ای برای ارزیابی و بازخورد به متقاضیان درباره عملکردشان است. معیارهای این

مدل ارتقاء دهنده

- درک نیازمندی‌های تعالی سازمانی و کسب و کار
- گسترش قابلیت‌های عملکرد سازمانی و
- سهیم شدن در اطلاعات عملکرد برتر در بین سازمان‌هاست.

معیارهای مدل براساس دسته‌ای از مفاهیم و ارزش‌های محوری بنا شده است. این ارزش‌ها

مبنایی برای یکپارچه نمودن نیازمندی‌های کلیدی عملکرد فراهم می‌کند و عبارتند از:

رهبری آرمان‌گرا، کیفیت مشتری محور^۱، تمرکز بر نوآوری، یادگیری فردی و سازمانی،

ارزش‌گذاری به کارکنان و شرکاء، چالاکی^۲، نظام دانش محور، مسئولیت اجتماعی، نتیجه‌گرایی،

نگرش سیستمی.

ارزش‌های محوری در چارچوبی جامع متشکل از هفت حوزه، مدل تعالی عملکرد سنگاپور

را تشکیل می‌دهند. این چارچوب در شکل ۳-۱۰ ارائه شده است.

شکل ۳-۱۰ چارچوب مدل تعالی عملکرد سنگاپور

¹ Customer-Driven Quality

² Agility

همانگونه که در شکل دیده می‌شود این مدل دارای سه عنصر اساسی زیر است:
 محرک: مدیران ارشد که جهت‌گیری‌های سازمانی را تنظیم و فرصت‌های آتی را برای سازمان جستجو می‌کنند.

سیستم: متشکل از دسته‌ای از فرآیندهای متناسب برای برآورده کردن نیازمندی‌های (الزامات) سازمان است.

نتایج: یک ارزش برای مشتری و عملکرد سازمانی همیشه رو به بهبود را ارائه می‌دهد.
 معیارهای این مدل عبارتند از:

سرآغاز: نمای سازمان

- توصیف سازمانی

- چالش‌های سازمانی

۱. رهبری (۱۲۰)

- رهبری مدیران ارشد (۰۵۰)

- فرهنگ سازمانی (۵۰)

- مسئولیت اجتماعی و محیطی (۲۰)

۲. برنامه‌ریزی (۸۰)

- تدوین و فراگیرسازی استراتژی (۸۰)

۳. اطلاعات (۸۰)

- مدیریت اطلاعات (۵۵)

- مقایسه و الگویابی (۲۵)

۴. کارکنان (۱۱۰)

- برنامه‌ریزی منابع انسانی (۳۰)

- مشارکت و تعهد کارکنان (۲۰)

- آموزش، پرورش و توسعه کارکنان (۲۰)

- بهداشت و رضایت کارکنان (۲۰)
- شناسایی و عملکرد کارکنان (۲۰)
- ۵. فرآیندها (۱۰۰)
 - فرآیند نوآوری (۴۰)
 - مدیریت و بهبود فرآیند (۴۰)
 - فرآیند عرضه کنندگان و شرکاء (۲۰)
- ۶. مشتریان (۱۱۰)
 - نیازمندی‌های مشتری (۴۰)
 - روابط مشتری (۴۰)
 - رضایت مشتری (۳۰)
- ۷. نتایج (۴۰۰)
 - نتایج مشتری (۱۴۰)
 - نتایج مالی و بازار (۹۰)
 - نتایج کارکنان (۸۰)
 - نتایج عملیاتی (۹۰)

۳-۹- مدل تعالی عملکرد نیوزیلند

مدل تعالی عملکرد نیوزیلند براساس مفاهیم و ارزش‌های محوری زیر بنا شده است:

رهبری آرمان‌گرا، مسئولیت‌پذیری و شهروندی، مشتری محوری، مدیریت بر مبنای واقعیات، چالاکی، مدیریت نوآوری، یادگیری فردی و سازمانی، تمرکز بر آینده، تمرکز بر نتایج و ایجاد ارزش، ارزش‌گذاری به کارکنان و شرکاء، نگرش سیستمی. چارچوب این مدل که براساس ارزش‌های محوری گفته شده، شکل گرفته متشکل از هفت عنصر در قالب شکل ۳-۱۱ نشان داده شده

است. [64]

شکل ۳-۱۱ چارچوب مدل تعالی عملکرد نیوزیلند

معیارهای این مدل عبارتند از:

۱. رهبری
 - رهبری سازمانی
 - مسئولیت عمومی و شهروندی
۲. برنامه‌ریزی استراتژیک
 - تدوین استراتژی

- فراگیرسازی استراتژی
- ۳. تمرکز بر مشتری و بازار
- شناخت مشتری و بازار
- روابط و رضایت مشتری
- ۴. اطلاعات و تجزیه و تحلیل
- اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل عملکرد سازمانی
- مدیریت اطلاعات
- ۵. تمرکز بر منابع انسانی
- سیستم‌های کار
- آموزش، پرورش و توسعه کارکنان
- رفاه و رضایت کارکنان
- ۶. مدیریت فرآیند
- فرآیندهای کالا و خدمات
- فرآیندهای کسب و کار
- فرآیندهای پشتیبانی
- ۷. نتایج
- نتایج تمرکز بر مشتری
- نتایج مالی و بازار
- نتایج منابع انسانی
- نتایج اثربخشی سازمانی
- نتایج مسئولیت عمومی و شهروندی

۳-۱۰- فرآیند عمومی خود ارزیابی

روش‌های مختلفی جهت ارزیابی براساس مدل‌های تعالی عملکرد وجود دارد که هر سازمان با توجه به میزان فعالیت‌هایی که در رابطه با نهادینه کردن مفاهیم مدل در مجموعه خود انجام داده و بطور کلی براساس شرایط داخلی و فرهنگ سازمانی و مطلوبیت مشتریان خود می‌تواند از یکی از آنها استفاده نماید. از جمله این روش‌ها رویکرد استفاده پرسشنامه رویکرد استفاده از ماتریس، رویکرد استفاده از کارگاه، رویکرد استفاده از پروفرما و رویکرد استفاده از روش جایزه است. هر یک از روش‌های فوق دارای نقاط قوت و ضعف خاص خود است. در زیر هر یک از روش‌ها به اختصار معرفی می‌شوند. [۷۴]

۳-۱۰-۱- رویکرد استفاده از پرسشنامه

این روش بر پایه طراحی پرسشنامه‌هایی که سئوالات آن براساس وضعیت فعلی و آتی سازمان تهیه شده استوار است و با توجه به سرعت اجرای آن یکی از روش‌های مناسب در جمع آوری اطلاعات در رابطه با حوزه‌های مدل طراحی شده است. در این پرسشنامه‌ها که به تفکیک هر حوزه و معیارهای آن تهیه می‌شوند از دو قالب استفاده می‌شود. یک نمونه از این پرسشنامه‌ها دو گزینه‌ای هستند که در آنها فقط از جواب‌های بله و خیر استفاده می‌شود. نمونه دیگر پرسشنامه‌ها، چند گزینه‌ای هستند، لذا با توجه به تنوع در پاسخ‌ها زمینه‌های اولیه و مقدماتی جهت تعیین نقاط قوت و نواحی قابل بهبود تاحدی فراهم می‌شود. استفاده از روش پرسشنامه دارای مزایایی همچون سرعت در جمع آوری اطلاعات، ساده بودن برای استفاده و کفایت آموزش‌های توجیهی اولیه برای شروع کار، سهولت در جذب مشارکت تعداد زیادی از پرسنل، امکان طراحی سئوالات متناسب با وضعیت سازمان، ایجاد قابلیت‌های لازم جهت دریافت بازخور به تفکیک فعالیت‌ها و سطوح سازمانی، قابل استفاده بودن با رویکردهای دیگر در جهت تهیه اطلاعات بیشتر و قابل استفاده در مذاکرات گروه‌ها برای تسهیل در تعیین فرصت‌های بهبود است. البته این روش دارای معایبی همچون وابستگی شدید به کیفیت سئوالات، بیان تصورات نسبت به سازمان، افت پاسخگویی در اثر استفاده زیاد از پرسشنامه و... نیز می‌باشد.

۳-۱۰-۲- رویکرد استفاده از ماتریس

این روش بر پایه ایجاد ماتریس اختصاصی از چگونگی دستیابی به معیارهای مدل استوار است. در این روش بصورت کلاسیک بیانیه‌هایی که نشان‌دهنده میزان موفقیت در دسترسی به معیارهای مدل است در مقابل اعداد ۱ تا ۱۰ یا مشابه آن به ترتیب اهمیت نوشته می‌شود. استفاده از ماتریس می‌تواند در تمامی سطوح سازمان چه تیم‌های مدیریتی و چه تیم‌هایی که توسط پرسنل تشکیل می‌شود مفید باشد. برای تهیه ماتریس چهار مرحله کارگاهی پیش بینی شده است.

مرحله توجیه اولیه: در این مرحله طی جلسه توجیهی اعضای تیم با ماتریس ارزیابی آشنا و توقعات و انتظاراتی که در رابطه با فرآیند تهیه ماتریس وجود دارد بطور واضح و روشن برای آنها بیان می‌شود.

مرحله درجه‌بندی انفرادی: در این مرحله براساس ماتریس ارزیابی دریافت شده در مرحله قبل هر یک از اعضای تیم ارزیابی رتبه مورد نظر خود را برای واحد ارزیابی شده بر روی ماتریس مشخص می‌کند. چگونگی انجام کار در این مرحله براساس دستورالعمل‌های ویژه‌ای صورت می‌گیرد. برای اطلاع بیشتر در این زمینه می‌توان به منابع مورد استفاده در این بخش مراجعه کرد.

مرحله جلسه نظرخواهی: حدود یک هفته پس از مرحله دوم تمامی اعضای تیم ارزیابی در یک کارگاه یک روزه نظرخواهی، در خصوص رتبه‌های داده شده به هر حوزه به بحث و تبادل نظر می‌پردازند تا با کمک و هدایت تسهیل‌کننده‌ها اتفاق نظر حاصل شود. تسهیل‌کننده‌ها افرادی هستند که دوره ممیزی را گذرانده‌اند.

مرحله برنامه‌ریزی انجام اقدامات اصلاحی: در این مرحله تیم ارزیاب ضمن بررسی رتبه‌های داده شده در کارگاه نظرخواهی عمومی، از نکات مورد بحث در جلسه به عنوان پایه ای برای تعیین برنامه‌های اصلاحی و بکارگیری آنها در دسترسی به بهبود سازمانی استفاده می‌کند.

استفاده از این روش نیز با مزایایی همچون سادگی استفاده با کمترین آموزش مورد نیاز، قابل استفاده جهت بکارگیری هر فردی از سازمان در ارزیابی، ایجاد راهی عملیک برای درک مشخصه‌های مدل، توانمند ساختن تیم‌ها در ارزیابی، مناسب بودن جهت ایجاد تسهیلات مورد نیاز در مذاکرات و

همچنین تعیین ساختار تیمی همراه است.

۳-۱۰-۳- رویکرد استفاده از کارگاه

در این روش که بر پایه استفاده گسترده از کارگاه‌های علمی استوار است، مشارکت فعال تیم مدیریت واحد مورد ارزیابی لازمه موفقیت است. زیرا مسئولیت اصلی جمع‌آوری اطلاعات در کارگاه‌ها به عهده آنها می‌باشد. در این روش وجود حداقل دو ممیز آموزش دیده ضروری است که البته یکی از واحد مورد ارزیابی و نفر دیگر از سایر بخش‌ها و یا از خارج سازمان خواهد بود. اجرای این روش در پنج مرحله صورت می‌گیرد.

مرحله آموزش: آموزش تیم مدیریت با یک کارگاه مقدماتی. به این ترتیب که در یک روز آموزش ابتدا تمام تیم مدیریت با حوزه‌های مدل و نیز سیستم امتیازدهی آن آشنا می‌شوند. سپس کار بر روی نمونه‌های گزینش شده کارگاه‌های قبلی انجام می‌شود.

مرحله جمع‌آوری اطلاعات: این بخش یکی از ساده‌ترین و سریع‌ترین فرصت‌ها را جهت یادگیری در اختیار تیم مدیریت قرار می‌دهد. لذا باید زمان کافی برای جمع‌آوری اطلاعات لازم در رابطه با حوزه‌های مورد بررسی اختصاص داده شود.

مرحله کارگاه امتیازدهی: در این مرحله هر عضو تیم گزارشی از نتیجه بررسی معیار یا معیارهایی که در رابطه با یک حوزه انتخاب کرده اند ارائه می‌دهد و نهایتاً تمامی حوزه‌ها مدل در کارگاه ارائه و مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مرحله توافق بر روی اقدامات اصلاحی: در پایان کارگاه امتیازدهی باید وارد مرحله برنامه‌ریزی اقدامات اصلاحی شد. در این مرحله اعضای تیم با به عهده گرفتن مسئولیت بررسی دستاوردها و نتایج حاصل از کارگاه ارزیابی در رابطه با نواحی اختصاصی حوزه مورد بررسی خودشان مجموعه‌ای از پیشنهادهای قابل ارائه در این کارگاه را تهیه می‌نمایند. این موارد در کارگاه بررسی و پس از اتفاق نظر عمومی به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.

مرحله بازنگری پیشرفت‌ها: بازنگری پیشرفت‌های مرتبط با اقدامات اصلاحی نسبت به برنامه‌ها و اطمینان از اینکه این بازنگری بخشی از فرآیند بازنگری سازمان می‌باشد و همراه با سایر

فعالیت‌ها بصورت طبیعی انجام می‌شود و نیز یک فعالیت مجزا نمی‌باشد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این فرآیند در فواصل زمانی مناسب و با هدف تداوم بهبودها انجام می‌شود. استفاده از رویکرد کارگاه دارای مزایایی همچون فراهم شدن بهترین راه جهت ایجاد درک صحیح از مدل، بحث و تبادل نظر و ایجاد توافق در تیم مدیریت بر روی نقاط قوت و نواحی قابل بهبود، ایجاد تعلق خاطر در تیم نسبت به دستاوردها، بوجود آوردن فرصت مناسب جهت ایجاد گروه‌های کار و ایجاد لیست نقاط قوت و نواحی قابل بهبود مورد توافق به عنوان محرک اصلی در فعالیت‌های بهبود، می‌باشد. البته این روش دارای معایبی همچون نیاز به امکانات و آماده سازی سطح بالا و مشکل جمع آوری اطلاعات است.

۳-۱۰-۴- رویکرد استفاده از پروفورما

در این روش به ازای هر یک از معیارهای مدل یک پروفورما تهیه می‌شود. فرمت این پروفورماها به این شکل است که در بالای صفحه تعریف حوزه آورده می‌شود و بقیه صفحه نیز به بخش‌های زیر تقسیم شده است: نکات مورد بررسی در هر حوزه، با نقاط قوت و نواحی قابل بهبود، مشاهدات. گزارش‌هایی که براساس پروفورما تهیه می‌شود می‌تواند فردی یا گروهی باشد. در این حالت گزارش باید توسط ارزیابی‌های آموزش دیده تایید شود. البته برای کنترل نتایج می‌توان از سیستم‌های ارزیابی خارج از سازمان نیز استفاده کرد. از آنجا که در این رویکرد مهمترین عامل موفقیت، کیفیت اطلاعات است لذا برای ارزیابی‌ها بسیار مهم است که قبل از جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه و مشاهده دقت کنند که اطلاعات مورد نیاز از کجا و از طریق چه کسانی قابل دستیابی است.

استفاده از رویکرد پروفورما دارای مزایایی همچون حقیقی بودن و براساس اطلاعات و مشاهدات بودن قضاوت‌ها، لیست نقاط قوت و حوزه‌های قابل بهبود و فراهم نمودن امکان درگیری طیف وسیعی از پرسنل سطوح مختلف سازمان در جمع آوری اطلاعات می‌باشد.

۳-۱۰-۵- رویکرد جایزه

این رویکرد همانند سازی برای کسب جایزه است. این روش با گزارش سازمان شرکت

کننده در خودارزیابی براساس مدل تعالی عملکرد شروع می‌شود. سپس یک تیم ممیزی آموزش دیده گزارش را بررسی می‌نماید.

استفاده از این روش دارای مزایای زیادی است از جمله: راهی کوتاه و قوی در انعکاس عملکرد سازمان، ایجاد لیستی از نقاط قوت و حوزه‌های قابل بهبود، ایجاد فرصت مناسب برای مشارکت و ایجاد ارتباط با کارکنان در حین جمع آوری اطلاعات، ایجاد ارزش افزوده و افزایش اطمینان با بازدید از محل و ارائه گزارش توسط تیم ارزیاب، ایجاد راهی ساده برای واحدهای سازمان جهت مقایسه و تعریف مثال‌های عملی خوب که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، ایجاد قابلیت لازم جهت مقایسه سازمان با سیستم امتیازدهی مدل تعالی عملکرد و قابلیت استفاده جهت ورود به فرآیند دریافت جایزه.

۳-۱۱- جمع بندی

براساس بررسی‌های به عمل آمده در بین مدل‌های تعالی عملکرد سازمانی مطرح در سطح دنیا، در حال حاضر مدل اروپایی تعالی عملکرد هم به لحاظ دسترسی به منابع و اطلاعات و هم به لحاظ وسعت جغرافیایی کاربران و هم به لحاظ جامعیتی که در بین نکات مورد بررسی داراست از استقبال بیشتری برخوردار بوده و از توانایی بیشتری در تبیین نواحی قابل بهبود و امتیازدهی سازمان‌های تولیدی و خدماتی برخوردار است. [۷۵]

از سوی دیگر برخی صاحب‌نظران نیز معتقدند مدل «بالدریج» مشهورترین جایزه کیفیت و گسترده‌ترین چارچوب خود ارزیابی مورد استفاده در جهان است. همچنین اعتقاد بر این است که مدل «بالدریج» و مدل اروپایی در حال نزدیک شده به هم بوده و کماکان به این روند ادامه می‌دهند [41]

در یک جمع بندی کلی اهداف کلان تمامی مدل‌های تعالی عملکرد را می‌توان در قالب موارد زیر بیان کرد. [۷۵]

- افزایش رقابت جویی سازمان‌ها در سطح ملی و بین‌المللی

- اشاعه فرهنگ برتری طلبی در سازمان‌ها و ایجاد چارچوبی کاربردی، علمی و مدیریتی برای ارتقاء سطح توانمندی و قابلیت‌های سازمان‌ها
- ایجاد ابزارهای قدرتمند و جامع برای خودارزیابی سازمان‌ها
- آماده سازی سازمان‌ها برای مدیریت تغییر و تحول و واکنش سریع نسبت به تغییرات بازار
- ایجاد الگوهای موفق به عنوان نمونه، جهت بهره گیری از استراتژیهای آنها
- گسترش و توسعه روحیه همبستگی سازمان و ملی در بین اعضای سازمان‌ها
- گسترش برون گرایی سازمانی به منظور مبادله بیشتر با محیط
- گسترش روحیه کار گروهی، مسئولیت‌های شهروندی و اجتماعی در کنار نقش‌ها و مسئولیت‌های سازمانی

در بررسی‌های معیارهای مورد استفاده در مدل‌های تعالی عملکرد نیز می‌توان معیارهای

اصلی ارزیابی در الگوهای مختلف را به شرح زیر برشمرد: [۷۲]

- رهبری
- استراتژی و خط مش
- مدیریت و رضایت مشتری
- مدیریت منابع انسانی
- تاثیر بر جامعه
- فرآیندها
- مدیریت تامین کنندگان و شرکاء
- مدیریت منابع
- اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن
- نتایج
- ری
- اهداف/نتایج کسب و کار

- مشارکت/رضایت ذی‌نفعان
- مشارکت/رضایت کارکنان
- مشارکت/رضایت شرکاء و کسب و کار
- مشارکت و تاثیر بر جامعه

در انتها به مقایسه معروفترین مدل‌های اندازه‌گیری عملکرد که کاربرد بیشتری نسبت به

دیگر مدل‌ها دارند پرداخته می‌شود.

مدل تعالی و خود ارزیابی	کارت امتیازات متوازن	
مدیریت کیفیت جامع، مدل بالدريج، جایزه دمینگ بازبینی‌های داخلی تناسب کیفیت (مانند مدل HP)	ارزیابی عملکرد و مدیریت ایجاد ارزش	منشاء
خود ارزیابی در مقایسه با مدل که به قوتها، محدوده‌های بهبود و امتیاز نمونه‌برداری (benchmarking) می‌انجامد. برآورد ۹ معیار و ۳۲ زیرمعیار را پوشش می‌دهد. ارزیابی عملکرد در مقایسه با چهار جنبه انجام می‌شود: مشتری، مردم، جامعه و عملکرد کلی شامل عملکرد مالی و عملکرد فرآیندی. گرایش‌ها در نتیجه در نظر گرفته شده و مقایسه‌ها در مقابل هدف و بهترین‌ها در هر رده انجام می‌شود.	نشانگرهای کلیدی کیفیت در چهار جنبه: مالی، مشتری، فرآیند کسب‌وکار داخلی و نوآوری، یادگیری و رشد در ارتباط با بینش و راهبرد. اهداف پیاده‌سازی شده در سطح کسب‌وکار، تیمی و فردی که با ارزیابی مرتبطند.	اقدام قابل تحویل
بهبود عملکرد قوتها و محدوده‌های بهبود در سراسر فرآیند مشخص کردن شکافها در رویکرد و روند عملکرد	بهبود عملکرد ترجمه راهبردهای سازمان به تیمهایی متمرکز و عملیاتی	مزایایی که در جستجوی آنهایم
ناشی از فرآیند، مبتنی بر شواهد، مبتنی بر امتیازدهی در سازمانهای بالغ استفاده از آن نوعی رویکرد راهبردی محسوب می‌شود. معیارها و زیرمعیارها برای تمامی سازمانها یکسان هستند ولی رویکردها و چارچوب ارزیابی منحصر به سازمان خواهند بود. بهبود مستمر یا ناگهانی.	ناشی از راهبرد، مبتنی بر کارگاه، چرخه‌ای، دخالت تیم مدیریت، دیدگاه کلان، آینده‌نگر مجموعه اهداف و چارچوب ارزیابی منحصر به همان سازمان هستند تغییرات ناگهانی در عملکرد	رویکرد گسترش
پشتیبانی تیم ارشد، تعهد و درگیر بودن. ارتباط با بدنه اداره‌کننده و نحوه کار کردن.	پشتیبانی تیم ارشد، تعهد و درگیر بودن. ارتباط با بدنه اداره‌کننده.	عوامل موفقیت

<p>دیدگاه «آنگونه که هست» ولی سنج‌های عملکرد منعکس‌کننده دیدگاه «آنگونه که باید باشد» هستند. علت و معلول مشخص می‌شوند. به متغیرهای محیطی به صورت نظام‌مند پاسخ داده می‌شود. تمرکز بر روی مقایسه با بهترین در هر سطح. مبتنی بر واقعیات و اهداف. می‌تواند امتیازات خروجی را با هر سازمانی مقایسه کند. مدل شامل مفهوم کارت امتیازات متوازن است.</p>	<p>دیدگاه آرمانی. بیان علت و معلول به صورت صریح. به متغیرهای محیطی، مانند محیط یا تاثیر بر جامعه، به صورت نظام‌مند پاسخ داده نمی‌شود. مبتنی بر فرضیه و موضوع.</p>	<p>خصوصیات</p>
--	---	----------------

جدول ۳-۳ مقایسه BSC و مدل تعالی EFQM (برگرفته از Lamotte و Carter)

از لحاظ جوهره، مدل تعالی شامل چهار جنبه از BSC است ولی شامل یک محدوده نتیجه دیگر، نتایج اجتماعی، نیز هست که می‌تواند در قالب جنبه مشتری یا ذی‌نفعان خارجی نیز نمایش داده شود. تجزیه و تحلیل جزئی‌تر از تعاریف معیارهای مدل تعالی در مقایسه با BSC که در جدول ۳-۴ آمده است نشان می‌دهد که مدل تعالی شامل تمامی عناصر فلسفه BSC می‌باشد.

جنبه نوآوری، یادگیری و رشد	جنبه فرآیند داخلی	جنبه مشتری	جنبه مالی	معیار EFQM
<p>برای دستیابی به بیش خود، چگونه قابلیت خود برای تغییر و بهبود را حفظ می‌کنیم؟</p>	<p>برای راضی کردن تامین‌کنندگان منابع و مشتریان باید در چه فرآیندهایی به بالاترین حد برسیم و در آنها موثر و کارآمد باشیم؟</p>	<p>برای دستیابی به بیش خود، ما باید چگونه به نظر مشتریان بیایم؟</p>	<p>برای موفقیت مالی، ما از نظر تامین‌کنندگان منابع چگونه به نظر می‌رسیم؟</p>	<p>گسترش بینش و رسالت سازمان، ارزشها و اخلاقیات مدلسازی نقش و گسترش، تنظیم ساختار سازمان برای پشتیبانی از ارائه سیاستها و راهبردها، اطمینان از گسترش یک سیستم مدیریتی، اطمینان از اینکه فرآیندی برای سنجش و بهبود نتایج کلیدی گسترش داده شده و پیاده‌سازی می‌شود.</p>
<p>تشویق توانمندسازی، خلاقیت و نوآوری، ترغیب فعالیتهای یادگیری و بهبود، تشویق همکاری درون سازمان، ترویج، پشتیبانی و تشخیص افراد سازمان</p>	<p>اطمینان از اینکه سیستمی برای مدیریت فرآیندها گسترش داده شده و پیاده‌سازی شده است.</p>	<p>تماس داشتن با مشتریان و شرکاء، ملاقات، فهم و پاسخ به نیازها و انتظارات</p>	<p>رهبری</p>	

جنبه نوآوری، یادگیری و رشد برای دستیابی به بینش خود، چگونه قابلیت خود برای تغییر و بهبود را حفظ می‌کنیم؟	جنبه فرآیند داخلی برای راضی کردن تامین‌کنندگان منابع و مشتریان باید در چه فرآیندهایی به بالاترین حد برسیم و در آنها موثر و کارآمد باشیم؟	جنبه مشتری برای دستیابی به بیش خود، ما باید چگونه به نظر مشتریان بیاییم؟	جنبه مالی برای موفقیت مالی، ما از نظر تامین‌کنندگان منابع چگونه به نظر می‌رسیم؟	معیار EFQM
<p>بنا کردن سیاست و راهبرد بر مبنای نیازهای حال و آینده ذینفعان و اطلاعات به دست‌آمده از ارزیابی عملکرد، تحقیق، فعالیتهای مرتبط با یادگیری و خلاقیت، جمع‌آوری و فهم خروجیهای به دست‌آمده از نشانگرهای داخلی عملکرد، گسترش سیاستها و راهبردهای منسجم با رسالت، بینش و ارزشهای سازمان بر مبنای نیازها و انتظارات ذینفعان، منتقل کردن و هماهنگ کردن سیاست و راهبرد، انطباق، اولویت‌بندی، توافق و منتقل کردن برنامه‌ها، اهداف کلی و اهداف جزئی‌تر</p>				
<p style="text-align: right;">سیاست و راهبرد</p>				
جمع‌آوری و فهم خروجیهای به دست آمده از فعالیتهای یادگیری	مشخص کردن و طراحی چارچوب فرآیندهای کلیدی برای ارائه کردن سیاست و راهبرد سازمان، مشخص کردن شفاف مالکیت فرآیندها و تعریف فرآیندهای کلیدی	تجزیه و تحلیل عملکرد رقبا	تجزیه و تحلیل عملکرد رقبا	مدیریت، گسترش و انتشار دانش و توان بالقوه کامل افراد در سطح فردی، تیمی و سازمانی برای پشتیبانی از سیاست و راهبرد، هماهنگ کردن اهداف فردی، تیمی و بخشی با اهداف سازمان
مشخص کردن، گسترش دادن و حفظ دانش و رقابت‌طلبی افراد. دخالت دادن و توانمندسازی افراد با استفاده از نظرسنجی‌ها و دیگر اشکال بازخورد برای بهبود سیاستها، راهبردها و برنامه‌های نیروی انسانی				<p style="text-align: center;">افراد</p>

جنبه نوآوری، یادگیری و رشد	جنبه فرآیند داخلی	جنبه مشتری	جنبه مالی	معیار EFQM
برای دستیابی به بینش خود، چگونه قابلیت خود برای تغییر و بهبود را حفظ می‌کنیم؟	برای راضی کردن تامین‌کنندگان منابع و مشتریان باید در چه فرآیندهایی به بالاترین حد برسیم و در آنها موثر و کارآمد باشیم؟	برای دستیابی به بیش خود، ما باید چگونه به نظر مشتریان بیاییم؟	برای موفقیت مالی، ما از نظر تامین‌کنندگان منابع چگونه به نظر می‌رسیم؟	برنامه‌ریزی و مدیریت شراکتهای خارجی و منابع داخلی (مالی، ساختمانها، تجهیزات، موارد، فناوری، اطلاعات و دانش) برای پشتیبانی از سیاست و راهبرد
جمع‌آوری، ساختاردهی و مدیریت اطلاعات و دانش به منظور پشتیبانی از سیاست و راهبرد	گسترش و پیاده‌سازی راهبردها و فرآیندهای مالی		گسترش و پیاده‌سازی راهبردها و فرآیندهای مالی	شراکتهای و منابع
کشف و استفاده از طراحی‌های فرآیند، فلسفه‌های عملیاتی جدید و تواناسازی فناوری	طراحی، مدیریت و بهبود نظام‌مند فرآیندها، برقراری سیستم مدیریت فرآیندها، به کار بردن استانداردهای سیستم و نظامهای کیفیتی پیاده‌سازی سنجه‌های فرآیند و تعیین اهداف عملکرد	استفاده از نتایج عملکرد و انگاره‌ها برای تعیین اهداف و اولویتهای بهبود طراحی و گسترش محصولات و خدمات بر مبنای نیازها و انتظارات مشتریان تولید، تحویل و ارائه خدمات در زمینه محصولات و خدمات	پیاده‌سازی سنجه‌های فرآیند و تعیین اهداف عملکرد	فرآیندها

<p>جنبه نوآوری، یادگیری و رشد</p> <p>برای دستیابی به بینش خود، چگونه قابلیت خود برای تغییر و بهبود را حفظ می‌کنیم؟</p>	<p>جنبه فرآیند داخلی</p> <p>برای راضی کردن تامین‌کنندگان منابع و مشتریان باید در چه فرآیندهایی به بالاترین حد برسیم و در آنها موثر و کارآمد باشیم؟</p>	<p>جنبه مشتری</p> <p>برای دستیابی به بیش خود، ما باید چگونه به نظر مشتریان بیاییم؟</p>	<p>جنبه مالی</p> <p>برای موفقیت مالی، ما از نظر تامین‌کنندگان منابع چگونه به نظر می‌رسیم؟</p>	<p>معیار EFQM</p>
		<p>سنجش انگاره مشتری از سازمان (نظرسنجی از مشتری، گروه‌های تمرکز، انتقادات و نظرات مثبت)</p> <p>نشانگرهای عملکرد استفاده شده برای فهم انگاره‌های مشتری</p>		<p>نتایج مشتری</p>
<p>سنجش انگاره افراد از سازمان (نظرسنجی از مشتری، گروه‌های تمرکز، مصاحبه، ارزیابی ساختاریافته)</p> <p>نشانگرهای عملکرد استفاده شده برای فهمیدن انگاره‌های مردم</p> <p>نتایج طرح‌های پیشنهادی</p> <p>امتیاز خود ارزیابی در مقایسه با مدل EFQM</p>				<p>نتایج افراد</p>
<p>در چارچوب استاندارد BSC پوشش داده نشده است</p>				<p>نتایج اجتماعی</p>

<p>جنبه نوآوری، یادگیری و رشد</p> <p>برای دستیابی به بینش خود، چگونه قابلیت خود برای تغییر و بهبود را حفظ می‌کنیم؟</p>	<p>جنبه فرآیند داخلی</p> <p>برای راضی کردن تامین‌کنندگان منابع و مشتریان باید در چه فرآیندهایی به بالاترین حد برسیم و در آنها موثر و کارآمد باشیم؟</p>	<p>جنبه مشتری</p> <p>برای دستیابی به بیش خود، ما باید چگونه به نظر مشتریان بیاییم؟</p>	<p>جنبه مالی</p> <p>برای موفقیت مالی، ما از نظر تامین‌کنندگان منابع چگونه به نظر می‌رسیم؟</p>	<p>معیار EFQM</p>
<p>نرخ نوآوری سنجش‌های اطلاعات و دانش (در دسترس بودن، یکپارچگی، مرتبط بودن، سروقت بودن، به اشتراک گذاشتن و استفاده از دانش</p>	<p>نشانگرهای فرآیند: * عملکرد * استقرار * برآوردها * نوآوری * بهبودها * چرخه زمانی * نرخ معیوبی * بلوغ * بهره‌وری * زمان برای رسیدن به بازار</p>	<p>سهم بازار، زمان لازم برای معرفی محصولات جدید</p>	<p>خروجیهای مالی (همخوانی با بودجه، مازاد، سرمایه‌گذاری، اهداف بازگشت) جریان نقدینگی، استهلاک، هزینه‌های نگهداری، بازگشت ناشی از دارایی‌ها عملکرد تامین‌کننده ساختمانها، دارایی‌ها و مواد فناوری ارزش سرمایه‌های فکری</p>	<p>نتایج کلیدی عملکرد</p>

جدول ۳-۴ مقایسه و مقابله دامنه نسبی مدل تعالی EFQM و BSC

منابع:

- 1 Adams, C., Roberts, B. 1993. You Are What You Measure. Manufacturing Europe, Sterling Publications Ltd, 504-507.
- 2 Aft, Lawrence S.,” The Need for Work Measurement: Some Observations on the Current State of Affairs in the Business World,”IIE Solutions, Vol. 29, Issue: 12, pp.16-19, ISSN: 10851259, Norcross; December 1997.
- 3 Amaratunga, D., Baldry D. and Sarshar M., 2001 Process improvement through Performance measurement: The Balanced Scorecard Methodology (London: WorkStudy).
- 4 Arora, K.C., Total Quality Management and ISO 14000, Sanjeev kumar Kataria, Delhi, 1998, P. 401.
- 5 Biticci, U.S. (1994), “Measuring your way to profit”, Management Decision, Vol. 32 No 6, pp. 16-24.
- 6 Bititci, U.S., Carrie, A.S., McDevitt, T. Turner. Integrated performance measurement systems: A reference model, Proceedings of IFIP - WG 5.7 1997 Working Conference, Ascona-Ticino-Switzerland, 1997, pp. 15-18.
- 7 Blackburn, S.D. (2003),”CCH Internal Audit Service Kingston upon Thames”: Croner CCH Group Ltd.
- 8 Bond T.C. (1999), “The Role of Performance Measurement in Continuous Improvement”, International Journal of Operations & Production Management, Volume 19 NO.12, pp. 1318-1334.
- 9 Bourne, M., Franco, M., Wilkes, J. (2003), “Corporate performance measurement”, Measuring Business Excellence, Vol. 7 No.3, pp. 15-21.
- 10 Bourne, M., Mills, J., Wilcox, M., Neely, A., Platts, K. (2000), “Designing, implementing, and updating performance measurement systems”, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 20 No.7, pp. 754-771.
- 11 Campbell, J.P., et al. 1970 *Managerial Behavior ,Performance and Effectiveness* . New York: McGraw-Hill.
- 12 Caplow, T. 1976. *How to Run Any Organization: A Manual of Practical Sociology*. Hinsdale, IL: The Dryden Press.
- 13 Cristopher, Orpen,” The Effect of Organizational Commitment,” Psychology, Vol. 133, No. 1, pp. 97, February. 1993.
- 14 Cross, K.F., Lynch, R.L. (1992), “For good measure”, CMA Magazine, April, pp. 20-23
- 15 Eloranta, E., Holmström, J. (1998), ”Productivity reconsidered: Critical assessment of investments” *International Journal of Production Economics*, Vol. 56-57, pp. 133-144.
- 16 European Foundation for Quality Management - EFQM (1999b). Assessing for excellence – a practical guide for self-assessment [Brochure]. Brussels: Author
- 17 European Foundation for Quality Management - EFQM (2003). O modelo de excelência da EFQM [Brochure].Lisboa: APQ/EFQM.

- 18 Farmer, S.A. (2004), "A PERFORMANCE MEASUREMENT FRAMEWORK FOR INTERNAL AUDIT", MSc Thesis, University of Central England Business School, UK.
- 19 Ghalayini, A.M., Noble, J.S. (1996), "The changing basis of performance measurement", *International Journal of Operations and Production Management*, Vol. 16 No. 8 pp. 63-80.
- 20 Hakes, Chris, the corporate self assessment Handbook, for Measuring Business Excellence, Chapman & hall, London, 1996.
- 21 Her Majesty's Treasury et al (2001b), "Choosing the Right Fabric: A Framework for Performance Information" [Online] available from www.hm-treasury.gov.uk.
- 22 Higher Education Funding Council for England. (2003b), "Linking the EFQM Excellence Model® to other management models and tools", Sheffield: Sheffield Hallam University
- 23 Kaplan, R.S., Norton, D.P. (1996a), "The Balanced Scorecard - Translating Strategy into Action", Boston, Mass: Harvard Business School Press.
- 24 Kennerley, M.P. and Neely, A.D. (2000), "Performance measurement frameworks – a review", *Proceedings of the 2nd International Conference on Performance Measurement*, Cambridge, pp. 291-8.
- 25 Kilmann, R., and I. Kilmann. 1989. *Managing beyond the Quick Fix: A Completely Integrated Program for Creating and Maintaining Organizational Success*. San Francisco: Jossey-Bass.
- 26 Koss, E., Lewis, D.A. (1993), "Productivity or efficiency- measuring what we really want", *National Productivity Review*, Vol. 12, No 2, pp. 273-295.
- 27 Laszlo, George, P., Us and Canadian national quality awards: increased emphasis on business results, the TQM Magazine, Vol.9, No.5, 1997. P.381-383.
- 28 Levinson, H. 1972. *Organizational Diagnostics*. Cambridge, MA.: Harvard University Press.
- 29 Likert, R. 1957. *Some Applications of Behavioral Research*. Paris: UNESCO
- 30 Lusthaus, C., Adrien, m., Anderson, G., Carden, C., Plinio Montalván, G. (2002), "Organizational assessment: a framework for improving performance". Ottawa, Canada: International Development Research Centre.
- 31 Marr, B., Schiuma, G., (2003), "Business performance measurement - past, present and future", *Management Decision*, 2003, Vol. 41 Issue 8, p680-687.
- 32 Medori, D., Steeple, D. (2000), "A framework for auditing and enhancing performance measurement systems", *International Journal of Operations and Production Management*, Vol. 20 No 5, pp. 520-533.
- 33 Mueller, Bob, "Measuring ROI: Can it be Done?," *As/400 Systems Management*, Vol. 25, Issue 11, pp.8-10, ISSN 1086881X, Arlington Heights; November 1997.
- 34 Neely A., Adams, C. (2002), "Perspective on Performance: The Performance Prism". , Cranfield University.
- 35 Neely, A. (1999), "The performance measurement revolution: why now and what next?", *International Journal of Operations & Production Management*, Vol. 19 No.2, pp. 205-228.
- 36 Neely, A., Adams, C. Kennerley, M. (2002), "The Performance Prism the Scorecard for Measuring and Managing Business Success". London: Prentice Hall.
- 37 Neely, A., Adams, C., Crowe, P. (2001), "The performance prism in practice", *Measuring*

- Business Excellence, Vol. 5 No.2, pp. 6-12.
- 38 Neely, A., Bourne, M. (2000), "Why measurement initiatives fail", *Measuring Business Excellence*, Vol. 4 No. 4, pp. 3-6.
- 39 Neely, A., Gregory, M., Platts, K., (1995), "Performance measurement system design: a literature review and research agenda", *International Journal of Operations & Production Management*, Vol. 15 No.4, pp. 80-116.
- 40 Oakland, J.S., *Total Organizational Excellence*, Butter worth- Heineman publication, 1999, PP. 95-96.
- 41 Porter, L. J., and Tanner, S.J., *Assessing Business Excellence*, Butterworth-Heineman Publication, 1998, P.35-41
- 42 Pupius, M., (2001), *Quality: the end or just the beginning?*, The Sixth QHE Seminar, Birmingham.
- 43 Ramo, h.(2002), " DO thing right and doing the right things Time and timing in projects" , *International Journal Of Project Management* , VOL.20 NO.7 , pp.569-574.
- 44 Rolstadås, A. (1998), "Enterprise performance measurement", *International Journal of Operations & Production Management*, Vol.18 No. 9/10, pp 989-999.
- 45 Roth, N. [Online] *Measurement: The Performance Navigation Dashboard in From Knowledge to Value: Unfolding the Innovation Cube* available from www.innovationecology.com.
- 46 Savedoff, W. D. (ed.). 1998. *Organization Matters: Agency Problems in Health and Education in Latin America*. Washington, D.C.: Inter-American Development Bank
- 47 Schneiderman, A.M., "Setting quality goals". *Quality Progress*, Vol. 21, April 1988, pp. 5175.
- 48 Singh, H., Motwani, J., Kumar, A. (2000), "A review and analysis of the state of the art research on productivity measurement", *Industrial Management and Data Systems*, Vol. 100 No. 5, pp.234-241
- 49 Sink, D.S., Tuttle, T.C. (1989), *Planning and measurement of in your organization of the future*, Industrial Engineering and Management Press, Norcross, USA., ISBN 0-89806-090-7.
- 50 Steers, R. 1975. *Problems in the Measurement of Organizational Effectiveness* . *Administrative Science Quarterly*(20):546-48
- 51 Tangen, S .(2004), "Evaluation and Revision of Performance Measurement Systems", Doctoral thesis, Royal Institute of Technology Stockholm, Sweden.
- 52 Tangen, S. (2002c), "Understanding the concept of productivity", *Proceedings of the Asia Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference (APIEMS2002)*, December 18-20, Taipei, Taiwan.
- 53 Tangen, S. (2003d), "An overview of frequently used performance measures", *Work Study*, Vol.52 No. 7, pp. 347-354.
- 54 Tangen, S. (2004a), "Performance Measurement: from philosophy to practice", *International Journal of Productivity and Performance Management*, Vol. 53 No. 8.

- 55 Tangen, S. (2005), "Insights from practice Analysing the requirements of performance measurement systems", MEASURING BUSINESS EXCELLENCE VOL. 9 NO. 4 2005, pp. 46-54,
- 56 Tangen, S., Johansson, B. (2000), *Produktivitet – undersökning på 6 företag (In Swedish, English title: Productivity – A study of 6 companies)*, Internal Report, The Royal Institute of Technology, Stockholm
- 57 Thomson, Trish," He Dynamics of Introducing Performance Metrics into an Organization," National Productivity Review," Vol. 18, Issue 3, pp. 51-55, ISSN 02778556, New York; Summer 1999.
- 58 Thor C.G. (1993), "A complete productivity and quality measurement system", in Christopher W.F. and Thor C.G. (Eds) Handbook for productivity measurement and improvement, Productivity Press, Cambridge, ISBN 1- 56327-007-2.
- 59 Toni, A., Tonchia, S. (2001), "Performance measurement systems – models, characteristics and measures", International Journal of Operations and Production Management, Vol.21 No. 1/2, pp. 46-70.
- 60 Weber, M. 1947 *The Theory of Social and Economic Organization* New York : Free Press
- 61 Wisner, J.D., Fawcett, S.E. (1991), "Linking firm strategy to operating decisions through performance measurement", Production and inventory management journal, Vol. 32 No 3, pp. 5-11
- 62 Wisnieski, M., Shafti, F.(2001). "The teaching and learning of performance measurement in UK undergraduate MS/OR degrees", Research project, Department of management Science, University of Strathclyde, UK.
- 63 www.EFQM.Org
- 64 www.Nzbef.Org.Nz
- 65 www.Quality.Nist.Gov
- 66 Zairi, Mohammed, *Measuring Performance for Business Result*, chapman & Hall, London, 1994.

۶۷ ایشی کاوا، کاروتو، کنترل کیفیت فراگیر: شیوه ژاپنی، ترجمه احمد جواهریان، انتشارات ماد، تهران، ۱۳۷۶.

۶۸ اعتمادی، مسعود، خودارزیابی براساس مدل EFQM، فرصت‌ها و تهدیدهای ناشی از بکارگیری مدل در سازمان‌های ایرانی، مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد، جهاد دانشگاهی واحد تهران، گروه مدیریت، مهر ۱۳۸۱، ص ۶۹-۵۹.

۶۹ الهی. شعبان، مثلث عملکرد سازمانی، مجموعه مقاله‌های همایش "ارزیابی عملکرد در دستگاه‌های اجرایی کشور"، کمیسیون ارزیابی عملکرد، شهریور ۱۳۷۸، ص ۵۳-۵۲.

۷۰ انواری رستمی، علی اصغر، بررسی مدل‌های موثر در ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور، مجموعه مقاله همایش ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور، دومین جشنواره شهید

- رجایی، شهریور ۱۳۷۸.
- ۷۱ اولیا، محمد صالح، امین، محمد، فلاح نژاد، محمد حسین، ارزیابی عملکرد بهره‌وری در مؤسسات دولتی - یک مطالعه موردی، مجموعه مقاله همایش ارزیابی عملکرد دستگاه‌های کشور، دومین جشنواره شهید رجایی، شهریور ۱۳۷۸
- ۷۲ تقوی، ا... وردی، آشنایی با مدل‌های سرآمدی کسب و کار، مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد، جهاد دانشگاهی واحد تهران، گروه مدیریت، مهر ۱۳۸۱، ص ۵۷۳.
- ۷۳ جمشیدیان، مهدی، رنجبران، بهرام، تحلیلی بر دو الگوی متداول اندازه‌گیری عملکرد، مجموعه مقالات دومین همایش بررسی ابعاد ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور، سومین جشنواره شهید رجایی، شهریور ۱۳۷۹
- ۷۴ رازانی، عبدالمحمد، آشنایی با مدل EFQM، چاپ اول، انتشارات مام، تهران، ۱۳۸۱.
- ۷۵ رازانی، عبدالمحمد، آشنایی با مدل‌های مهم برتری سازمانی، چاپ اول، انتشارات مام، تهران، ۱۳۸۱.
- ۷۶ رازانی، عبدالمحمد، روش‌های خودارزیابی EFQM، چاپ اول، انتشارات مام، تهران، ۱۳۸۱
- ۷۷ راستگو، الهه، شریفی، اصغر، تاملی در فلسفه ارزیابی عملکرد، مجموعه مقالات همایش ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور، دومین جشنواره شهید رجایی، شهریور ۱۳۷۸.
- ۷۸ زالی، محمدرضا، بررسی سیستم‌های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی، مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت عملکرد، مهر ۱۳۸۱.
- ۷۹ زاهدی، شمس السادات، تعیین جایزه کیفیت، تدبیری موثر در جهت ارتقاء بهره‌وری، مدیریت دولتی، بهار ۱۳۷۴، ص ۸-۱۱.
- ۸۰ طبرسا. غلامرضا، بررسی و تبیین نقش اقتضائات استراتژیک در انتخاب الگوی ارزیابی عملکرد سازمان‌های دولتی، مجموعه مقاله‌های همایش "ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور"، کمیسیون ارزیابی عملکرد، شهریور ۱۳۷۸، ص ۲.
- ۸۱ طبرسا، غلامرضا، ویژگی‌ها نظام ارزیابی عملکرد کارآمد و مناسب با مقتضیات نظام اداری سیاسی کشور، مجموعه مقالات دومین همایش بررسی ابعاد ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور، سومین جشنواره شهید رجایی، شهریور ۱۳۷۹
- ۸۲ طرح پژوهشی طراحی نظام ارزیابی عملکرد مدیریت واحدهای تحت پوشش وزارت صنایع.

- ۸۳ عظیمی. عزت‌اله، اندازه‌گیری عملکرد زنجیره تأمین، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دی ۱۳۸۰، صص ۸۷-۸۸.
- ۸۴ متون آموزشی برای تدریس در دوره‌های آموزشی مدیریت پایه سطح (۲)/ مؤلفین، گروهی از اساتید مرکز آموزش مدیریت دولتی - تهران - مرکز آموزش مدیریت دولتی، دفتر بهبود ۱۳۷۸.
- ۸۵ مدیریت فناوری اطلاعات/ ترجمه و تألیف مهدی ثاقب تهرانی، شب‌نم تدین، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی، ۱۳۸۰.
- ۸۶ نایبی، حمیدرضا و صفری، سعید، معرفی یک الگوی مشهور ارزیابی عملکرد سازمانی: جایزه کیفیت ریاست جمهوری آمریکا، مجموعه مقالات دومین همایش ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، شهریور ۱۳۷۹، صص ۸۰-۵۵.
- ۸۷ نایبی، حمید رضا، تجارب مفید بدست آمده از اجرای لایحه عملکرد و نتایج دولت آمریکا (GPR) جهت بهره برداری در نظام ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور، مجموعه مقاله همایش ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور، دومین جشنواره شهید رجایی، شهریور ۱۳۷۸.